

T.C.
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
SANAYİ POLİTİKALARI VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
SANAYİ POLİTİKALARI VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ DOKTORA PROGRAMI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASININ (ERP) DEVLET MALZEME
OFİSİNİN FİNANSAL YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇOKLU
DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİ

Doktora Tezi

Yasin AKTAŞ

İSTANBUL, 2025

T.C.
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
SANAYİ POLİTİKALARI VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
SANAYİ POLİTİKALARI VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ DOKTORA PROGRAMI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASININ (ERP) DEVLET MALZEME
OFİSİNİN FİNANSAL YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇOKLU
DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİ

Doktora Tezi

Yasin AKTAŞ

Danışman: Doç. Dr. Sabri ÖZ

İSTANBUL, 2025

ETİK BEYAN

Hazırlamış olduğum tez özgün bir çalışma olup YÖK ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanmıştır. Ayrıca, bu çalışmayı yaparken bilimsel etik kurallarına tamamıyla uyduğumu; yararlandığım tüm kaynakları gösterdiğimi ve hiçbir kaynaktan yaptığım ayrıntılı alıntı olmadığını beyan ederim. Bu tezin ihtiva ettiği tüm hususlar şahsi görüşüm olup İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin resmi görüşünü yansıtmamaktadır.

Yasin AKTAŞ

ÖZET

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) sistemleri, işletmelerde bilgi akışını iyileştirmek, operasyonel verimliliği artırmak ve finansal süreçleri optimize etmek için giderek daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sistemler, özellikle bütçe denetimi, raporlama ve hedef takibi gibi finansal yönetim süreçlerini daha etkin hale getirerek karar alma süreçlerine katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmada, ERP sisteminin Devlet Malzeme Ofisinin (DMO) finansal yönetimi üzerindeki etkisi çok boyutlu bir analiz yöntemiyle incelenmiştir. İlk olarak, ARDL analizi ile ERP sisteminin özsermaye getirisi (ROE) ve finansal kaldıraç oranı üzerindeki etkisi belirlenmiştir. Ardından yapılan regresyon analizinde, ERP sisteminin ROE aracılığıyla aktif karlılık (ROA) üzerinde olumlu ve anlamlı bir etki oluşturduğu saptanmıştır. Buna karşılık, finansal kaldıraç oranının ROA üzerindeki etkisinin olumsuz olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, ERP sisteminin etkisinin erken ve olgunluk dönemlerinde farklılık gösterip göstermediği incelenmiş ve bu iki dönem arasında belirgin farklar olduğu tespit edilmiştir. Erken dönemde operasyonel verimlilik öne çıkarken, olgunluk döneminde ise finansal disiplin belirleyici olmuştur. Ancak, faaliyet karlılığı ve net kar marjındaki azalmalar, ERP sisteminin operasyonel karlılık üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığını ve sistemin tüm alanlarda eşzamanlı bir iyileşme sağlayamadığını ortaya koymaktadır. Nitel analiz bulguları, ERP sisteminin Devlet Malzeme Ofisinde raporlama süreçlerini iyileştirdiğini, veri standardizasyonunu sağladığını ve süreç izlenebilirliğini artırdığını ortaya koymaktadır. Bu gelişmeler, kurum içi karar alma süreçlerinin daha sağlıklı işlemesine katkı sunarken, veri güvenilirliği ve şeffaflığı da artırmıştır. Sistemin sürdürülebilir ve etkin bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla, merkez ve taşra teşkilatlarında kapsamlı eğitim programları düzenlenmiştir. Bu programlar aracılığıyla çalışanların dijital yetkinlikleri geliştirilmiş, ERP sistemine entegrasyon süreçleri ise hızlandırılmıştır. Ayrıca, kullanıcı destek materyalleri, dokümantasyonlar ve saha destek faaliyetleri sayesinde sistemin işleyişi güvence altına alınmış ve böylece ERP sistemi kurum genelinde etkin ve yaygın bir şekilde kullanılabilir hale gelmiştir. Sonuç olarak, ERP sistemi, operasyonel verimliliği yükselterek ve finansal disiplini güçlendirerek uzun vadeli finansal performansın sürdürülebilirliğine önemli katkı sunmaktadır. Bu durum, ERP sisteminin DMO'nun finansal yönetim etkinliğini artırmada önemli bir faktör olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak, faaliyet karlılığı ve net kar marjındaki azalmalar, sistemin operasyonel karlılık

üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığını ve daha verimli kullanılmasına ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: *Devlet Malzeme Ofisi, Kurumsal Kaynak Planlaması, Finansal Yönetim, Regresyon Analizi.*

ABSTRACT

Enterprise Resource Planning (ERP) systems are increasingly being used in organizations to improve information flow, enhance operational efficiency, and optimize financial processes. These systems contribute to decision-making processes by making financial management activities—such as budget control, reporting, and target tracking—more effective. In this study, the impact of the ERP system on the financial management of the State Supply Office (DMO) was examined through a multidimensional analysis approach. First, an ARDL analysis was conducted to determine the effect of the ERP system on return on equity (ROE) and financial leverage ratio. Subsequently, regression analysis revealed that the ERP system had a positive and significant impact on return on assets (ROA) through ROE. In contrast, the effect of the financial leverage ratio on ROA was found to be negative. Furthermore, the study investigated whether the impact of the ERP system differed between the early and maturity phases, and significant differences were identified between these two periods. While operational efficiency was prominent in the early phase, financial discipline became more influential during the maturity phase. However, declines in operating profitability and net profit margin indicate that the ERP system had a limited impact on operational profitability and failed to deliver simultaneous improvements across all areas. Qualitative analysis findings reveal that the ERP system has improved reporting processes, ensured data standardization, and enhanced process traceability at the State Supply Office (DMO). These developments have contributed to more effective internal decision-making processes while also increasing data reliability and transparency. To ensure the sustainable and effective use of the system, comprehensive training programs were organized across both central and regional units. Through these programs, employees' digital competencies were enhanced, and the integration processes with the ERP system were accelerated. Furthermore, user support materials, documentation, and field support activities have ensured the smooth operation of the system, thereby enabling the ERP system to be used effectively and widely throughout the organization. In conclusion, by enhancing operational efficiency and reinforcing financial discipline, the ERP system significantly contributes to the sustainability of long-term financial performance. This underscores the ERP system as a key factor in improving the effectiveness of DMO's financial management. Nevertheless, the observed decreases in

operating profitability and net profit margin suggest that the system's impact on operational profitability remains limited and that more efficient utilization is needed.

Keywords: *Government Supply Office, Enterprise Resource Planning, Financial Management, Regression Analysis.*

İÇİNDEKİLER

	Sayfa No.
Etik Beyan Sayfası	iii
Özet	iv
Abstract	vi
İçindekiler	viii
Tablolar Listesi	xi
Şekiller Listesi	xiii
Kısaltmalar	xiv
Giriş	1
1. KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASININ TANIMI VE ÇERÇEVESİ	3
1.1. Kurumsal Kaynak Planlamasının Tanımı ve Özellikleri	3
1.2. Kurumsal Kaynak Planlamasının Tarihsel Gelişimi.....	5
1.2.1. Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP)	6
1.2.2. Üretim Kaynak Planlaması (MRP II)	7
1.2.3. Dağıtım Kaynak Planlaması (DRP)	8
1.2.4. Bilgisayar Entegre Üretim (CIM)	8
1.2.5. Yeni Nesil ERP Sistemleri	8
1.2.5.1. Altı Katmanlı ERP	9
1.2.5.2. Bulut Tabanlı ERP	10
1.2.5.3. Mobil ERP	11
1.3. Kurumsal Kaynak Planlamasının Avantajları.....	12
1.3.1. Operasyonel Fayda.....	12
1.3.2. Yönetimsel Fayda	13
1.3.3. Stratejik Fayda	13
1.3.4. BT Altyapısı	13
1.3.5. Organizasyonel Fayda.....	13
1.4. Kurumsal Kaynak Planlamasının Dezavantajları	14
1.5. Kurumsal Kaynak Planlamasının Temel Fonksiyonları	15
1.5.1. Satış ve Dağıtım Yönetimi	16
1.5.2. Envanter Yönetimi	16
1.5.3. İnsan Kaynakları Yönetimi	16

1.5.4. Finans Yönetimi	17
1.5.5. Kalite Yönetimi.....	17
1.5.6. Müşteri İlişkileri Yönetimi	17
1.5.7. Tedarik Zinciri Yönetimi	18
1.6. Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri	18
1.6.1. Oracle ERP Sistemi.....	19
1.6.2. SAP ERP Sistemi	19
1.6.3. Microsoft Dynamics ERP Sistemi	20
2. FİNANSAL YÖNETİM VE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ.....	21
2.1. Finansal Yönetim ve Temel Fonksiyonları.....	21
2.2. Muhasebe Bilgi Sistemi	23
2.3. Muhasebe Bilgi Sisteminin Türleri.....	24
2.4. Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Döngüleri	26
2.4.1. Finansal Muhasebe Döngüsü	26
2.4.2. Satış ve Tahsilat Döngüsü.....	28
2.4.3. Satınalma ve Ödeme Döngüsü.....	29
3. ERP SİSTEMLERİNİN FİNANSAL YÖNETİM VE PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ	31
3.1. ERP Sistemlerinin Muhasebe ve Finansal Yönetime Etkileri	31
3.2. ERP Sistemlerinin Kamu Sektöründe Finansal Yönetime Etkileri	32
3.3. ERP Sistemlerinin Finansal Modül Yapısı ve Temel Fonksiyonları	34
3.4. ERP Sistemlerinin Finansal Performans Üzerindeki Etkileri	36
3.5. Finansal Performans Analizinde Kullanılan Yöntemler	38
3.5.1. Oran Analizi.....	38
3.5.2. Parametrik Analiz Yöntemleri	40
3.5.3. Parametrik Olmayan Analiz Yöntemleri.....	41
3.6. Literatür Araştırması.....	42
4. DEVLET MALZEME OFİSİNDE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE KAMU SATINALMA SÜREÇLERİ.....	46
4.1. Devlet Malzeme Ofisi Tedarik Zinciri Yönetiminin Organizasyonel Yapısı.....	47
4.2. Devlet Malzeme Ofisi Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçleri	48

4.3. Devlet Malzeme Ofisi Tedarik Zinciri Yönetimi Fonksiyonları	51
4.3.1. Tedarik Zinciri Fonksiyonlarını Yürüten Birimler ve Görevleri	52
4.3.2. Tedarik Zinciri Faaliyetleri ve Satınalma Yöntemleri	53
4.4. Devlet Malzeme Ofisi Tedarik Zincirinin Ekonomik ve Sosyal Etkileri	56
4.5. Devlet Malzeme Ofisi Tedarik Zincirinin Piyasadaki Düzenleyici Rolü	58
4.6. Devlet Malzeme Ofisi Tedarik Zincirinin Gelecekteki Rolü	59
4.6.1. Dijital Dönüşüm, Teknolojik İnovasyon ve Sürdürülebilir Uygulamalar	61
5. DEVLET MALZEME OFİSİ FİNANSAL YÖNETİMİ VE ERP SİSTEMİ	63
5.1. Devlet Malzeme Ofisinin Finansal Yönetim Yapısı ve İşleyişi	63
5.1.1. Finansal Yönetimin Stratejik Karar Alma Süreçlerine Etkisi	64
5.2. Devlet Malzeme Ofisi ERP Sisteminin Değerlendirilmesi	67
5.2.1. Kritik Başarı Faktörlerinin Değerlendirilmesi	73
5.2.2. Finansal Süreçlerin ERP ile Entegrasyonu	77
5.3. Oran Analizi ile Kurumsal Performans Değerlendirmesi	79
6. ERP SİSTEMİ İLE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİNİN REGRESYON ANALİZİYLE İNCELENMESİ	112
6.1. Araştırma Yöntemi ve Hipotezlerin Belirlenmesi	115
6.2. Regresyon Analizi Bulgularının Değerlendirilmesi	116
6.3. Regresyon Sonuçlarının Kavramsal ve Ampirik Açından Tartışılması	120
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME	124
KAYNAKÇA	127

TABLolar LİSTESİ

	Sayfa No.
Tablo 1. Likidite Oranları	38
Tablo 2. Finansal Yapı Oranları.....	39
Tablo 3. Finansal Karlılık Oranları	39
Tablo 4. Faaliyet Oranları	39
Tablo 5. ERP Sistemlerinin Finansal Yönetim ve Performans Üzerindeki Etkisi.....	43
Tablo 6. DMO'nun ERP sistemine Geçiş Sürecinde Yaşanan Gelişmeler.....	71
Tablo 7. 2010 Yılı Aralık Ayı Dönem Sonu Bilançosu ve İşlemleri	84
Tablo 8. 2011 Yılı Aralık Ayı Dönem Sonu Bilançosu ve İşlemleri	86
Tablo 9. 2012 Yılı Aralık Ayı Dönem Sonu Bilançosu ve İşlemleri	88
Tablo 10. 2013 Yılı Aralık Ayı Dönem Sonu Bilançosu ve İşlemleri	90
Tablo 11. 2014 Yılı Aralık Ayı Dönem Sonu Bilançosu ve İşlemleri	92
Tablo 12. 2015 Yılı Aralık Ayı Dönem Sonu Bilançosu ve İşlemleri	94
Tablo 13. 2016 Yılı Aralık Ayı Dönem Sonu Bilançosu ve İşlemleri	96
Tablo 14. 2017 Yılı Aralık Ayı Dönem Sonu Bilançosu ve İşlemleri	98
Tablo 15. 2018 Yılı Aralık Ayı Dönem Sonu Bilançosu ve İşlemleri	100
Tablo 16. 2019 Yılı Aralık Ayı Dönem Sonu Bilançosu ve İşlemleri	102
Tablo 17. 2020 Yılı Aralık Ayı Dönem Sonu Bilançosu ve İşlemleri	104
Tablo 18. 2021 Yılı Aralık Ayı Dönem Sonu Bilançosu ve İşlemleri	106
Tablo 19. 2022 Yılı Aralık Ayı Dönem Sonu Bilançosu ve İşlemleri	108
Tablo 20. 2023 Yılı Aralık Ayı Dönem Sonu Bilançosu ve İşlemleri	110
Tablo 21. Regresyon Analizinde Kullanılan Temel Finansal Göstergeler	114
Tablo 22. Aktif Karlılığı Oranı (ROA) Modellerine Ait VIF Değerleri	117
Tablo 23. ERP Sisteminin Finansal Göstergeler Üzerindeki Dinamik Etkileri	118

Tablo 24. Genel Regresyon Analizi Sonuçları.....	119
Tablo 25. Dönemsel Regresyon Analizi Sonuçları.....	120

ŞEKİLLER LİSTESİ

	Sayfa No.
Şekil 1. ERP'nin Üç Boyutlu Temel Özellikleri	5
Şekil 2. Kurumsal Kaynak Planlamasının Tarihsel Gelişim Süreci	6
Şekil 3. Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) Sistemlerinin Yapısı.....	7
Şekil 4. Üç Katmanlı ERP Mimari Yapısı.....	9
Şekil 5. Altı Katmanlı ERP Mimari Yapısı	10
Şekil 6. Kurumsal Kaynak Planlamasının Modüler Yapısı.....	15
Şekil 7. Satış ve Tahsilat İşlemlerine Dair Yevmiye Defteri Kaydı.....	28
Şekil 8. Satış İade İşlemlerine Dair Yevmiye Defteri Kaydı	29
Şekil 9. Kredili Alım İşlemine Dair Yevmiye Defteri Kaydı.....	30
Şekil 10. Finansal Yönetim Modülünün Yapısı	35
Şekil 11. Araştırma Modeli	116

KISALTMALAR LİSTESİ

A.g.e.	Adı Geçen Eser
A.g.m.	Adı Geçen Makale
A.g.t.	Adı Geçen Tez
A.g.y.	Adı Geçen Yayın
BT	Bilgi Teknolojileri
CE	Döngüsel Ekonomi
CIM	Bilgisayar Entegre Üretim
CRM	Müşteri İlişkileri Yönetimi
DEA	Veri Zarflama Analizi
DMO	Devlet Malzeme Ofis
Ed.	Editör
EKK	En Küçük Kareler
ERP	Kurumsal kaynak planlaması
KOBİ	Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler
MBS	Muhasebe Bilgi Sistemi
MRP	Malzeme İhtiyaç Planlaması
SCM	Tedarik Zinciri Yönetimi
t.y.	Tarih Yok
VIF	Varyans Şişirme Faktörü

GİRİŞ

Günümüz iş dünyasında işletmelere rekabet avantajı sağlayan yeni teknoloji trendleri hızla ortaya çıkmaktadır (Gür ve Gündüz, 2023:1339-1354). Bu yeniliklere ayak uydurabilmek için muhasebe ve finansal işlemleri etkin bir şekilde yönetebilecek yazılımlara ihtiyaç duyulmuş ve 1990'lı yıllarda kurumsal kaynak planlaması (ERP) sistemleri geliştirilmiştir (Al-Theeb et al., 2018:96-104). Bu sistemler, muhasebe ve finans işlemlerinin sağlıklı, verimli ve güvenilir bir şekilde yürütülmesini sağlayarak işletmelerin operasyonlarını daha etkin yönetmelerine ve stratejik hedeflerine ulaşmalarına önemli katkılar sunmaktadır (Alsamarai, 2019).

ERP sistemlerinin kökeni, 1960'lı yıllarda büyük imalat şirketlerinin malzeme ve kaynak yönetimi için geliştirdikleri malzeme ihtiyaç planlaması (MRP) sistemlerine dayanmaktadır (Nedesa, 2019). İlk olarak imalat sektöründe kullanılan bu sistemler, zamanla kar amacı gütmeyen kuruluşlardan kamu kurumlarına kadar geniş bir yelpazede yaygınlaşmıştır (AlMuhayfith and Shaiti, 2020:1-24).

ERP sistemleri, gelişen teknolojik altyapılar sayesinde yalnızca büyük şirketlerde değil, küçük ve orta ölçekli işletmelerde de uygulanarak farklı sektörlerde etkinlik kazanmıştır. Özellikle muhasebe ve finans işlemlerinin güvenilirliğini artırma ve varlıkları koruma ihtiyacı, ERP sistemlerini her ölçekten işletme için vazgeçilmez hale getirmiştir (Garaca, 2011:23-42). Bu sistemler, veri depolama ve işleme süreçlerini kolaylaştırarak iş akışlarının daha etkin yönetilmesine imkan tanımaktadır (Banafo et al., 2022:1-16). Ayrıca, maliyetleri düşürme, karlılığı artırma ve finansal raporlamanın güvenilirliğini sağlama gibi avantajlar sunarak işletmelerin daha bilinçli ve stratejik kararlar almasına katkıda bulunmaktadır (Ali et al., 2020:1-16).

Özel sektördeki başarıların ardından, kamu sektöründe faaliyet gösteren kurumlar da ERP sistemlerinin sunduğu imkanlardan yararlanmaya başlamıştır. Bu kurumlar arasında bulunan Devlet Malzeme Ofisi, tedarikçi seçim ve değerlendirme süreçlerini etkin bir şekilde yönetmek, müşteri memnuniyetini artırmak, finans ve satın alma faaliyetlerini daha verimli hale getirmek, dinamik piyasa koşullarına hızlıca uyum sağlamak ve stratejik karar alma kapasitesini güçlendirmek amacıyla ERP sistemini benimsemiştir. Bu sistem, kamu sektörünün ihtiyaçlarını etkin ve ekonomik bir şekilde

karşılanabilmesi için güçlü bir finansal altyapı sunmaktadır. Bu yapı sayesinde kamu hizmetleri daha hızlı bir şekilde sunulmakta ve kamu kaynakları daha etkin bir şekilde yönetilmektedir (DMO Faaliyet Raporu, 2010).

Bu çalışmada, ERP sisteminin özsermaye getirisi (ROE) ve finansal kaldıraç oranı üzerindeki etkileri üzerinden finansal performansa dolaylı katkısı analiz edilmektedir. Çalışmanın birinci bölümünde, kurumsal kaynak planlamasının tanımı, temel özellikleri, tarihsel gelişimi, avantajları ve dezavantajları ile temel fonksiyonları ve yazılım sistemleri hakkında kapsamlı bilgi verilmiştir. İkinci bölümde, finansal yönetimin temel fonksiyonları ile muhasebe bilgi sistemi kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Üçüncü bölümde, ERP sistemlerinin finansal yönetim ve performansa etkileri değerlendirilmiş ve ERP ile performans arasındaki ilişkiyi ele alan literatür kapsamlı bir şekilde analiz edilmiştir. Dördüncü bölümde, Devlet Malzeme Ofisinin tedarik zinciri yönetimi kapsamında organizasyon yapısı, süreçleri, fonksiyonları ve satınalma yöntemleri ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Ayrıca, kurumun tedarik zincirinin ekonomik ve sosyal etkileri, piyasadaki düzenleyici rolü ve gelecekteki konumu üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır. Beşinci bölümde, Devlet Malzeme Ofisinin finansal yönetimi ve ERP sistemi kapsamlı bir şekilde ele alınmış ve oran analizi ile kurumsal performans değerlendirmesi yapılmıştır. Altıncı bölümde, ERP sisteminin dolaylı etkisini belirlemek amacıyla regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Bu analizde, bağımlı değişken olarak aktif karlılık oranı (ROA), bağımsız değişkenler olarak ise özsermaye getirisi (ROE) ve finansal kaldıraç oranı kullanılmıştır. Ayrıca, genel analiz sonuçlarının uygulama dönemlerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla, analiz 2010-2016 (erken ERP dönemi) ve 2017-2023 (ERP'nin olgunluk dönemi) olmak üzere iki alt döneme ayrılarak dönemsel regresyon analizi yapılmıştır.

1. KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASININ TANIMI VE ÇERÇEVESİ

Bu bölümde, kurumsal kaynak planlamasının tanımı, temel özellikleri, tarihsel gelişimi, avantajları ve dezavantajları ile temel fonksiyonları ve yazılım sistemleri hakkında kapsamlı bilgi verilmiştir.

1.1. Kurumsal Kaynak Planlamasının Tanımı ve Özellikleri

ERP sistemi, işletmelerdeki tüm veri akışlarını yöneten ve koordine eden kapsamlı bir bilgi sistemidir (Bayraktar ve Efe, 2006:689-709). Bu sistem, işletmelerin tüm departmanlarını ve fonksiyonlarını tek bir platformda birleştirerek etkin bir şekilde çalışmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, işletmenin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir ve geliştirilebilir şekilde tasarlanmıştır (Abdullah, 2017:1091-1095).

ERP sisteminin temel hedefleri arasında bilgi akışının iyileştirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi, iş süreçlerinin sadeleştirilmesi, tedarikçilerle daha etkili iletişim kurulması ve müşteri taleplerine yanıt verme süresinin kısaltılması yer almaktadır (Zaglago et al., 2013:516-521).

Kurumsal kaynak planlaması ilk olarak Gartner Group tarafından tanımlanmış bir kavramdır. Bu tarihten itibaren, birçok kişi ERP'yi farklı şekillerde açıklamıştır (Arunthari, 2005). **Breakfield ve Burkley (2002)** ERP'yi, işletmenin tüm iş süreçlerini entegre eden, mevcut kaynakları optimize eden ve böylece rekabet avantajı sağlayan stratejik bir araç olarak tanımlamaktadır (Muthoni, 2014). **Nah Hoon vd. (2003)**, ERP sistemlerini işletme kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlayan bir yazılım paketi olarak ifade etmektedir (Yaseen, 2009:359-363). **Wu ve Wang (2007)**, ERP sistemlerinin, işletmenin farklı işlevlerini entegre ederek hızlı karar almayı, maliyetleri düşürmeyi ve yönetim kontrolünü kolaylaştırmayı amaçladığını belirtmektedir (Matende and Ogao, 2013:518-526). **Gracheva (2010)**, ERP'yi; üretim, pazarlama, satış, dağıtım, muhasebe, insan kaynakları, proje yönetimi, envanter yönetimi, servis ve bakım gibi farklı modülleri içeren bir yazılım sistemi olarak tanımlamaktadır (Zaglago et al., 2013:516-521). **Wozniakowski vd. (2018)**, ERP sistemlerini, işletme kaynaklarını planlamak için kullanılan bir yazılım paketi şeklinde ifade etmektedir. Ayrıca, bu sistemlerin bir organizasyonun temel iş süreçlerini yöneten entegre modüllerden oluştuğunu belirtmektedir (Wozniakowski, 2018:141-151).

ERP sistemleri, iş süreçlerini entegre etmenin ötesinde, başarılı olabilmesi için belirli temel özelliklere sahip olmalıdır. Bu özellikler arasında uyarlanabilirlik, açıklık, entegrasyon, çaprazlık ve en iyi uygulamalar yer almaktadır (Uwizeyemungu ve Raymond, 2012: 69-81).

ERP sisteminin esnek olmaması, organizasyonun değişen koşullara uyum sağlama ve gelişme yeteneğini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, ERP sisteminin işletmenin değişen ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir ve geliştirilebilir şekilde tasarlanması büyük önem taşımaktadır (Uwizeyemungu ve Raymond, 2012: 69-81).

Homojenleştirme ise, benzersiz bir veri referansı oluşturmayı, insan-makine arayüzlerinde tutarlılığı sağlamayı ve uygulama sistemlerinin yönetiminde standartlaşmayı ifade etmektedir (Uwizeyemungu ve Raymond, 2012: 69-81).

ERP sisteminin çaprazlık özelliği, süreç odaklı yaklaşımıyla ilişkilidir (Uwizeyemungu ve Raymond, 2012: 69-81). Bu özellik, iş süreçleri arasındaki entegrasyonu ve etkileşimi artırarak, departmanlar arası bilgi akışı ve koordinasyonu güçlendirmektedir. Bu sayede, süreçlerin daha verimli ve uyumlu bir şekilde yönetilmesi sağlanmaktadır (Fougatsaro, 2009).

ERP sistemlerinin gerçek zamanlı operasyon ve simülasyon yeteneği, başarılı bir entegrasyonun sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu entegrasyon sayesinde, aynı bilgi işletmenin tüm birimlerine anında aktarılmakta ve bir girdinin işletmenin tüm faaliyetleri üzerindeki etkisi simüle edilebilmektedir (Uwizeyemungu and Raymond, 2012: 69-81).

Şekil 1, ERP sistemlerinin etkin ve sürdürülebilir bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli olan teknik, organizasyonel ve bilgilendirme olmak üzere üç temel boyut ile bu boyutlara ilişkin alt özellikleri ayrıntılı olarak göstermektedir (Uwizeyemungu and Raymond, 2012:69-81).

Şekil 1. ERP'nin Üç Boyutlu Temel Özellikleri

1.2. Kurumsal Kaynak Planlamasının Tarihsel Gelişimi

Gelecekteki malzeme ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla 1960'lı yıllarda çeşitli yazılımlar geliştirilmeye başlanmıştır. Bu yazılımların ilki, Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) sistemidir. 1970'lerde ise Üretim Kaynak Planlaması (MRP II) sistemi, işletmelerin tüm üretim süreçlerini entegre bir şekilde yönetmek amacıyla tasarlanmıştır. MRP II, finans, satış planlaması, kapasite yönetimi ve çizelgeleme gibi çeşitli işlevleri kapsamaktadır (Khaing, 2016).

1980'lerin sonlarına gelindiğinde, MRP II'nin bir sonraki aşaması olarak Bilgisayar Entegre Üretim (CIM) sistemi ortaya çıkmıştır. Bu sistem, ürün geliştirme ve üretim süreçlerine yönelik teknik işlevleri kapsayan entegre bir yapı sunmaktadır (Roy, 2003).

ERP sistemlerinin kökeni, 1960'lı yıllarda geliştirilen malzeme ihtiyaç planlama sistemlerine dayanmaktadır (Sikuku, 2014). Günümüzde, teknolojik gelişmelerin etkisiyle bu sistemler yalnızca üretim süreçlerini yönetmekle kalmayıp, tedarik zinciri yönetimi (SCM) ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) gibi organizasyonlar arası

sistemleri (IOS) de içeren, ERP II olarak adlandırılan daha kapsamlı yapılara dönüşmüştür (Arunthari, 2005).

Şekil 2, 1960'lardan günümüze kadar kurumsal kaynak planlama sistemlerinin evrimini ve aşamalarını ortaya koymaktadır (Arabacı vd., 2019:444-458).

Şekil 2. Kurumsal Kaynak Planlamasının Tarihsel Gelişim Süreci

Eğer bir işletmenin yalnızca üretim süreçleri ve stok yönetimi için desteğe ihtiyacı varsa, MRP sistemi yeterli olacaktır. Ancak, işletme ürün dağıtımında yardıma ihtiyaç duyuyorsa, dağıtım kaynak planlaması (DRP) sistemini kullanması gerekmektedir (Tunalı, 2005). Bir işletme birden fazla operasyonu daha entegre bir şekilde yönetmek istiyorsa, ERP uygulamasını tercih etmelidir (Katuu, 2020:37-46).

1.2.1. Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP)

Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP), 1960'larda Orlicky tarafından IBM'in envanter yönetimi ve kontrol süreçlerini optimize etmek amacıyla geliştirilmiştir (Somar, 2004). Sistem, hammadde gereksinimlerini doğru şekilde tahmin ederek ve üretim süreçlerini etkin biçimde planlayarak işletmelerin stok yönetiminde verimliliği artırmayı hedeflemektedir (Al-Amin et al., 2023:31-59). Ancak, sınırsız kapasite planlaması çoğu zaman aşırı stok birikimine yol açtığından, MRP sistemleri bu tür belirsizlikleri yönetebilmek adına Gelişmiş Planlama ve Çizelgeleme (APS) sistemlerini

kullanmaktadır. APS olmadan etkili bir üretim programı oluşturmak ve kapasiteyi dengelemek oldukça zordur. Bu eksiklik, stok seviyelerinin satın alınan malzemelerle hatalı eşleşmesine neden olabilir. Bu nedenle, başarılı bir üretim ve stok yönetimi sağlamak için MRP sistemlerinin APS ile desteklenmesi büyük önem taşımaktadır (Alsadi, 2018).

Şekil 3, MRP sistemlerinin ürün ağacı, temin süresi, stok durumu ve satın alma siparişleri ile ilgili verileri ana üretim planı ile birleştirerek yönetim raporları oluşturduğunu göstermektedir (Altay, 2007).

Şekil 3. Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) Sistemlerinin Yapısı

1.2.2. Üretim Kaynak Planlaması (MRP II)

Üretim Kaynak Planlaması sistemleri, 1970'li yıllarda Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) sistemlerinin yerini almaya başlamıştır. MRP II, üretim süreçlerini daha kapsamlı şekilde yöneterek malzeme ve kapasite planlaması, stok kontrolü, nakit akışı yönetimi ve insan kaynakları süreçlerini kapsayan daha bütünlük bir yapı sunmuştur (Al-Amin et al., 2023:31-59). Ancak, bu sistemlerin üretim tesisi siparişlerinin yönetimi, üretim planlaması ve stok kontrolü konularındaki sınırlılıkları ile yeni teknolojilere entegrasyon gereksinimi, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemlerinin gelişimine zemin hazırlamıştır (Mudaly, 2013).

1.2.3. Dağıtım Kaynak Planlaması (DRP)

Dağıtım Kaynak Planlaması sistemleri, müşteri taleplerini karşılamak amacıyla dağıtım merkezlerine veya depolara gönderilecek nihai ürünlerin doğru miktarını belirleme sürecini yönetmektedir. Bu sistemler, mevcut kaynakları değerlendirerek tedarik süreçlerinin kesintisiz devam etmesini sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca, arz ve talep dengesini korumak için tedarik ve üretim süreçlerinin hızlandırılması veya geciktirilmesi gibi stratejik önlemler almaktadır. Böylece işletmelerin üretim, depolama ve lojistik operasyonlarını daha etkin yönetmesine ve operasyonel maliyetlerini düşürmesine katkı sağlamaktadır (SEDAPTA, t.y.)

1.2.4. Bilgisayar Entegre Üretim (CIM)

Bilgisayar entegre üretim sistemlerini tanıtan bir güncelleme, 1980'lerin sonlarında yayınlanmıştır. CIM, işletmelerdeki farklı işlevlerin entegrasyonunu sağlamak amacıyla kapsamlı bir strateji geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu stratejinin en üst düzeyinde, pazarlama, mühendislik ve araştırma, üretim planlaması, fabrika operasyonları, fiziksel dağıtım ve işletme yönetimi gibi işlevler yer almaktadır. Bu seviyenin altında, idari destek, uygulama geliştirme ve karar destek sistemleri bulunmaktadır. Alt katman ise, veri tabanları, iletişim altyapısı ve sunum araçları gibi temel uygulamalardan oluşmaktadır (Belet and Purcarea, 2017:1091-1095).

1.2.5. Yeni Nesil ERP Sistemleri

Çoğu geleneksel ERP sistemi, üç ana katmandan oluşan bir istemci-sunucu mimarisine dayanmaktadır. Bu katmanlar, ERP sisteminin daha esnek bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır (Erken, 2021).

Şekil 4, istemcinin talebinin mimarinin birinci katmanı olan sunum katmanına ulaştığını ve bu talebe bağlı olarak diğer katmanların devreye girdiğini göstermektedir. Elde edilen çıktı, birinci katman aracılığıyla istemciye iletilmektedir (Hacıoğlu ve Güneş, 2019:88-103).

Şekil 4. Üç Katmanlı ERP Mimari Yapısı

Bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmelerle birlikte altı katmanlı ERP, bulut tabanlı ERP ve mobil ERP sistemleri ortaya çıkmıştır (Bahssas et al., 2015:72-81).

1.2.5.1. Altı Katmanlı ERP

Altı katmanlı ERP mimari yapısı, veri erişim katmanı (DAL), iş mantığı katmanı (BLL), veri hizmeti katmanı (DSL), veri eşleme katmanı (DML), bileşen katmanı (CL) ve uygulama katmanı (AL) olmak üzere toplam altı katmandan oluşmaktadır. Her bir katman, diğer katmanları destekleyen belirli işlemlere sahiptir (Bahssas et al., 2015:72-81).

Veri erişim katmanı, veri tabanına erişim işlemlerini yönetmektedir. Bu katman, ham verilerin toplanması, depolanması ve sorgulanması gibi işlemleri yerine getirmektedir. Ayrıca, iş mantığı katmanını desteklemektedir. İş mantığı katmanı, iş süreçleri ve iş kurallarının uygulanmasından sorumludur. Bu katman, ERP sisteminin temel mantıksal yapı taşlarını içermektedir. Ayrıca, kullanıcı taleplerini iş mantığına dönüştürerek veri işlemlerine rehberlik etmektedir. Veri hizmeti katmanı, iş mantığı katmanına veri sağlayan bir arayüz görevi üstlenmektedir. Bu katman, veri erişim katmanı ile iş mantığı katmanı arasında bir köprü kurarak, veri alışverişini düzenlemekte ve optimize etmektedir. Veri eşleme katmanı, farklı veri modelleri arasında veri dönüşüm işlemlerini gerçekleştirmektedir. Bu katman, veri entegrasyonunu sağlamak için veri formatlarını ve yapılarını eşleştirmektedir. Bileşen katmanı, veri eşleme katmanı tarafından sağlanan verilerle işlemler gerçekleştirmektedir. Ayrıca, modüller arasındaki mantıksal ilişkilere dayanarak işlem sonuçlarını oluşturmaktadır. Uygulama katmanı, kullanıcı ile sistem arasındaki etkileşimi sağlamaktadır. Bu katman, kullanıcılara sunulan arayüzler, raporlama araçları ve diğer uygulama özelliklerini içermektedir.

Ayrıca, bileşen katmanı tarafından sağlanan verileri kullanıcıya iletmekte ve kullanıcıdan gelen girdileri diğer katmanlara aktarmaktadır (Bahssas et al., 2015:72-81).

Şekil 5, altı katmanlı ERP sisteminin iki ana bölümden oluştuğunu göstermektedir. İstemci bölümü, bileşen katmanı ve uygulama katmanını içermektedir. Sunucu bölümü ise veri erişim katmanı, iş mantığı katmanı, veri hizmeti katmanı ve veri eşleme katmanı olmak üzere dört katmandan oluşmaktadır (Bahssas et al., 2015:72-81).

Şekil 5. Altı Katmanlı ERP Mimari Yapısı

1.2.5.2. Bulut Tabanlı ERP

Bulut tabanlı ERP, bir işletmenin operasyonel süreçlerini tamamen otomatikleştirmek amacıyla bulut bilişim platformları ve hizmetlerini kullanan bir kurumsal kaynak planlama yazılımıdır (Bahssas et al., 2015:72-81). Bulut tabanlı hizmetler, hizmet olarak altyapı (IaaS), hizmet olarak yazılım (SaaS) ve hizmet olarak platform (PaaS) olmak üzere üç ana katmandan oluşmaktadır (Akyol ve Alataş, 2020:37-44). Bulut bilişim katmanları, ERP uygulamalarıyla uyumlu bir şekilde modellenmiştir. Bu modellerin ERP sistemlerine entegrasyonu, hem finansal hem de operasyonel açıdan organizasyonel değişikliklere yol açacaktır (Bahssas et al., 2015:72-81).

IaaS, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu depolama alanı, ağ kaynakları ve diğer bilgi işlem hizmetlerine bulut sağlayıcıları aracılığıyla erişim, kullanım ve yönetim olanağı sunan bir hizmet modelidir (Büyükgöze, 2016:306-313). SaaS, kullanıcıların yazılım

indirmeden internet üzerinden uygulamalara erişmesine olanak tanımaktadır. Ancak bu modelde, kullanıcıların bilgi işlem hizmetleri üzerinde yönetim ve kontrol yetkileri yoktur (Kavzoğlu ve Şahin, 2012). PaaS ise, kullanıcıların ihtiyaç duydukları uygulamaları geliştirme ve çalıştırma olanağı sunan bir teknolojik altyapı modelidir (Çelik, 2021:436-450). Bu hizmet modeline örnek olarak Google App Engine, OpenShift ve OrangeScape gibi platformlar gösterilebilir (Kırlı vd., 2017:4643-4657).

Bulut tabanlı ERP sistemleri, işletme maliyetlerini azaltarak, kaynaklara daha kolay erişim imkanı sunmakta ve operasyonel karar alma süreçlerini hızlandırmaktadır. Araştırmalar, bulut tabanlı ERP'nin maliyetlerinin geleneksel ERP sistemlerine göre daha düşük olduğunu göstermektedir. Bu tür bulut hizmetleri, işletmelere birçok avantaj sunmaktadır. Örneğin, işletmeler altyapı maliyetlerini düşürerek ve ERP sisteminin uygulama giderlerini azaltarak verimliliği artırmaktadır (Keyvanzad, 2020).

1.2.5.3. Mobil ERP

Mobil ERP, tüm ERP işlevlerini çeşitli cep telefonları ve kablosuz cihazlar üzerinden ulaşılabilir hale getirmektedir. Mobil ERP mimarisi dört ana katmandan oluşmaktadır. İlk katman, veri tabanı katmanıdır. İkinci katman, içerik erişim motoru, önbellek depolama ve uzaktan işlem çağrı sunucusunu içermektedir. Üçüncü katman ise içerik çıkarma motorudur (Bahssas et al., 2015:72-81).

Bilgi çağında, işletmelere rekabet avantajı sağlamak için bilgi son derece önemlidir. İşletmeler, iş süreçlerini otomatikleştirmek ve etkin bir şekilde yönetmek için bilgi sistemlerine ihtiyaç duymaktadır. Mobil ERP, işletmelerin tüm iş süreçlerini daha hızlı ve verimli bir şekilde yürütmelerine yardımcı olan etkili bir çözümdür. Bu teknoloji altyapısı, işletmelerin ihtiyaç duyduğu verilere gerçek zamanlı erişim imkanı sağlamaktadır. Mobil ERP'nin en büyük avantajı, iş süreçlerinin her an ve her yerde yönetilebilmesidir. Ayrıca, yöneticilerin doğru ve güncel bilgilere ulaşmasını sağlayarak karar alma süreçlerini doğrudan etkilemektedir (Keyvanzad, 2020).

1.3. Kurumsal Kaynak Planlamasının Avantajları

Farklı sektörlerdeki kuruluşlar, ERP sistemini kullanmaktadır. Bu sistemin sağladığı temel avantajlar arasında operasyonların basitleştirilmesi, verimliliğin artırılması ve hızlı karar alma süreçleri yer almaktadır (AboAbdoa et al., 2019:463-470).

Başarılı bir şekilde uygulanan ERP sisteminin en yaygın avantajları aşağıda özetlenmiştir (Jackson, 2006):

- Daha az hammadde kullanımı ve stok seviyelerinin düşmesi sayesinde müşteri siparişlerinin zamanında karşılanması,
- Müşteri siparişlerinin işletmenin tüm departmanlarıyla paylaşılması, böylece ilgili tüm birimlerin sipariş bilgilerine anında erişim sağlayabilmesi,
- ERP sisteminin farklı üretim yöntemlerini standartlaştırarak departmanlar arası verimliliği artırması, gereksiz iş süreçlerini ve bilgisayar sistemlerini ortadan kaldırarak insan gücü ihtiyacını azaltması,
- Gelir ve giderlerin tek bir veri tabanında entegre edilmesiyle sipariş ve nakit akışının daha etkin şekilde yönetilmesi,

Shang ve Seddon (2000), ERP sistemlerinin işletmelere çeşitli avantajlar sağladığını belirtmiş ve bu avantajları operasyonel, yönetimsel, stratejik, BT altyapısı ve organizasyonel faydalar olmak üzere beş ana kategoride sınıflandırmıştır (Sadrzadehrafiei et al., 2013: 220-226).

1.3.1. Operasyonel Fayda

ERP sistemleri, veri tekrarını azaltarak, yazım hatalarını ve yanlış hesaplamaları önleyerek organizasyonel verimliliği artırmaktadır. Bu sistemler, işletmelerin maliyetlerini ve işlem sürelerini azaltırken aynı zamanda performans ve kalite seviyelerini yükseltmektedir (Alzoubi, 2016). Ayrıca, insan kaynakları, finans, satış ve diğer departmanlardaki iş gücünü optimize ederek stok maliyetlerini azaltmakta ve işletmelere stratejik avantajlar sunmaktadır (Karabaş, 2017:129-145).

1.3.2. Yönetimsel Fayda

ERP sistemleri, işletmelere karar alma ve planlama süreçlerini daha hızlı ve verimli bir şekilde yürütme olanağı sunmaktadır. Bu sistemler sayesinde yöneticiler, gelecekteki satışları doğru tahmin edebilir ve iş gücünü uygun zamanda ve doğru yerde konumlandırarak iş gücü maliyetlerini düşürebilirler (Kazmi, 2016). Ayrıca, işletmenin tüm organizasyonel kademelerinde iş süreçlerini optimize ederek genel performansın artmasına katkı sağlamaktadır (Sahni, 2021).

1.3.3. Stratejik Fayda

ERP sistemleri, yenilikçi ürünlerin geliştirilmesine olanak tanımakta ve işletmelerin rekabet gücünü artırmaktadır. Bu sistemler, etkili iletişim sağlayarak bilgi kalitesini yükseltmekte, karar alma süreçlerini iyileştirmekte ve operasyonel verimliliği artırmaktadır. Ayrıca, işletmeler, tedarikçiler ve müşteriler arasındaki iş birliğini güçlendirerek daha entegre ve verimli bir değer zinciri oluşturulmasına katkı sağlamaktadır (Kazmi, 2016).

1.3.4. BT Altyapısı

ERP sistemleri, işletmelerin bilgi oluşturma, depolama, işleme, yorumlama ve iletilme süreçlerinde kullanılan yenilikçi teknolojiler arasında önemli bir yere sahiptir (Mudaly, 2013). Bu sistemler, iş esnekliğini artırma, maliyetleri azaltma ve BT altyapısını daha esnek hale getirme gibi avantajlar sunmaktadır (Alsadi, 2018). Ayrıca, mevcut ve gelecekteki iş uygulamalarındaki değişikliklere uyum sağlama konusunda yüksek derecede esneklik sunarak işletmelerin rekabet gücünü artırmaktadır (Alzoubi, 2016).

1.3.5. Organizasyonel Fayda

ERP sistemlerini kullanan işletmelerin, diğerlerine kıyasla daha fazla kurumsal fayda sağladığı gözlemlenmiştir (Kazmi, 2016). Bu sistemler, mevcut iş süreçlerini işletmenin uzun vadeli stratejik hedefleriyle uyumlu hale getirmekte ve operasyonel verimliliği artırmaktadır (Aydın, 2007). Ayrıca, işletmelerin genel performansını iyileştirmelerine, müşteri portföylerini genişletmelerine, hedef pazarlara odaklanmalarına ve iş süreçlerinin etkinliğini artırmalarına katkı sağlamaktadır (Sahni, 2021).

1.4. Kurumsal Kaynak Planlamasının Dezavantajları

ERP sistemleri, işletmelerin verimliliğini artırma ve süreçlerini entegre etme noktasında önemli avantajlar sunmaktadır. Ancak, bu sistemlerin uygulanması ve yönetimi bazı dezavantajları da beraberinde getirmektedir. Bu dezavantajlar genellikle zaman, maliyet ve insan faktörleriyle ilgilidir.

ERP sistemlerinin kurulumu ve entegrasyonu genellikle zaman alıcı ve maliyetli bir süreçtir. Bu nedenle, yanlış bir sistem seçimi, toplam maliyetlerin artmasına ve işletme kaynaklarının verimsiz bir şekilde kullanılmasına yol açabilir (Bayraktar ve Efe, 2006:689-709).

ERP kullanıcılarının sistemin teknik yönleri konusunda eğitilmesi, hem sistemin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamakta hem de geçiş sürecini hızlandırmaktadır (Bayraktar ve Efe, 2006:91-110). Ancak, kullanıcı sayısının fazla olduğu durumlarda eğitimin aynı anda verilmemesi işletmeye ek maliyetler getirmektedir (Çağlıyan, 2012:159-178).

ERP sistemleri, işletmelerin çalışma kültürünü dönüştürdüğü için, çalışanlar yeni sisteme uyum sağlama konusunda zaman zaman direnç gösterebilmektedir. Bu direnç, işletmenin sistemin avantajlarını kavrama sürecini uzatmakta ve bütçe aşımı gibi ek maliyetlere yol açmaktadır (Mucheleka, 2014).

ERP sistemleri, işletmelerin tüm finansal ve operasyonel verilerini tek bir veri tabanında topladığı için, sistem performansında yavaşlamalara ve yedekleme ile bakım maliyetlerinde artışa neden olmaktadır. Bu durum, ERP sisteminin verimliliğini olumsuz yönde etkileyerek işletme süreçlerinde aksamalara yol açmaktadır. Bu nedenle, sık kullanılmayan verilerin büyük veri arşivleme sistemlerine aktarılması, sistemin performansını korumak ve operasyonel verimliliği artırmak açısından önemlidir (Çalım ve Tuna, 2022:161-170).

ERP sistemlerinin bakım ve servisi, yüksek maliyetli ve zaman alıcı bir süreçtir. Özellikle tek bir tedarikçiye bağımlı işletmeler, ilerleyen dönemlerde sistem bakımı ve servisiyle ilgili beklenmedik harcamalarla karşı karşıya kalma riski taşımaktadır (Mucheleka, 2014). Bu nedenle, ERP yazılımındaki değişiklikler, yalnızca işletmeler

için kritik öneme sahip işlevleri içermelidir. Bu tür değişiklikler, dönüşüm sürecinin maliyetini, süresini ve karmaşıklığını artırabileceğinden, yazılım bakım ve güncelleme kapsamında yapılmalıdır (Jackson, 2006).

1.5. Kurumsal Kaynak Planlamasının Temel Fonksiyonları

ERP sistemleri, satış ve dağıtım yönetimi, envanter yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, finans yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve kalite yönetimi gibi çeşitli fonksiyonları kapsayan modüllerden oluşmaktadır (Alper, 2021). ERP modülleri, bağımsız çalışabilme ve tek bir veritabanı altında entegre olabilme yetenekleri sayesinde işletmelere esneklik sağlamaktadır (Abdullah, 2017:1091-1095). Bu entegrasyon, hem işletme maliyetlerini düşürmekte hem de günlük yönetim süreçlerini ve operasyon planlamasını kolaylaştırmaktadır (Madanhire and Mbohwa, 2016).

Şekil 6, ERP sisteminin modüler yapısını şematik bir şekilde sunmaktadır. Merkezde yer alan çekirdek sistem, çevresindeki modüllerle çift yönlü veri akışı sağlayarak sistemin bütünsel entegrasyonunu gerçekleştirmektedir. Bu yapı sayesinde satış, envanter, finans ve insan kaynakları gibi farklı fonksiyonlar tek bir veritabanı üzerinden yönetilebilmektedir (Abdullah, 2017:1091-1095).

Şekil 6. Kurumsal Kaynak Planlamasının Modüler Yapısı

1.5.1. Satış ve Dağıtım Yönetimi

Satış departmanı, bir işletmenin ticari hedeflerine ulaşabilmesi için gereken faaliyetlerin ve süreçlerin planlanması, uygulanması ve yönetilmesinden sorumludur. Dağıtım modül ise kullanılacak ulaşım araçlarının belirlenmesi, bu araçların hareketlerinin etkin bir şekilde izlenmesi ve lojistik işlemlerin önceden belirlenmiş stratejik bir çerçevede doğrultusunda kontrol edilmesi gibi görevleri yerine getirmektedir (Arnedo, 2022).

Satış ve dağıtım modülü, sipariş kayıtlarının oluşturulması, ürün satışlarının yönetimi ve fatura düzenlemeleri gibi süreçleri kapsamaktadır. Bu modül, sipariş, sevkiyat ve faturalama süreçlerinin optimizasyonunu sağlarken, siparişlerin farklı para birimlerinde gerçekleştirilmesine de olanak tanımaktadır (Yücel, 2020).

1.5.2. Envanter Yönetimi

Envanter yönetimi, müşteri taleplerini karşılamak amacıyla, stokların doğru zamanda, doğru yerde ve uygun miktarda bulundurulmasını sağlayan bir süreçtir. Bu süreç, işletmelerin operasyonel verimliliklerini artırmalarına ve kaynak kullanımını optimize etmelerine olanak tanımaktadır (Kızılböğâ, 2013).

Envanter yönetimi modülü, hammaddelerin, yarı mamullerin ve nihai ürünlerin daha hızlı ve verimli bir şekilde taşınmasını ve depolanmasını sağlamaktadır (Rono, 2020). Bu modül, yalnızca mevcut stokların izlenmesi için değil, aynı zamanda talep tahminlerinin yapılması ve satın alma süreçlerinin iyileştirilmesi açısından da önemli bir işlev üstlenmektedir (Shahzad, 2023).

1.5.3. İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY), işe alım ve işten çıkarma süreçleri, eğitim ve uyum programlarının koordinasyonu, maaş ödemelerinin yapılması ve sosyal yardım programlarının yönetimi gibi çeşitli görevleri yürütmektedir (Bansal, 2014:40-47).

İKY modülü, personelin kişisel bilgilerini kayıt altına alarak, ilgili yasal düzenlemelere uyumun sağlanmasına yardımcı olmaktadır (Rono, 2020). Bu modül, kurumların stratejik hedeflerine ulaşmalarında kritik bir rol oynamaktadır. Ayrıca, çalışanların yeteneklerini geliştirmek, eğitim fırsatlarını iyileştirmek ve çalışanları kurum

bünyesinde tutmaya yönelik stratejik destek sunmaktadır. Bunun yanı sıra, işletmelerin orta ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda insan kaynakları şablonları oluşturarak, ihtiyaçlara uygun personel planlamasının yapılmasına olanak tanımaktadır (Arnedo, 2022).

1.5.4. Finans Yönetimi

Finans yönetimi, işletmelerin hedeflerine ulaşmasını sağlamak amacıyla finansal kaynakların verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasından sorumlu olan bir süreçtir. Finans yönetim modülü, genel muhasebe, maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesi gibi alanları kapsamaktadır. Bu modül, alacak ve borç hesapları, duran varlıkların yönetimi, finansal raporlama ve hazine yönetimi gibi temel işlevleri de içermektedir (Rono, 2020). Ayrıca, günlük finansal işlemlerin takibi, üç aylık ve yıllık finansal raporların hazırlanması, bütçe analizlerinin gerçekleştirilmesi ve planlama süreçlerinin yönetilmesi gibi görevler de yer almaktadır (Sandouqa, 2020).

1.5.5. Kalite Yönetimi

Kalite yönetimi, ürünlerin nihai müşteriye ulaşana kadar geçen tüm aşamalarını sistematik bir şekilde yönetmekten, süreçte ortaya çıkan sorunları tespit edip çözmekten ve bu sorunların tekrarını önlemek için gerekli tedbirleri almaktan sorumludur. Bu modül, üretilen veya satın alınan ürünlerin belirlenen kalite standartlarına uygunluğunu kontrol etmekte ve kalite kontrolüne ilişkin tüm verileri düzenli bir şekilde kayıt altına almaktadır (Korkmaz, t.y.). Ayrıca, belirlenen kontrol yöntemleri doğrultusunda denetlenecek malzemeler tespit edilmekte ve yalnızca kalite standartlarına uygun ürünlerin sevkiyatı gerçekleştirilmektedir (Yücel, 2020).

1.5.6. Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşteri İlişkileri Yönetimi, müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi amacıyla gerekli tüm süreçlerin planlanması, organizasyonu, yürütülmesi, koordinasyonu ve kontrolünü içermektedir (Yasak, 2017). Bu modül, bireysel müşterilere ait bilgilere ve belgelere tek bir noktadan erişim, görüntüleme ve düzenleme imkanı sunarak bu süreci kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, müşterilerin tüm satış kanallarında izlenebilmesini

sağlayan müşteri veri entegrasyon hizmetleri de bu modülün sağladığı önemli işlevler arasında yer almaktadır (Rono, 2020).

1.5.7. Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi, hammaddelerin temininden başlayarak bunların yarı mamul veya nihai ürünlere dönüştürülmesi ve bu ürünlerin müşterilere ulaştırılmasına kadar olan tüm süreçleri bütüncül bir yaklaşımla yönetmektedir (Keskin vd., 2004:149-164). Bu modül, talep tahmini ve yönetimi, satınalma ve planlama gibi temel işlevleri içermektedir. Ayrıca, sözleşme ve teslimat süreçlerinin yönetilmesi, iade işlemleri ve kurulum gibi satış sonrası hizmetler de bu modülün kapsamına dahil edilmektedir (Rono, 2020).

1.6. Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri

ERP sistemlerinin etkin bir şekilde çalışabilmesi için karmaşık bir mimari yapıya ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun temel nedeni, bu sistemlerin birçok iş sürecinin farklı boyutlarını yönetebilen, tamamen entegre bir platform olarak tasarlanmış olmasıdır. Bu platformların ana hedefi, finansal yönetim, insan kaynakları yönetimi, tedarik zinciri yönetimi ve envanter yönetimi gibi kritik iş alanlarını birbirleriyle uyumlu hale getirerek entegre bir yapı oluşturmaktır (Silva, 2020).

Tüm veriler merkezi bir veri tabanı sisteminde saklanmaktadır ve işlemler, kullanıcı arayüzü istemcileri aracılığıyla bu verilere kesintisiz erişim sağlayan birçok sunucu üzerinde gerçekleştirilmektedir (Silva, 2020). Bu merkezileşme sayesinde, sisteme girilen veriler anında diğer bölümlerde görüntülenebilmekte ve gerçek zamanlı bilgi paylaşımı sağlanabilmektedir (Roch, 2019).

Veri yönetimi süreçlerinde kullanılan farklı veri tabanı modelleri bulunmaktadır. Bu modeller arasında düz dosya veri tabanı ve ilişkisel veri tabanı öne çıkmaktadır. Düz dosya veri tabanı, satır ve sütunlar halinde düzenlenmiş tek boyutlu veri tablolarından oluşurken, ilişkisel veri tabanı ise ortak alanlara dayanan birden fazla veri tablosunu içermektedir. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan veri tabanı modeli, işletmelerin karmaşık veri yapılarını yönetmelerine olanak tanıyan ilişkisel veri tabanı modelidir

(Roch, 2019). ERP alanında en çok tercih edilen veri tabanı sistemleri arasında SAP, Oracle ve Microsoft Dynamics yer almaktadır (Bahssas et al., 2015:72-81).

1.6.1. Oracle ERP Sistemi

Oracle veritabanı, bir ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir. 1977 yılında Larry Ellison ve diğer mühendisler tarafından Software Development Laboratories adıyla kurulmuştur. Şirket, 1982 yılında adını Oracle Systems olarak değiştirmiştir. Oracle'ın ilk sürümü 1978 yılında piyasaya sürüldü (Li, 2023:1-14) ve o tarihten bu yana toplamda 20 farklı sürüm yayınlanmıştır. Oracle veri tabanının en güncel sürümü ise Oracle Database 21c'dir (Forenda Bilişim Teknolojileri, 2022).

Oracle'ın hedefi, kuruluşların tüm iş verilerini toplayıp derleyebileceği ve paylaşabileceği tek bir platform sağlamaktır. İnsan kaynakları yönetimi, tedarik zinciri yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi gibi alanlarda, Oracle mevcut veri tabanları arasında en üst sıralarda yer almaktadır (Vanover and Shorter, 2006:83-87).

Dünyanın ikinci en büyük ERP yazılım şirketi olan Oracle, üçüncü sıradaki PeopleSoft yazılım şirketini satın almıştır. PeopleSoft'un uygulama yazılımları şu anda Oracle markası altında pazarlanmaktadır (Erkan, 2018). Başlangıçta insan kaynakları ve finansal yönetim alanlarında hizmet veren PeopleSoft, zamanla tüm iş süreçleri ekosistemine entegre olmuştur (Başar ve Arslan, 2017:1065-1080).

1.6.2. SAP ERP Sistemi

SAP, 1972 yılında Almanya'da beş eski IBM yazılım mühendisi tarafından kurulan bir ERP yazılım şirkettir. Bu şirket, veri tabanı kullanarak çeşitli temel ve genişletilmiş iş ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmakta ve farklı sektörlerdeki uzmanlık alanlarına hizmet vermektedir (Roy, 2003).

Şirket, 1973 yılında ilk ürünü olan SAP R/1'i tanıtmış, 1979'da ise SAP R/2 sistemini piyasaya sürmüştür. Daha sonra, sistemde yapılan geliştirmelerle SAP R/3 ortaya çıkmıştır. SAP'in en güncel sürümü olan R/4, yeni uygulamalar ve dönüşüm projelerinde kullanılmaktadır (Gür ve Adiloğlu, 2019:21-35). "R" ifadesi, gerçek zamanlı veri işleme anlamına gelmektedir. SAP R/1, sunum katmanı, uygulama katmanı ve veri tabanı katmanı olmak üzere üç katmandan oluşmakta ve tek bir sunucuya bağlı

tek katmanlı bir mimari ile çalışmaktadır. SAP R/2 ise iki ayrı sunucuya bağlanan iki katmanlı bir mimariye sahiptir. SAP R/3, her bir katman için ayrı sunucular kullanarak daha karmaşık bir mimari sunmaktadır (Nchang, 2022).

SAP, ERP alanında pazar lideri olarak öne çıkmakta ve dünyanın en büyük üçüncü yazılım şirketi konumundadır. En son sürümü, karmaşık iş senaryolarını yönetme yeteneğine sahip 30.000'den fazla ilişkisel veri tabanı içermektedir (Alsadi, 2018).

1.6.3. Microsoft Dynamics ERP Sistemi

Microsoft Dynamics, 1998 yılında Danimarkalı yazılım şirketi Damgaard tarafından Axapta adıyla geliştirilmiştir. 2002 yılında Navision Software ile birleşerek Navision adını almış, ardından 2003 yılında Microsoft tarafından satın alındıktan sonra Microsoft Dynamics AX olarak yeniden adlandırılmıştır (Duman, 2016). Microsoft Dynamics AX, organizasyonel verimliliği artırmak için geliştirilmiş bir ilişkisel veritabanı sistemidir. İnsan kaynakları, finans ve tedarik zinciri gibi temel alanları kapsayan bu yazılım, farklı iş süreçlerini entegre ederek veri tutarlılığını garanti etmekte ve kapsamlı bir ERP çözümü sunmaktadır (Shahzad, (2023).

Microsoft, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics SL ve Microsoft Dynamics C5 olmak üzere beş temel ERP çözümü sunulmaktadır. Microsoft Dynamics GP, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik olarak tasarlanmıştır. Microsoft Dynamics NAV ise geniş işlevsellik, yüksek performans ve sistem değişikliği yapabilme özellikleri ile esnek çözümler sunan bir yazılım uygulamasıdır. Microsoft Dynamics AX, orta ve büyük ölçekli işletmeler için geliştirilmiştir. Microsoft, ERP ürünlerini MS Dynamics 365 ve MS Dynamics 365 Enterprise olarak yeniden adlandırmıştır (Çınar, 2018).

Microsoft Dynamics 365, ERP ve CRM işlevlerini bir araya getirerek iş süreçlerini otomatikleştiren ve sistem verimliliğini artıran çeşitli akıllı iş uygulamalarını içermektedir. Ayrıca, müşteri ilişkilerini geliştirmek ve her aşamada yönetmek için kapsamlı bir hizmet yelpazesi de sunmaktadır (Arnedo, 2022).

2. FİNANSAL YÖNETİM VE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ

İşletmelerin uzun vadede varlıklarını sürdürebilmesi ve kar elde edebilmesi için dört temel fonksiyon bulunmaktadır. Bu fonksiyonlar, üretim, pazarlama, muhasebe ve finansal yönetimidir. Üretim fonksiyonu, insan ihtiyaçlarını karşılamak için üretim faktörlerinin uygun bir ortamda bir araya getirilerek mal veya hizmete dönüştürülmesidir. Pazarlama fonksiyonu ise, müşteri taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretilen ürün veya hizmetlerin müşterilere ulaştırılması, tanıtımı ve satışıyla ilgilenmektedir. Bu fonksiyonlar, muhasebe ve finansal yönetimle sürekli bir etkileşim içindedir. Bu etkileşim, işletmelerin genel performansını ve karar alma süreçlerini doğrudan etkilemektedir (Tünel vd., 2021:1035-1052).

Birçok işletmede muhasebe ve finansal yönetim fonksiyonları iç içe yürütülmekte olup, finansal işlemler çoğunlukla muhasebecilerin sorumluluk alanına girmektedir. Ancak finansal yönetim, yalnızca muhasebe süreçleriyle sınırlı kalmayıp, finansal kaynakların planlanması, yönetilmesi ve kontrolü gibi stratejik faaliyetleri de kapsamaktadır. Muhasebe ise işletmenin günlük işlemlerini kaydetme, sınıflandırma, özetleme ve raporlama süreçlerini içermektedir. Bu doğrultuda finansal yönetim, muhasebenin ötesine geçerek işletmelerin finansal karar alma ve uygulama süreçlerinde stratejik bir rol üstlenmektedir (Rai, 2015:4-40).

2.1. Finansal Yönetim ve Temel Fonksiyonları

Finansal yönetim, 20. yüzyılın başlarında bağımsız bir disiplin olarak ortaya çıktığında, temel odak noktası birleşmeler, satın almalar ve yeni kurulan işletmelerin hukuki yönleri ile işletmeler tarafından ihraç edilen çeşitli menkul kıymetler olmuştur (Sukenti, 2023:13-16). Günümüzde ise teknolojinin hızlı gelişimi, finansal yönetimin kapsamını genişletmiştir (Kaya, 2015). Finansal yönetim, finansal faaliyetlerin planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi ile finansal hesap verebilirliğin sağlanması sürecidir (Sukenti, 2023:13-16). Finansal yönetimin etkin bir şekilde uygulanması, işletmenin büyümesine, istikrarın sağlanmasına ve karlılığın artmasına önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır (Aydın, 2018)

Hoagland, finansal yönetimin işletmelerin fonları nasıl temin ettiği ve bu fonları nasıl kullandığı ile ilgilenmektedir. Archer ve Ambrosio, finansal yönetimi, planlama ve

kontrol işlevlerinin finans alanına uygulanması olarak tanımlamaktadır. Bradley ise finansal yönetimi, bir işletmenin hedeflerine ulaşmasını sağlamak amacıyla sermayenin etkin bir şekilde kullanılmasına ve sermaye kaynaklarının dikkatli bir şekilde seçilmesine odaklanan bir işletme yönetimi disiplini olarak tanımlamaktadır (Rai, 2015:4-40).

Finansal yönetimin nihai hedefleri, hissedarların servetini artırmak ve işletmenin değerini yükseltmektir. Aynı zamanda, organizasyon içinde sürdürülebilirliği sağlamaktır. Bu sayede, işletmeler daha az kaynak ve sermaye kullanarak, yenilikçi teknolojilerle ürünlerini daha verimli bir şekilde üretme fırsatı elde etmektedir. Finansal yönetimin bir diğer önemli amacı, işletmenin günlük operasyonlarında karşılaşılabileceği riskleri kontrol altına almak ve yönetilebilir seviyede tutmaktır. Risk, her işletme için kaçınılmaz bir faktör olsa da, etkili sürdürülebilirlik stratejileri ile minimize edilebilmektedir. Bu bağlamda, finansal yönetim sadece kısa vadeli operasyonel hedeflere ulaşmayı değil, aynı zamanda uzun vadeli sürdürülebilir büyümeyi sağlamayı da amaçlamaktadır (Alnaqabi ve Nobanee, 2021).

Finansal yönetim sürecinde, işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlamak ve etkin bir yönetim modeli oluşturmak için üç temel finansal karar alınmaktadır. Bu kararlar, finansman, yatırım ve temettü ile ilgilidir (Das et al., 2023:707-714). Fon toplama işlemleri finansman kararı, bu fonların varlıklara yatırılması yatırım kararı, varlıklardan elde edilen kazançların hissedarlara dağıtılması ise temettü kararı olarak adlandırılmaktadır. Tüm bu karar süreçlerinde, nakit akışlarının dengelenmesi ve likiditenin korunması büyük önem taşımaktadır (Rai, 2015: 4-40). Bu kararları etkileyen hem içsel hem de dışsal faktörler bulunmaktadır. İçsel faktörler, işletmenin varlık yapısı, karlılığı, büyüklüğü, risk seviyesi, likiditesi, borçlanma maliyeti ve vergi politikası gibi unsurları kapsamaktadır. Dışsal faktörler ise işletme yapısıyla doğrudan bağlantılı olmayan ve kontrol edilemeyen finansal ve makroekonomik koşulları içermektedir (Aydın, 2018). Dışsal faktörlerin sürekli etkili olduğu durumlarda, işletmenin esnekliği planlama ve kontrol işlevleri aracılığıyla sağlanmaktadır. Bu süreç, işletmenin değişen ekonomik koşullara uyum sağlamasını ve finansal istikrarını korumasını desteklemektedir (Mihajlovic et al., 2020: 498-503).

Finansal yönetimin temel fonksiyonları finansal planlama, mali kontrol ve finansal karar alma süreçlerinden oluşmaktadır. Finansal planlama, maddi kaynakların ve finansal araçların en etkili şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Mali kontrol, finansal yöneticilerin en önemli görevlerinden biri olarak kabul edilmekte olup, karşılaştırma için kullanılacak kriterleri tanımlamak ve alınan kararların etkinliğini değerlendirmek gibi işlevler üstlenmektedir. Bu nedenle mali kontrol, finansal planlamanın ayrılmaz bir parçası olarak görülmektedir. Finansal kararlar ise işletmenin yüksek kar elde etmesini sağlarken, aynı zamanda hissedarların servetini artırmayı ve her bir hissenin piyasa değerini maksimize etmeyi amaçlamaktadır (Al-Kahtani, 2022: 156-17)

Finansal yöneticiler, finansal planlama, mali kontrol ve finansal karar alma süreçlerini etkin bir şekilde yönetmekle sorumludur. Bu görevler yerine getirilirken, çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu zorluklar arasında, güncel teknolojilerin etkin kullanımı, gerekli bilgi ve becerilerin edinilmesi ve stratejik faaliyetlerdeki hızlı değişimlere uyum sağlama gibi unsurlar yer almaktadır. Ayrıca, yöneticilerin karşılaştığı diğer bir sorun kredi takibidir. Bu tür problemlerin temelinde, yetersiz veri tabanları veya geçmiş kayıtların eksikliği yatmaktadır. Bunun yanı sıra, bütçe kontrolü ile nakit yönetimi ve maliyet kontrolü için kullanılan tahmin tekniklerinin güncelliğini yitirmesi veya yetersiz kalması, işletmeler için önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bu durum, finansal karar alma süreçlerinde belirsizlik yaratırken, kaynakların etkin kullanımı ve risk yönetimi açısından da ciddi zorluklara yol açmaktadır (Das et al., 2023: 707-714).

2.2. Muhasebe Bilgi Sistemi

Muhasebe, işletmelerin belirli dönemlerdeki finansal verilerini düzenli bir şekilde toplama, kaydetme, sınıflandırma, özetleme, analiz etme, yorumlama ve raporlama sürecini kapsamaktadır (Demir, 2012:109-120). Bu süreç, finansal yönetim açısından son derece önemlidir. Çünkü muhasebe, finansal kaynakların planlanması, yönetimi ve kontrolü aşamalarında karar vericilere önemli bilgiler sunmaktadır (Sonnad, 2019:418-425). Bu bağlamda, muhasebe, işletmelerin yalnızca finansal sonuçlarını raporlayan bir araç olmaktan öteye geçerek, yönetim ve karar alma süreçlerinin her aşamasında temel bir bilgi sistemi işlevi görmektedir (Akgün ve Kılıç, 2013:21-36). Bu nedenle

muhasebe, bir bilgi sistemi olarak tanımlanmaktadır. Bu sistemler, manuel, bilgisayarlı ve entegre sistemler olmak üzere üç ana kategoriye ayrılmaktadır (Ngwakwe, 2022:11-14).

Manuel muhasebe, finansal kayıtların fiziksel olarak tutulduğu ve raporlamanın geleneksel yöntemlerle gerçekleştirildiği bir sistemdir. Bilgisayarlı muhasebe sistemleri ise, manuel muhasebenin aksine, finansal verilerin otomatik olarak kaydedilmesini, işlenmesini ve dağıtılmasını sağlayarak süreçleri hızlandırmakta ve hata oranlarını azaltmaktadır. Bu sistemler, yazılım ve donanım olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. Donanım, merkezi işlem birimi (CPU), monitör, klavye ve fare gibi bileşenlerden oluşan ana bilgisayar sistemini kapsamaktadır. Yazılım ise, bilgisayarın muhasebe işlemlerini gerçekleştirebilmesi için gerekli talimatları sağlayan bilgi sistemidir. Donanımın işlevsel hale gelebilmesi, yazılım tarafından yönlendirilmesine bağlıdır. Bilgisayar yazılımları işletim yazılımı ve uygulama yazılımı olmak üzere iki ana kategoriye ayrılmaktadır. Uygulama yazılımları, muhasebe süreçlerini destekleyen özel programlardır. Örneğin, Oracle ERP yazılımları, muhasebe verilerini farklı açılardan analiz etmek için tasarlanmış olup, kurumsal kaynak planlama süreçlerinde önemli bir rol üstlenmektedir (Ngwakwe, 2022:11-14).

Entegre sistemler, muhasebe süreçlerini diğer işletme fonksiyonlarıyla bütünleştirerek yöneticilere kapsamlı ve anlık veri erişimi sağlamaktadır. Bu entegrasyon, manuel muhasebe sistemlerinde karşılaşılan uzun bekleme sürelerini ortadan kaldırarak yönetsel karar alma süreçlerini hızlandırmaktadır. Bu sayede yöneticiler, potansiyel olarak karlı iş fırsatlarını daha etkin bir biçimde değerlendirebilmekte ve stratejik kararlarını veri odaklı bir yaklaşımla oluşturabilmektedir (Ngwakwe, 2022:11-14).

2.3. Muhasebe Bilgi Sisteminin Türleri

Muhasebe bilgi sistemleri, finansal muhasebe, maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesi gibi çeşitli muhasebe alanlarını destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sistemler, işletmelerin finansal durumunu dijital ortamda izleme, analiz etme ve raporlama süreçlerini etkin bir şekilde gerçekleştirmesine olanak tanıyarak karar alma mekanizmalarını güçlendirmektedir (Gupta, 2019:390-396).

Maliyet muhasebesi, işletmelerde oluşan üretim maliyetlerini izleme, kaydetme ve analiz etme süreçlerini kapsamaktadır. Bu analizler, ürünler ve hizmetler için en uygun fiyatlandırma stratejilerinin belirlenmesine olanak tanımaktadır (Kumari et al., 2023). Maliyet analizi, geleneksel ve modern olmak üzere iki temel yaklaşıma ayrılmaktadır. Geleneksel maliyet analizi, mamul ve yarı mamullerin değerlemesine odaklanarak birim başına maliyet hesaplamalarına dayanmaktadır. Bu yaklaşım, doğrudan işçilik, dolaylı işçilik ve genel üretim giderleri gibi temel maliyet unsurlarını dikkate almaktadır. Buna karşılık, modern maliyet analizi; hedef maliyetlendirme, faaliyet tabanlı maliyetlendirme (ABC) ve yaşam döngüsü maliyetlendirme gibi daha stratejik ve kapsamlı yöntemleri içermektedir (Gökşenli, 1997:103-109). Hedef maliyetlendirme, üretim maliyetlerini düşürerek işletmelerin öngörülen karlılığı elde etmesine katkı sağlamaktadır. Faaliyet tabanlı maliyetlendirme (ABC), sabit genel giderleri ürün maliyetine daha doğru bir şekilde yansıtarak karlılık analizlerini optimize etmektedir. Yaşam döngüsü maliyetlendirme ise bir ürünün tüm yaşam sürecini kapsayarak, elde edilen toplam geliri ürünün yaşam maliyetleriyle karşılaştıran bütünsel bir değerlendirme sunmaktadır. Bu modern yaklaşımlar, işletmelerin maliyet yönetim süreçlerini daha etkin bir şekilde yürütmelerine olanak tanırken, stratejik karar alma süreçlerine de önemli katkılar sağlamaktadır (Gupta, 2019:390-396).

Yönetim muhasebesi, üst yönetimin işletme faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan finansal ve operasyonel verilerin sistematik olarak toplanması, analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve raporlanmasını içermektedir. Bu süreç, işletme yöneticilerine stratejik kararlar almada rehberlik ederek organizasyonun verimliliğini artırmayı amaçlamaktadır (Şencer, 2020). Yönetim muhasebesinin temel fonksiyonları; planlama, karar alma ve kontrol süreçlerinden oluşmaktadır (Lorenz, 2015). Planlama ve karar alma süreci, işletmelerin orta ve uzun vadeli hedeflerini belirleyerek bu hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları temin etmeyi, alternatif stratejileri değerlendirmeyi ve en uygun eylem planını seçmeyi içermektedir. Bu süreç, yöneticilere stratejik yönlendirme sağlayarak işletmenin sürdürülebilir büyümesini desteklemektedir. Kontrol süreci ise fiili sonuçların planlanan hedeflerle karşılaştırılması yoluyla işletme performansını değerlendirmektedir. Başka bir deyişle, yöneticilerin belirlenen stratejileri uygulayıp uygulamadığını, öngörülen sonuçlara ulaşıp ulaşılmadığını ve hedeflerden sapmalar nedeniyle bütçenin aşılma durumunu analiz etmeyi

amaçlamaktadır. Bu değerlendirme, gerekli düzeltici önlemlerin alınmasını sağlayarak işletmenin mali ve operasyonel süreçlerinin etkinliğini artırmaktadır (Nchang, 2022).

Finansal muhasebe, işletmenin finansal verilerini sistematik bir şekilde kaydetme, analiz etme, özetleme ve raporlama süreçlerini içermektedir. Bu süreçler, işletmenin mali durumunu doğru bir şekilde yansıtmayı amaçlayarak hem iç hem de dış paydaşlara güvenilir bilgi sağlamaktadır (Akgün ve Kılıç, 2013:21-36).

Finansal muhasebe, belgelerle kanıtlanan geçmiş finansal olayları sistematik bir şekilde ele alırken, yönetim muhasebesi hem geçmiş hem de geleceğe yönelik finansal verileri analiz ederek karar alma süreçlerine katkıda bulunmaktadır (Köse, 2019). Finansal muhasebe, işletmenin iç ve dış paydaşlarına finansal bilgi sunarak şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlarken, yönetim muhasebesi yöneticilere stratejik kararlar almada rehberlik etmektedir. Ayrıca, finansal muhasebe teknikleri, ulusal ve uluslararası muhasebe standartlarına bağlı olarak şekillenirken, yönetim muhasebesi bu standartlardan bağımsız bir yapıya sahiptir ve işletme içindeki spesifik ihtiyaçlara göre esneklik göstermektedir. Bu durum, yönetim muhasebesinin karar alma süreçlerinde daha dinamik ve işletmeye özgü bir yaklaşım benimsemesine olanak tanımaktadır (Eski, 2021).

2.4. Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Döngüleri

Muhasebe bilgi sisteminin temel döngüleri, işletmenin finansal süreçlerini düzenli, tutarlı ve sistematik bir şekilde yönetmesine olanak tanımaktadır. Bu döngüler; finansal muhasebe, satış ve tahsilat işlemleri ile satın alma ve ödeme süreçlerini kapsamaktadır (Hamisu, 2022).

2.4.1. Finansal Muhasebe Döngüsü

Bir işletmenin belirli bir dönemdeki mali durumunu yansıtan finansal tabloların hazırlanması ve analiz edilmesi, muhasebe yönetim sürecinin temel işlevlerinden biridir (Hamisu, 2022). Bu süreç, işletmenin finansal performansını değerlendirmek, paydaşlara doğru ve güvenilir bilgi sunmak ve stratejik karar alma süreçlerini desteklemek amacıyla yürütülmektedir. Finansal tabloların oluşturulması, muhasebe ilkeleri ve standartları doğrultusunda gerçekleştirilirken, analiz süreci işletmenin mali

durumunu yorumlamaya ve gelecekteki finansal planlamalarını şekillendirmeye olanak sağlamaktadır (Gençtürk, 2008: 56-72).

Finansal muhasebe döngüsü, işletmenin mali işlemlerinin sistematik bir şekilde yönetilmesini sağlayan temel süreçlerden oluşmaktadır. İlk aşamada, finansal verilerin oluşturulması ve işlenmesi sağlanırken, ticari işlemler günlük olarak yevmiye defterine kaydedilmektedir. Daha sonra bu veriler sınıflandırılarak büyük deftere aktarılmakta ve finansal tabloların hazırlanması için temel oluşturulmaktadır. Bu süreçte toplanan verilerin doğruluğu, işletmenin mali durumunun sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle veri girişinden sorumlu personelin doğru ve eksiksiz kayıt tutması, muhasebe sürecinin güvenilirliğini artırarak finansal analizlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanımaktadır (Hamisu, 2022).

Finansal tablolar, bir işletmenin mali durumunu analiz etmek ve raporlamak için kullanılan üç ana tablodan oluşmaktadır. Bunlar, bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosudur. Gelir tablosu, işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği gelirleri ve katlandığı giderleri analiz ederek karlılığını yansıtmaktadır. Bilanço, işletmenin öz sermayesini, varlıklarını ve yükümlülüklerini göstererek mali yapısını ortaya koymaktadır. Nakit akış tablosu ise işletmenin nakit giriş ve çıkışlarını değerlendirerek likidite durumuna ilişkin bilgi sunmaktadır (İbiş vd., 2018).

Finansal tablolar, bir işletmenin varlıkları, yükümlülükleri, öz sermayesi, gelir ve giderleri, kar ve zararları ile nakit akışlarını yansıtmak amacıyla aylık, üç aylık ve yıllık periyotlar halinde hazırlanmaktadır. Bu tabloların düzenlenmesinden önce, muhasebe süreçlerinin doğruluğunu sağlamak adına gerekli tüm düzeltmelerin yapılması gerekmektedir. Düzeltme işlemleri, tahakkuk esaslı muhasebenin temelini oluşturmaktadır. Tahakkuk esasına göre, gelirler elde edildiği anda, giderler ise gerçekleştiği dönemde kaydedilmektedir. Böylece, muhasebe kayıtları finansal durumun doğru bir şekilde yansıtılmasına katkı sağlamaktadır. Tüm hesaplar kapatıldıktan ve kesin mizan ile finansal tablolar hazırlandıktan sonra, bu bilgiler kamuoyuna sunulmaktadır (Nchang, 2022).

2.4.2. Satış ve Tahsilat Döngüsü

Ürün ve hizmetlerin satışa hazır hale getirilmesi ve kullanım haklarının müşterilere devredilmesi süreci, işletmelerin gelir yaratma mekanizmasının temelini oluşturmaktadır (Hamisu, 2022).

Bir satış işlemi gerçekleştiğinde, yurtiçi satışlar hesabı ve hesaplanan KDV hesabı alacaklandırılırken, kasa hesabı borçlandırılarak yevmiye defterine kaydedilmektedir. Eğer satılan ürün herhangi bir sebepten dolayı iade edilirse, satıştan iadeler hesabı ve indirilecek KDV hesabı borçlandırılırken, kasa hesabı alacaklandırılarak muhasebe kayıtları düzenlenmektedir (İbiş vd., 2018).

Tahsil edilemeyen alacaklar için şüpheli ticari alacaklar hesabı borçlandırılırken, alıcılar hesabı alacaklandırılmaktadır. İşletme, karşılık ayırma kararı aldığı anda, karşılık giderleri hesabı borçlandırılırken, şüpheli ticari alacaklar karşılığı hesabı alacaklandırılmaktadır. Tahsilat gerçekleştiğinde ise, kasa hesabı borçlandırılırken, şüpheli ticari alacaklar hesabı alacaklandırılmaktadır. Eğer şüpheli alacak kısmen veya tamamen tahsil edilemezse, şüpheli ticari alacaklar karşılığı hesabı borçlandırılırken, konusu kalmayan karşılıklar hesabı alacaklandırılarak yevmiye kaydı yapılmaktadır (Ayboğa ve Aslanoğlu 2002:53-67).

Şekil-7, sürecin müşterinin sipariş talebiyle başladığını, ardından ürünün belirlenen satış fiyatı üzerinden kasa hesabının borçlandırılması ve tahsilatın yapılmasıyla sona erdiğini göstermektedir (İbiş vd., 2018).

Açıklama	Borç	Alacak
100 Kasa Hesabı	XXX	
600 Yurtiçi Satışlar Hesabı		XXX
391 Hesaplanan KDV Hesabı		XXX

Şekil 7. Satış ve Tahsilat İşlemlerine Dair Yevmiye Defteri Kaydı

Şekil 8, iade edilen ürünle ilgili yevmiye kaydının oluşturulmasını göstermektedir. Bu işlem tamamlandıktan sonra, aynı vergi dönemi içerisinde kasa hesabı borçlandırılarak gerekli muhasebe kayıtları yapılmaktadır (Ayboğa ve Aslanoğlu 2002:53-67).

Açıklama	Borç	Alacak
610 Satıştan İadeler Hesabı	XXX	
191 İndirilecek KDV Hesabı	XXX	
	100 Kasa Hesabı	XXX
/		

Şekil 8. Satış İade İşlemlerine Dair Yevmiye Defteri Kaydı

Satış ve tahsilat döngüsü, işletmelerin gelir elde etme sürecini düzenleyen beş temel aşamadan oluşmaktadır (Aslanzade, 2017). İlk aşamada, müşterinin ihtiyaç duyduğu mal veya hizmet için sipariş talebi oluşturulmaktadır. Ardından, müşteri talebinin detaylarını içeren bir satış sipariş formu hazırlanarak aslı müşteriye verilirken, diğer kopyalar ilgili departmana iletilmektedir. Üçüncü aşamada, satılan ürünler yüklenici belgesi ile sevkiyat sırasında müşteriye ulaştırılmaktadır. Dördüncü aşamada, sevk irsaliyesi muhasebe departmanına gönderilerek fatura düzenlenmesi sağlanmaktadır. Son olarak, beşinci aşamada, müşteriden fatura karşılığında ürün bedeli tahsil edilerek muhasebe kayıtları tamamlanmaktadır (Güdelci ve Güdelci, 2020: 35-48). Bu aşamalar, işletmenin finansal süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yönetilmesine katkı sağlarken, nakit akışının düzenlenmesine ve doğru finansal raporlamanın yapılmasına olanak tanımaktadır.

2.4.3. Satınalma ve Ödeme Döngüsü

Bir işletmenin ihtiyaç duyduğu ürün veya hizmetlerin satın alınması ve ödeme süreçleri, muhasebe sisteminin temel işlevlerinden biridir. Bu süreç, borcun oluşması ile başlamakta ve borcun ödenmesiyle tamamlanmaktadır (Hamisu, 2022).

Bir ürün kredili olarak satın alındığında, satıcılar hesabı alacaklandırılırken, ticari mallar hesabı ve indirilecek KDV hesabı borçlandırılarak yevmiye kaydı oluşturulmaktadır. Daha sonra, satın alınan ürünün ödemesi gerçekleştirildiğinde, satıcılar hesabı borçlandırılırken, kasa hesabı alacaklandırılarak muhasebe kayıtları tamamlanmaktadır. Eğer satın alınan ürün iade edilirse, ticari mallar ve indirilecek KDV hesapları alacaklandırılırken, satıcılar hesabı borçlandırılarak yevmiye kaydı düzenlenmektedir (Salehzade, 2019).

Şekil 9, satın alma sürecinin öncelikle satın alma siparişinin oluşturulmasıyla başladığını göstermektedir. Bu aşamadan sonra, ürünün alış fiyatı üzerinden satıcılar hesabı alacaklandırılarak muhasebe kaydı yapılmakta ve ödeme gerçekleştirildiğinde süreç sona ermektedir (Salehzade, 2019).

Açıklama	Borç	Alacak
153 Ticari Mallar Hesabı	XXX	
191 İndirilecek KDV Hesabı	XXX	
	320 Satıcılar Hesabı	XXX

Şekil 9. Kredili Alım İşlemine Dair Yevmiye Defteri Kaydı

Satınalma ve ödeme döngüsü, işletmelerin ihtiyaç duyduğu ürün veya hizmetleri temin etme sürecini kapsayan dört temel aşamadan oluşmaktadır (Engin, 2015: 95-113). İlk aşamada, işletme ihtiyaç duyduğu mal veya hizmetler için satın alma talebi hazırlamaktadır. İkinci aşamada, tedarikçilerden teklifler toplanmakta ve tüm teklifler değerlendirildikten sonra en uygun tedarikçi seçilmektedir. Üçüncü aşamada, seçilen tedarikçi ile yapılan anlaşma doğrultusunda mal veya hizmetin temini için sipariş verilmektedir. Dördüncü aşamada, mal teslim alındıktan veya hizmet tamamlandıktan sonra, düzenlenen alındı belgesi (sevk irsaliyesi) ve alış faturası esas alınarak satıcıya ödeme gerçekleştirilmektedir (Çetin, 2015). Bu aşamalar, işletmenin tedarik süreçlerini sistematik bir şekilde yönetmesine yardımcı olurken, finansal muhasebe açısından da düzenli kayıt tutulmasını sağlamaktadır.

3. ERP SİSTEMLERİNİN FİNANSAL YÖNETİM VE PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ERP sistemleri, kurumların muhasebe ve finansal yönetim süreçlerini daha etkili, şeffaf ve entegre bir şekilde yürütmelerine olanak tanıyan dijital altyapılar sağlamaktadır. Bu bölümde, ERP sistemlerinin muhasebe ve finansal yönetim üzerindeki etkileri ile finansal modülün yapısı ve temel fonksiyonları ele alınmaktadır. Ayrıca, ERP sistemleri ile kurumsal performans arasındaki ilişkiye odaklanan kapsamlı bir literatür araştırması da sunulmaktadır.

3.1. ERP Sistemlerinin Muhasebe ve Finansal Yönetime Etkileri

ERP sistemleri, muhasebe ve finans yönetimi alanlarında bütünleşik bir yapı sunarak, işletmelerin finansal işlemlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yürütmelerine olanak tanımaktadır (Liu, 2015). Bu sistemler, işletmelerin temel finansal verilerine hızlı erişim sağlayarak, yöneticilerin daha sağlıklı kararlar almasına zemin hazırlamaktadır. Aynı zamanda, pazar koşullarındaki hızlı değişimlere uyum sağlama ve rekabet avantajı elde etme konusunda işletmelere stratejik katkı sunmaktadır (Liu, 2021:1-4).

ERP sistemleri, finansal verilerin toplanması, işlenmesi, raporlanması ve analiz edilmesi süreçlerini dijitalleştirerek bu alandaki operasyonları dönüştürmüştür (Sutton, 2006:1-6). Entegre veri yapısı sayesinde bilgi akışında tutarlılık sağlanmakta, kaynak tahsisi optimize edilmekte ve operasyonel israf minimize edilmektedir. Bu sistemler, bilgi asimetrisini azaltarak yöneticilerin güncel verilere anlık erişimini mümkün kılmaktadır. Bu durum veriye dayalı hızlı karar alma süreçlerini desteklemektedir (Liu, 2015).

Finansal yönetim açısından ERP sistemleri, bütçeleme, maliyet analizi, sermaye bütçeleme ve nakit akışı yönetimi gibi süreçlerin dijitalleşmesini sağlamaktadır (Hosseinzadeh and Davari, 2018: 83-89). Bu sistemler, finansal tabloların otomatik ve hatasız bir şekilde hazırlanmasını desteklerken, iç kontrol mekanizmalarının güçlenmesine de katkıda bulunmaktadır. Böylece hem şeffaflık hem de mali denetim süreçleri daha etkin bir şekilde yürütülmektedir (Kurnaz ve Kestane, 2019:145-158).

ERP sistemleri, muhasebecilerin veri toplama süreçlerini hızlandırarak, finansal analiz ve stratejik planlama gibi daha katma değerli faaliyetlere odaklanmalarına imkan

tanılmaktadır. Bu sistemler sayesinde muhasebe süreçleri daha sistematik, doğru ve izlenebilir bir yapıya kavuşmaktadır. Proje planlaması, yatırım analizleri ve performans değerlendirmesi gibi alanlarda kullanılan verilerin doğruluğunun artması ise işletmenin stratejik karar alma kapasitesini geliştirmektedir (Hosseinzadeh and Davari, 2018:83-89).

3.2. ERP Sistemlerinin Kamu Sektöründe Finansal Yönetime Etkileri

Kamu sektörü, ekonomik kalkınmanın temel dinamiklerinden biri olarak ülkelerin gelişim sürecinde kritik bir rol oynamaktadır. Hükümetler, kamu kurumlarının ve çalışanlarının hizmet kalitesini artırmak, hesap verebilirliği güçlendirmek ve mali yönetimde daha fazla şeffaflık sağlamak amacıyla çeşitli reformlar ve yapısal önlemler hayata geçirmektedir. Bu bağlamda, dünya genelinde vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmak, iş süreçlerini daha verimli hale getirmek ve yönetim ile şeffaflığı güçlendirmek amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılmaktadır. Özellikle ERP sistemleri, bu hedefleri desteklemek üzere benimsenmiş ve kamu yönetiminde etkinlik, entegrasyon ve sürdürülebilirlik sağlamak adına önemli bir araç haline gelmiştir (Fernandez, Zainol and Ahmad, 2017:31-36).

Kamu sektörü performans değerlendirmesi, temel hedefler ve ölçütler bakımından özel sektörden önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Özel sektörde yaygın olarak kullanılan aktif karlılık (ROA), özkaynak karlılığı (ROE) ve yatırım getirisi (ROI) gibi finansal performans göstergeleri, kamu sektörünün misyonu ve işleyişi ile doğrudan örtüşmemektedir.¹ Bu nedenle, kamu sektöründe performans değerlendirmesi daha çok verimlilik, hesap verebilirlik, şeffaflık ve sürdürülebilirlik gibi yönetsimsel hedefler doğrultusunda şekillenmektedir. Bu bağlamda, ERP sistemleri ve muhasebe reformları, kamu kurumlarının yönetim süreçlerini daha etkin hale getirerek yönetim standartlarını güçlendirme amacı taşımaktadır (Pontoh et al., 2024: 8-24). Bu çerçevede yapılan araştırmalar, ERP sistemlerinin kamu sektöründe finansal yönetim verimliliğini artıran ve hesap verebilirliği güçlendiren kritik bir faktör olduğunu ortaya koymaktadır (Fernandez, Zainol ve Ahmad, 2017: 31-36).

¹Orta Vadeli Program'a göre KİT'ler, karlılık ve verimlilik esasına dayanarak, piyasa koşullarını dikkate alarak makroekonomik, sektörel ve sosyal politikalarla uyumlu bir biçimde faaliyetlerini sürdürmektedir (DMO Faaliyet Raporu, 2023).

ERP sistemlerinin özel sektördeki başarılı uygulamalarına ilişkin geniş bir literatür bulunmasına rağmen, kamu sektörü bağlamında gerçekleştirilen araştırmaların görece sınırlı olduğu dikkat çekmektedir (Alves & Matos, 2011). Bununla birlikte, mevcut çalışmalar ERP sistemlerinin kamu kurumları üzerindeki olumlu etkilerini kapsamlı bir şekilde ortaya koymaktadır (Wulan et al., 2024: 491–501).

- ERP sistemleri, kamu finansmanında daha doğru ve kapsamlı bilgi sağlamaya yönelik etkili teknolojik araçlar olarak ön plana çıkmaktadır (Pontoh et al., 2024: 8-24).
- ERP sistemleri, departmanlar arası entegrasyonu güçlendirerek iş süreçlerini otomatikleştirmekte ve böylece idari ve operasyonel maliyetleri düşürmektedir (Nawawi, 2018).
- ERP sistemlerinin, dokümantasyon maliyetlerini azalttığı, idari giderleri düşürdüğü ve mali yönetim süreçlerini iyileştirdiği belirlenmiştir (Fernandez, Zainol ve Ahmad, 2017: 31-36).
- ERP sistemleri, idari ve operasyonel görevler için harcanan süreyi azaltarak çalışanların daha stratejik ve katma değerli faaliyetlere odaklanmasına olanak tanımaktadır (Krajewski et al., 2013).
- Kamu yönetiminde merkezi bir ERP sistemi, süreç otomasyonu ve veri konsolidasyonu yoluyla operasyonları sadeleştirerek kaynak kullanımını optimize etmekte, maliyetleri düşürmekte ve böylece şeffaflık ile hesap verebilirliği güçlendirmektedir (Bhagat, 2025: 1–12).
- ERP'nin sunduğu gerçek zamanlı finansal veriler, kurumların likiditesini ve finansal istikrarını güçlendirmesine katkı sağlamaktadır (Tuli, 2022; Syamsuddin, 2023).
- ERP sistemlerinin yalnızca verimliliği değil, aynı zamanda kurumların finansal performansını da artırdığı ortaya konmuştur (Kabir, 2020; Saeed et al., 2021).
- ERP sistemlerinin, kamu kurumlarında aktif karlılık, özkaynak karlılığı ve satış karlılığı gibi finansal performans göstergelerinde anlamlı iyileşmeler sağladığı belirlenmiştir (Behera ve Dhal, 2020).
- Kamu sektöründe ERP kullanımının, finansal performans üzerinde olumlu etkiler yarattığı ve aynı zamanda müşteri hizmetlerinin kalitesini artırdığı belirlenmiştir (Fernandez, Zainol ve Ahmad, 2017: 31-36).

Günümüzde ERP sistemleri hızla gelişmekte ve kamu yönetimindeki rollerini giderek genişletmektedir. Gelişmiş analitik yetenekler ile yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi ileri teknolojilerin ERP sistemlerine entegrasyonu, kamu yöneticilerinin karar alma kapasitesini önemli ölçüde artırma potansiyeli taşımaktadır. Yapay zeka destekli ERP çözümleri üzerine yapılan kapsamlı araştırmalar, bu teknolojileri kullanan kamu kurumlarında operasyonel verimlilik ile veriye dayalı karar alma yeteneklerinde kayda değer iyileşmeler yaşandığını ortaya koymaktadır (Bhagat, 2025: 1–12).

3.3. ERP Sistemlerinin Finansal Modül Yapısı ve Temel Fonksiyonları

Finansal yönetim modülü, finansal belgelerin elektronik ortamda oluşturulmasını, yönetilmesini ve güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamaktadır. Bu modül, fatura düzenleme, tedarikçi ödemeleri yönetimi, alacak ve borç işlemleri, bütçeleme, nakit akışı yönetimi, finansal raporlama ve planlama gibi çeşitli süreçleri entegre etmektedir (Sampson, 2023). Bu sayede, finansal işlemlerdeki hata riski en aza indirilmekte, süreçlerin daha sade bir şekilde yürütülmesi sağlanmakta ve iş akışları daha hızlı ve etkin bir şekilde izlenebilmektedir (Ultimate Solutions, t.y.).

Şekil 10, finansal yönetim modülünün genel muhasebe, alacak ve borç muhasebesi, nakit yönetimi, maliyet muhasebesi ve sabit kıymet muhasebesi gibi çeşitli alt modülleri bir araya getirerek işletmelere entegre ve etkili bir finansal yönetim çözümü sunduğunu göstermektedir (Liu, 2021:1-4 and CANİAS, 2024).

Şekil 10. Finansal Yönetim Modülünün Yapısı

Genel muhasebe modülü, muhasebe sisteminin temelini oluşturmaktadır. Bu modül, tahakkuk ve bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Ayrıca, finansal işlemlerin ayrıntılı kayıtlarını tutarak varlıklar, sermaye hesapları, gelir ve giderler gibi finansal unsurların detaylı bir şekilde izlenmesine olanak tanımaktadır (Sarin, 2021).

Borç hesapları modülü, fatura işleme ve ödeme yönetimi süreçlerini kapsamaktadır. Bu modülde yapılan işlemlerin çoğu, fatura işleme veya ödeme yönetimi araçları kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, önemli bilgilere hızlı ve esnek bir şekilde erişim sağlamaktadır. Örneğin, faturalar tedarikçi, satın alma siparişi numarası veya diğer belirli kriterlere göre kolayca bulunabilmektedir (Seshadri, 2024).

Alacak hesapları modülü, veri toplama, fatura düzenleme ve borçlu takibi gibi temel işlevleri yerine getirmektedir. Bu modül, işletmelerin alacak hesaplarını günlük, haftalık ve aylık periyotlarda kolayca izleyebilmelerine olanak tanımaktadır. Bu sayede, işletmenin finansal durumunun etkin bir şekilde yönetilmesine katkı sağlanmaktadır (Cömert, 2011:89.106).

Duran varlık yönetimi, finansal yönetim sistemlerinin temel fonksiyonlarından biri olarak işletmelerin varlıklarına ilişkin işlemleri etkin bir şekilde yönetmelerini sağlamaktadır. Bu modül, varlıkların kaydedilmesi, amortisman hesaplamalarının

yapılması, düzeltmelerin gerçekleştirilmesi ve varlıkların yeniden değerlendirilmesi gibi kritik işlemleri kapsamaktadır. Bu sayede işletmeler, varlıklarını daha doğru, sistematik ve verimli bir şekilde takip edebilmekte ve finansal yönetim süreçlerini optimize edebilmektedir. (Kravchenko, 2023).

Nakit yönetimi modülü, işletmelerin nakit döngüsünü etkin bir şekilde kontrol etmelerini ve yönetmelerini sağlamaktadır. Bu modül, makbuz girişlerinin alacak hesapları ve banka hesap ekstreleriyle uyumunu sağlamakta, aynı zamanda nakit akış projeksiyonlarını gerçekleştirmektedir. Bu sayede, makbuz mutabakat işlemleri tamamlandığında, nakit, havale ve kısa vadeli borçlara yönelik otomatik muhasebe kayıtları oluşturulmaktadır. Ayrıca, banka mutabakatı, alacaklar, borçlar, bordro ve hazine gibi diğer finansal süreçlerle entegre bir şekilde çalışarak, kapsamlı bir nakit yönetimi çözümü sunmaktadır (Daniel, 2023).

3.4. ERP Sistemlerinin Finansal Performans Üzerindeki Etkileri

İşletme performansı, yönetim araştırmalarında önemli bir kavram olup, piyasa performansı, hissedar getirisi ve finansal performans olmak üzere üç temel boyutu kapsamaktadır. Performans ölçümü, bir proje veya programın kapasite, çıktı, süreç ve sonuçlarının niteliksel ve niceliksel göstergelerle değerlendirilmesi sürecidir. Bu göstergeler, ilgili paydaşlara ve kurumlara söz konusu projenin temel özellikleri ile etkinliği hakkında bilgi sağlamayı amaçlamaktadır (Serhan and El Hajj, 2019: 361-372).

Finansal performans ve piyasa performansı, işletmelerin genel performanslarını değerlendirirken genellikle dikkate aldıkları iki temel kategoridir. Finansal performans, gelir artışı ve karlılıkla ilişkilendirilirken, piyasa performansı, işletmenin piyasadaki konumunu güçlendirme ve rekabet avantajı elde etme amacıyla yürüttüğü girişimlerle ilgilidir (Andersson, 2022: 66-74).

Finansal performansın tanımı ve ölçümü konusunda henüz ortak bir görüş birliği sağlanamamıştır. Bunun temel nedeni, performans kavramının çok boyutlu bir yapıya sahip olmasıdır. Ayrıca, performans değerlendirmesi için kullanılan yöntem, teknik ve araçların çeşitliliği de bu belirsizliği önemli ölçüde etkilemektedir (Tudose et al., 2022: 119-138).

Performans, işletmelerin belirli bir zaman diliminde hedefledikleri olumlu sonuçları elde etme düzeyini gösteren bir ölçüttür. Başarıyı ölçmenin temel amacı, fon akışı, fon kullanımı, etkinlik ve verimlilikle ilgili faydalı bilgiler elde etmektir. Bu bilgiler, işletme yöneticilerine daha hızlı ve doğru kararlar alma konusunda önemli bir destek sunmaktadır (Batchimeg, 2017: 22-33). Bu nedenle, performans ölçümü yalnızca performansın izlenmesi ve değerlendirilmesiyle sınırlı kalmamakta, aynı zamanda kurumsal süreçleri yönetmek ve optimize etmek açısından hayati bir öneme sahip olmaktadır (Kanzari, 2023).

Finansal performansın değerlendirilmesinde genellikle likidite, karlılık ve verimlilik gibi kriterler öne çıkmaktadır. Ancak etkinlik, verimlilik ve karlılık kavramları çoğu zaman birbirinin yerine kullanılmakta ve bu durum kavramsal karışıklığa yol açabilmektedir. Verimlilik, kullanılan girdilerin çıktı üretme kapasitesini gösterirken, karlılık, işletmenin faaliyetlerinden elde ettiği faydanın parasal değerini ifade etmektedir (Cavlak, 2021: 99-126). Likidite ise işletme sermayesinin etkin kullanımı ile varlıkların hızla nakde dönüştürülebilme yeteneğini tanımlamaktadır (Chiadamrong ve Wattanawarangkoon, 2023: 1-28). Bu çerçevede, ERP sistemi, iş süreçlerini hızlandırmakta, faaliyetlerin daha kontrollü bir şekilde yürütülmesini sağlamakta ve zamanında bilgi sunarak önemli kararların alınmasına olanak tanımaktadır. Bu sayede organizasyonel verimlilik artmakta ve genel performansın iyileşmesine katkıda bulunmaktadır (Al-Nimer, Omush, and Almasarwah, 2017:17-30). Ayrıca, ERP sistemi, operasyonel ve finansal verimliliği etkili bir şekilde artırarak maliyetlerin düşürülmesine ve üretkenliğin iyileştirilmesine katkı sağlamaktadır (Wulan et al., 2024: 491–501) Bu durum, işletme performansı üzerinde olumlu etkiler oluşturmakta ve sistemin değerini ortaya koymaktadır (Zaitar, 2022:549-556).

Entegre finansal yönetim modülü, alacak ve borç hesaplarının etkin bir şekilde takibini sağlayarak işletmelerin borç yönetimini daha kontrollü yürütmesine ve finansal kaynaklarını daha verimli kullanmasına olanak tanımaktadır. Bu süreç, faiz giderleri gibi finansal yükümlülükleri azaltarak finansal kaldıraç oranının sürdürülebilir seviyelerde tutulmasına katkı sağlamaktadır (Chen & Kang, 2022: 1-8). Öte yandan, ERP sistemleri, özsermaye karlılığını (ROE) artırarak işletmelerin özkaynak getirisini güçlendirmekte ve finansal yapıyı sağlamlaştırmaktadır (Roup & Purwanto, 2022: 533-540). Bu durum, hem finansal kaldıraç dengesinin korunmasına hem de özsermaye

verimliliğinin artırılmasına katkıda bulunarak işletmelerin finansal performansını iyileştirmektedir.

3.5. Finansal Performans Analizinde Kullanılan Yöntemler

ERP sistemleri, işletmelerin finansal şeffaflığını artırarak nakit akışlarının gerçek zamanlı izlenmesini ve mali durumlarının daha net değerlendirilmesini sağlamaktadır. Paydaşlar ve yöneticiler, bu sistemler sayesinde işletmenin mali yapısını detaylı bir şekilde görüntüleyebilmektedir. Ayrıca, gelir-gider durumu, karlılık ve performans analizleri daha etkili bir şekilde yapılabilmektedir. Bu da finansal karar alma süreçlerinin daha sağlam temellere oturmasına olanak tanımaktadır (Laulita, Yulfiswandi, Agustino, Rusiana, and Lim, 2022:45-50). Bu doğrultuda, ERP sistemlerinden elde edilen verilerle finansal performansın değerlendirilmesinde, oran analizinin yanı sıra hem parametrik hem de parametrik olmayan analiz yöntemleri kullanılmaktadır (Yeşilyurt, 2018:2941-2953).

3.5.1. Oran Analizi

Oran analizi, işletmelerin likidite, mali yapısı, karlılık ve verimlilik durumları hakkında bilgi sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Ancak, bu oranların hesaplanması tek başına yeterli değildir. Bu nedenle, işletmelerin hedefleriyle birlikte dikkate alınarak analiz edilmesi ve değerlendirilmesi önemlidir. En sık kullanılan oran analizleri arasında likidite oranları, mali yapı oranları, karlılık oranları ve verimlilik oranları bulunmaktadır (Yenisu, 2019:19-45).

Likidite oranları, bir işletmenin vadesi dolan borçlarını ödeme yeteneğini yansıtmaktadır. Tablo 1, en yaygın olarak kullanılan likidite oranlarını göstermektedir (Batchimeg, 2017:22-33).

Tablo 1. Likidite Oranları

Likidite Oranları	Hesaplama Formülü
Cari Oran	$\frac{\text{Dönen Varlıklar}}{\text{Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar}}$
Asit-Test Oranı	$\frac{\text{Dönen Varlıklar} - \text{Stoklar}}{\text{Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar}}$
Nakit oranı	$\frac{\text{Hazır Değerler} + \text{Menkul Kıymetler}}{\text{Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar}}$

Finansal yapı oranları, bir işletmenin uzun vadeli borçlarını ödeme yeteneğini yansıtmaktadır. Tablo 2, en yaygın olarak kullanılan finansal yapı oranlarını göstermektedir (Parlak, 2022: 14-29).

Tablo 2. Finansal Yapı Oranları

Finansal Yapı Oranları	Hesaplama Formülü
Kaldıraç Oranı	$\frac{\text{Yabancı Kaynak Toplamı}}{\text{Toplam Pasif}}$
Özsermaye Oranı	$\frac{\text{Özsermaye}}{\text{Toplam Pasif}}$
Kısa Vadeli Yabancı Kaynak oranı	$\frac{\text{Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar}}{\text{Toplam Pasif}}$
Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Oranı	$\frac{\text{Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar}}{\text{Toplam Pasif}}$

İşletme sermayesinin etkin ve verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını belirlemek amacıyla finansal karlılık oranları hesaplanmaktadır (Yenisu, 2019:19-45). Tablo 3, en yaygın olarak kullanılan karlılık oranlarını göstermektedir (Gümüş vd., 2017:1-23).

Tablo 3. Finansal Karlılık Oranları

Finansal Karlılık Oranları	Hesaplama Formülü
Brüt Kar Marjı	$\frac{\text{Brüt Satış Karı}}{\text{Net Satışlar}}$
Faaliyet Karı Oranı	$\frac{\text{Faaliyet Karı}}{\text{Net Satışlar}}$
Net Kar Oranı	$\frac{\text{Net Kar}}{\text{Net Satışlar}}$
Özsermaye Karlılığı	$\frac{\text{Net Kar}}{\text{Özsermaye}}$
Aktif Karlılık Oranı	$\frac{\text{Net Kar}}{\text{Toplam Aktifler}}$

Faaliyetlerin etkinliğini ve verimliliğini ölçmek için faaliyet oranları (verimlilik oranları) hesaplanmaktadır. Tablo 4, en yaygın olarak kullanılan faaliyet oranlarını göstermektedir (Yenisu, 2019:19-45).

Tablo 4. Faaliyet Oranları

Faaliyet Oranları	Hesaplama Formülü
Stok Devir Hızı	$\frac{\text{Satışların Maliyeti}}{\text{Ortalama Stoklar}}$
Alacak Devir Hızı	$\frac{\text{Net Satışlar}}{\text{Ortalama Ticari Alacaklar}}$
Aktif Devir Hızı	$\frac{\text{Net Satışlar}}{\text{Aktif toplamı}}$
Özkaynak Devir Hızı	$\frac{\text{Net Satışlar}}{\text{Özsermaye}}$

3.5.2. Parametrik Analiz Yöntemleri

Parametrik yöntemler, bir işletmenin veya organizasyonun performansını, etkinliğini ve verimliliğini değerlendirmek için kullanılmaktadır (Vu et al., 2019:55-64). Bu yöntemler, stokastik sınır yaklaşımı (SFA), dağıtımdan bağımsız yaklaşım (DFA) ve kalın sınır yaklaşımı (TFA) olmak üzere üç farklı yaklaşımı içermektedir (Asmare and Begashaw, 2018: 1-7). Parametrik yöntemlerde performans ölçümü genellikle regresyon teknikleri ile yapılmaktadır (Yeşilyurt, 2018:2941-2953). Regresyon analizi, girdiler ile çıktılar arasındaki istatistiksel ilişkiyi modellemek ve açıklamak için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, girdilerin çıktılar üzerindeki etkisini anlamaya ve gelecekteki çıktıları tahmin etmeye olanak sağlamaktadır (Yıldız, 2019:886-892). Diğer teknikler arasında t-testi, F oranı, kovaryans analizi (Ancova), korelasyon ve faktör analizi gibi parametrik testler yer almaktadır (Thanavathi, 2017).

Regresyon analizi, aralarında nedensellik bulunan iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi incelemektedir (Zaman ve Alakuş, 2019:13-24).

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \varepsilon \text{ (Basit Doğrusal Regresyon Modeli)}$$

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \text{ (Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli)}$$

Burada Y, bağımlı değişkeni; X ise bağımsız değişkeni temsil etmektedir. Regresyon modelinin hata terimi ε ile gösterilmektedir. β_0 ve β katsayıları, modelin kesişim noktasını ve eğimini belirlemektedir (Zaman ve Alakuş, 2019:13-24). Modeldeki regresyon katsayıları, bağımsız değişkende meydana gelen bir birimlik artışın, diğer bağımsız değişkenlerin sabit kaldığı varsayımıyla, bağımlı değişken üzerindeki etkisini göstermektedir (Demirhan and Anwar, 2014: .65-80).

En küçük kareler (EKK) yöntemi, doğrusal regresyon analizlerinde yaygın olarak kullanılan bir istatistiksel yöntemdir. Bu yöntem, tahmin edilen değerler ile gerçek değerleri arasındaki farkların karelerinin toplamını minimum yapmayı hedeflemektedir. Ancak, EKK yönteminin doğru ve güvenilir sonuçlar verebilmesi için bazı temel varsayımların sağlanması gerekmektedir (Yıldız, 2019:886-892). Bu temel varsayımlar arasında hata terimlerinin sıfır ortalamaya, normal dağılıma ve sabit varyansa sahip olması, ayrıca otokorelasyonun bulunmaması yer almaktadır. Bunun yanı sıra, bağımsız

değişkenler ile hata terimleri arasında ve bağımsız değişkenler arasında herhangi bir ilişkinin olmadığı kabul edilmektedir (Yıldız, 2020).

Parametrik yöntemlerin üç temel ön koşulu bulunmaktadır. Bunlar, örneklem grubunun normallik varsayımını karşılaması, varyansların eşit olması ve verilerin aralık veya oran ölçeğinde ölçülmesidir. Genel olarak, parametrik yöntemler, parametrik olmayan yöntemlere kıyasla daha fazla varsayım içermektedir. Eğer bu ek varsayımlar doğruysa, parametrik yöntemler daha doğru ve kesin tahminler sağlayabilir. Ancak parametrik yöntemler, varsayımların yanlış olması durumunda yanıltıcı sonuçlar verebilir. Parametrik testlerin sonuçları, yorumlanması daha kolay ve anlamlıdır. Bu testler, verilerdeki bilgileri tam olarak değerlendirmektedir. Ancak, parametrik testlerin dezavantajı, varsayımların ihlal edilmesi durumunda geçersiz sonuçlar elde edilme riski bulunmasıdır (Uchechi and Akwiwu, 2019:5-15). Ayrıca, bu testler yalnızca normal dağılıma sahip bir popülasyondan alınan veya matematiksel dönüşümle normal dağılıma dönüştürülebilen sürekli veriler için geçerlidir (Thanavathi, 2017).

3.5.3. Parametrik Olmayan Analiz Yöntemleri

Parametrik olmayan yöntemler, popülasyon dağılımı veya veri yapısıyla ilgili varsayımlara ihtiyaç duymadıkları için, küçük örneklerle çalışıldığında bile esnek ve pratik çözümler sunmaktadır. Parametrik yöntemlerin aksine, bu yöntemler belirli bir dağılımı varsaymaz ve bu sayede daha geniş bir veri aralığına uygulanabilmektedir (Sunil et al., 2023:60-68). Ancak, parametrik olmayan yöntemler yalnızca mevcut veri setinin analizine odaklanmaktadır. Bu nedenle, dağılımın genel yapısını değerlendirme, modelleme veya geleceğe yönelik tahminlerde (enterpolasyon ve ekstrapolasyon) kullanılmamaktadır. Dolayısıyla, verilerin mevcut yapısı üzerinden güvenilir sonuçlar elde edebilmesine rağmen, dağılımın dışındaki verilere ilişkin öngörü sağlama yetenekleri sınırlıdır (Basile and Volta1970).

Bu yöntemler, veri zarflama analizi (DEA) ve serbest bertaraf gövdesi (FDH) olmak üzere iki farklı yaklaşımı içermektedir. Bu yaklaşımlardan veri zarflama analizi (DEA) yaygın olarak kullanılmaktadır. DEA, karar alma birimlerinin performansını değerlendirmek amacıyla kullanılan bir yöntemidir. Bu yöntem, matematiksel denklemler veya modelleme kullanmadan, genellikle çok sayıda girdi ve çıktıyı göz

önünde bulundurarak birimlerin verimliliklerini karşılaştırmakta ve etkinlik sınırlarını belirlemektedir (Vu et al., 2019:55-64).

3.6. Literatür Araştırması

ERP sistemleri, gelişmiş ülkelerde birçok büyük kamu kuruluşu tarafından yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu tür büyük ölçekli kuruluşlar, finansal ve finansal olmayan performanslarını artırmak için ERP sistemlerinden yararlanmaktadır. Ancak, gelişmekte olan ülkeler ERP sistemlerinin benimsenmesi konusunda halen geride kalmaktadır. Kuramsal açıdan değerlendirildiğinde, gelişmekte olan ülkelerde ERP sistemleri ve bunların potansiyel faydaları üzerine yapılan araştırmaların sayısı halen sınırlıdır (Egdair et al., 2024: 2927-2948). Bu doğrultuda, ERP sistemlerinin işletme performansı üzerindeki etkilerini inceleyen regresyon analizlerine yönelik olarak; Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi, ResearchGate, Google Scholar ve DergiPark gibi elektronik veri tabanlarında yer alan akademik tezler ve makaleler incelenmiş ve özetlenmiştir.

Tablo 5, ERP sistemlerinin finansal yönetim, operasyonel verimlilik ve karar alma süreçleri üzerinde genellikle olumlu etkiler yarattığını ortaya koymaktadır. Bu sistemlerin yalnızca finansal yönetim alanında değil, aynı zamanda inovasyon kapasitesi ve operasyonel süreçler üzerinde de önemli etkiler oluşturduğu belirlenmiştir. Ancak bu etkilerin düzeyi; işletmenin büyüklüğü, faaliyet gösterdiği sektör, kullanıcıların sistemi algılama biçimi ve uygulama sürecinin başarısı gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.

Tablo 5. ERP Sistemlerinin Finansal Yönetim ve Performans Üzerindeki Etkisi

Yıl	Yazarlar	Çalışma Hakkında
2005	Gök	ERP uygulama başarısının firma performansları (yenilik, pazarlama, üretim, finansal ve organizasyonel) üzerindeki etkileri incelenmiştir. Regresyon analizi sonuçlarına göre, ERP uygulama başarısının firma performansları üzerinde olumlu bir etkisi olduğu tespit edilmiştir.
2009	Özdemir	ERP sistemlerinin Kayseri'deki KOBİ'lerin ürün, süreç, maliyet, finansal göstergeler, teslimat, tedarik ve müşteri hizmetleri ile ilgili ölçütler açısından algılanan performansı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Regresyon analizi sonuçlarına göre, ERP sistemlerinin bu ölçütler açısından işletmelerin algılanan performansını olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir.
2012	Akça ve Özer	Türkiye'deki ERP sistemlerini kullanan şirketlerin ERP uygulama başarısı ve organizasyonel performansı, teknoloji kabul modeli (algılanan fayda ve algılanan kullanım kolaylığı) çerçevesinde incelenmiştir. Regresyon analizi sonuçlarına göre, algılanan fayda ve algılanan kullanım kolaylığının, ERP uygulama başarısı ile organizasyonel performans üzerinde anlamlı ve olumlu etkileri olduğu tespit edilmiştir.
2013	Mutara	Kenya'daki sivil toplum kuruluşlarında ERP sistemlerinin yönetim muhasebesi uygulamaları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Regresyon analizi sonuçlarına göre, ERP sistemlerinin Kenya'daki STK'ların yönetim muhasebesi uygulamaları üzerinde zayıf ancak pozitif bir etki yarattığı belirlenmiştir. Ayrıca, ERP sistemlerinin geleneksel yönetim muhasebesi uygulamalarını güçlendirdiği tespit edilmiştir.
2014	Momanyi	Nairobi'deki imalat sektöründeki şirketlerde ERP sistemlerinin benimsenmesini etkileyen faktörler belirlenmiş ve bu sistemlerin benimsenmesi ile organizasyonel performans arasındaki ilişki incelenmiştir. Regresyon analizi sonuçlarına göre, imalat şirketlerinin ERP sistemlerini benimsemesinin organizasyonel performansa önemli bir katkı sağladığı tespit edilmiştir. Ayrıca, ERP sistemlerinin benimsenmesini etkileyen başlıca unsurlar arasında müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları yönetimi, satın alma yönetimi, üretim yönetimi ve finansal yönetim yer almaktadır.
2014	Ruhiu	ERP uygulamasının organizasyonel performans üzerindeki etkisi incelenmiştir. Regresyon analizi sonuçlarına göre, ERP uygulamasının organizasyonel performans üzerinde olumlu bir etkisi olduğu tespit edilmiştir.

2016	Korucuk	ERP sisteminin işletmelerin iş süreçleri, çalışanların gelişimi, kullanıcı hatalarının azaltılması, sorunlara çözüm bulunması, kişisel özelliklerin etkisinin minimize edilmesi, iş süreçlerinin maliyetlerinin düşürülmesi, projelerdeki gecikmelere yol açan uygulamaların engellenmesi ve departmanlar arası iletişimin iyileştirilmesi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Regresyon analizi sonuçlarına göre, ERP sisteminin iş süreçlerini kolaylaştırma, kullanıcı hatalarını önleme, sorunlara çözüm geliştirme ve maliyetleri azaltma konularında olumlu etkiler sağladığı tespit edilmiştir. Ancak, çalışanların kendilerini geliştirmeleri, kişisel özelliklerin etkisini azaltmaları, departmanlar arası iletişimi güçlendirmeleri ve projelerdeki gecikmelere neden olan uygulamaları engellemeleri açısından anlamlı bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir.
2019	Duman	ERP sisteminin organizasyonel inovasyon üzerindeki etkileri incelenmiştir. Regresyon analizi sonuçlarına göre, ERP'nin işletmelerin yenilikçilik, üretim, finansal ve pazarlama performansı ile inovasyon yetenekleri üzerinde olumlu bir etkisi olduğu tespit edilmiştir.
2019	Hajj and Serhan	ERP sisteminin Lübnan'daki şirketlerin finansal performansı ve denetim üzerindeki etkileri incelenmiştir. Regresyon analizi sonuçlarına göre, ERP uygulamaları ile şirket performansı arasında önemli bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, ERP'nin şirketlerin finansal performansı üzerinde önemli bir etkisi olduğunu ortaya koyan önceki çalışmaları desteklemektedir.
2020	Rono	ERP sisteminin Nairobi'deki hipermarket mağazalarının performansı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Regresyon analizi sonuçlarına göre, ERP'nin işletme gelirlerini ve kârlılığını artırdığı, maliyetleri düşürdüğü, pazar payını genişlettiği, işletme verimliliğini ve müşteri sadakatini artırarak finansal performansı iyileştirdiği tespit edilmiştir. Ayrıca, eğitim ve geliştirme faaliyetleri aracılığıyla işletme personelinin yetkinliklerini ve iletişim becerilerini artırdığı belirlenmiştir.
2020	Weshah	ERP sistemlerinin temsil ettiği boyutların (performans yönetimi, görev özellikleri, teknoloji özellikleri ve bireysel özellikler) Ürdün bankalarındaki iç denetçilerin operasyonel performansı (kalite, standartlaştırma ve zamanında teslimat) üzerindeki etkileri incelenmiştir. Regresyon analizi sonuçlarına göre, ERP sistemlerinin iç denetçilerin operasyonel performansı üzerinde önemli bir etkisi olduğu belirlenmiştir.
2021	Lata and Lata	ERP sistemlerinin muhasebe bilgi sistemleri uygulamaları ile başarılı karar alma süreçleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Regresyon analizi sonuçlarına göre, ERP'nin muhasebe bilgi sistemleri uygulamaları ve başarılı karar alma üzerinde olumlu bir etkisi olduğu tespit edilmiştir.

2022	Kilani ve Albustanji	ERP sistemlerinin (İnsan Kaynakları Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Stok Yönetimi, Finansal Yönetim, Üretim ve Operasyon Yönetimi) Ürdün'deki ilaç üreticileri derneğine üye farmasötik üretim organizasyonlarındaki iç operasyonların başarısı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Regresyon analizi sonuçları, ERP sistemlerinin iç operasyonların başarısını artırma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, finansal yönetimin iç operasyonları desteklemede en etkili değişken olduğu belirlenmiştir.
2022	Andrieş and Ungureanu	ERP sistemlerinin şirketlerin karlılığı ve üretkenliği üzerindeki etkisini incelemiştir. Regresyon analizi sonuçlarına göre, ERP sistemlerinin karlılık ve üretkenlik üzerinde sınırlı bir etkisi olduğu belirlenmiştir.
2022	Pavkovic, Gaspar and Jukic	Bosna-Hersek'teki orta ve büyük ölçekli işletmelerin iş performansı üzerindeki ERP sisteminin sağladığı bilgi kalitesinin etkisi incelenmiştir. Regresyon analizi sonuçlarına göre, ERP sisteminin sağladığı bilgi kalitesi ile iş performansı arasında olumlu bir ilişki tespit edilmiştir.
2023	Karunarithna and Rajapaksha	Sri Lanka'daki muhasebeciler ve iç denetçilerin algıladığı ERP muhasebe faydalarının, ERP kullanıcı memnuniyeti üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Regresyon analizi sonuçlarına göre, kurumsal muhasebe, yönetim muhasebesi, BT muhasebesi ve zaman açısından operasyonel muhasebenin sağladığı faydaların ERP kullanıcı memnuniyeti üzerinde olumlu bir etkisi olduğu belirlenmiştir. Ancak, maliyet açısından operasyonel muhasebenin sağladığı faydaların ERP kullanıcı memnuniyetini önemli ölçüde etkilemediği tespit edilmiştir.
2024	Güzel ve Günler	Erzurum'da faaliyet gösteren işletmelerin performansı üzerindeki ERP sistemlerinin etkisi, örgütsel faktörler ve ERP faktörleri açısından incelenmiştir. Regresyon analizi sonuçlarına göre, ERP sistemlerinin işletme performansı üzerinde pozitif bir etkisi olduğu ve örgütsel faktörler ile ERP faktörlerinin, ERP sistemini olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir.
2024	Wulan, Novika, Nurvianti, Putra	Endonezya'daki üretim sektöründe ERP sisteminin operasyonel ve finansal verimlilik üzerindeki etkileri incelenmiştir. Regresyon analizi sonuçlarına göre, ERP sisteminin operasyonel ve finansal verimlilik üzerinde olumlu ve anlamlı bir etki yarattığı belirlenmiştir.

4. DEVLET MALZEME OFİSİNDE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE KAMU SATINALMA SÜREÇLERİ

Tedarik zinciri, mal ve hizmetlerin tedarik edilmesi, ara ve nihai ürünlere dönüştürülmesi ve bu ürünlerin müşterilere ulaştırılması süreçlerini kapsayan geniş bir üretim ve dağıtım ağıdır (Hameed, 2017). Tedarik zinciri yönetimi ise bu süreçlerin etkin bir şekilde planlanmasını, uygulanmasını ve kontrol edilmesini kapsayan bir yönetim disiplini (Roy and Roy, 2013).

Geleneksel yaklaşımda, bir tedarik zincirindeki pazarlama, dağıtım, planlama, üretim ve satınalma departmanları genellikle birbirinden bağımsız çalışmaktadır. Her departman, kendi işlevsel önceliklerine dayalı olarak özgün hedefler belirlemektedir. Ancak bu hedefler, çoğu zaman diğer departmanların hedefleriyle tam bir uyum içinde değildir. Bu durum, kurum içinde entegre bir planlama eksikliğine yol açarak, her departmanın kendi stratejisini uyguladığı parçalı bir yapı oluşturmaktadır. Bu nedenle, farklı işlevleri bir araya getirecek bir koordinasyon mekanizması ihtiyacı doğrultusunda tedarik zinciri yönetimi geliştirilmiştir (Hameed, 2017).

Günümüzde satın alma ve tedarik zinciri yönetimi, geleneksel işlevlerin ötesine geçerek tedarikçilerle işbirliğine dayalı bir yaklaşım benimsemiştir. Bu yaklaşım, tedarikçi geliştirme, tasarım süreçlerine dahil edilme, toplam maliyetin dikkate alınması, uzun vadeli ilişkiler kurulması ve stratejik maliyet yönetimi gibi yenilikçi uygulamaları içermektedir. Ayrıca, ERP sistemleri, internet entegrasyonu ve veri paylaşımı gibi teknolojik çözümler, tedarik zincirinde değer yaratmanın temel unsurları haline gelmiştir. Bu sayede alıcılar ve satıcılar, maliyetleri düşürme, kaliteyi artırma, teslimat süreçlerini iyileştirme ve zaman tasarrufu sağlama gibi ortak hedeflere ulaşmak için işbirliği yapmaktadır. Tüm bu gelişmeler, satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde yeni bir dönemi başlatmıştır (Monczka et al., 2009).

Kamu sektörüne yönelik tedarik süreçlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için DMO, entegre tedarik zinciri yönetimi² yaklaşımını benimsemiştir. Bu kapsamda, maliyetleri azaltmak ve süreçleri sadeleştirmek amacıyla toplu alım uygulamaları, ürün ve hizmet standartlarının oluşturulması ve dijitalleşmeye yönelik elektronik satış ve

²Entegre tedarik zinciri yönetimi, geleneksel tedarik zinciri yönetiminden farklı olarak, tüm paydaşlar arasında güçlü bir işbirliği ve bilgi paylaşımını ön planda tutmaktadır (Chopra and Meindl, 2007).

sipariş sistemlerinin geliştirilmesi gibi stratejik adımlar atılmıştır. Ayrıca, depolama ve dağıtım operasyonlarının optimize edilmesi, tedarik süreçlerinde şeffaflık ilkesinin benimsenmesi ve yerli üreticilerin sistematik olarak desteklenmesi gibi uygulamalarla hem kamu kaynaklarının etkin kullanımı sağlanmakta hem de sürdürülebilir tedarik yapıları oluşturulmaktadır. DMO'nun bu bütüncül yaklaşımı, tedarik zincirinin tüm halkaları arasında güçlü bir koordinasyon sağlayarak kamu hizmetlerinin kesintisiz, etkin ve ekonomik sunulmasına katkıda bulunmaktadır (DMO Faaliyet Raporu, 2023).

4.1. Devlet Malzeme Ofisi Tedarik Zinciri Yönetiminin Organizasyonel Yapısı

DMO, 1926 yılında kamu kurum ve kuruluşlarının kırtasiye ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Maliye Bakanlığı bünyesinde "Kırtasiye Baş Memurluğu" olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Kurumun artan işlevleri doğrultusunda yapısında değişiklikler yapılmış; önce "Kırtasiye Müdürlüğü", ardından "Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü" haline dönüştürülmüştür. DMO'nun, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını tek elden karşılaması ve toplu alımların sağladığı fiyat avantajıyla tasarruf sağlaması nedeniyle bağımsız bir kuruluş olarak yeniden yapılandırılması gündeme gelmiştir. Bu kapsamda, 11 Mart 1954 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan "Devlet Malzeme Ofisi Kurulması Hakkında Kanun" ile DMO, Maliye Bakanlığı'na bağlı, tüzel kişiliğe sahip ve özerk bir iktisadi devlet teşekkülü olarak kurulmuştur (DMO Faaliyet Raporu, 2022).

DMO'nun tedarik zinciri yönetimi, Genel Müdür'ün başkanlık ettiği Yönetim Kurulu tarafından koordine edilmektedir. Kurul, kalkınma planları ve üst politika belgeleri doğrultusunda stratejik kararlar almakta ve kuruluşun genel politikalarını belirlemektedir. Bu kapsamda, tedarik zinciri yönetimini şekillendiren yönetmelik ve yönergelerin hazırlanmasını sağlamaktadır. Söz konusu düzenlemeler ise tedarik hizmetlerinin iyileştirilmesi, satın alma süreçlerinin denetlenmesi ve operasyonel verimliliğin artırılması yoluyla hayata geçirilmektedir. Genel Müdürlük ise bu stratejik kararların uygulanmasını sağlamakla ve günlük operasyonları yürütmekle sorumludur. (DMO Stratejik Planı, 2020).

DMO, merkez ve taşra teşkilatı olmak üzere iki ana yapıdan oluşmaktadır. Merkez teşkilatı; ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı hizmet birimlerinden oluşmaktadır. Taşra teşkilatı ise 7 Bölge Müdürlüğü, 4 İrtibat Bürosu ve 1

Basım İşletme Müdürlüğü şeklinde yapılandırılmıştır. Bölge Müdürlükleri Bursa, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Trabzon illerinde bulunmaktadır. İrtibat Büroları Diyarbakır, Erzurum, Mersin ve Van illerinde yer almaktadır (DMO Faaliyet Raporu, 2022).

DMO'nun İstanbul'daki Basım İşletme Müdürlüğü dışında kalan merkez ve taşra birimlerinde üretim faaliyeti bulunmamaktadır. Bu birimler, yalnızca kamu kurum ve kuruluşları adına satın alma işlemlerinin yürütülmesinden sorumludur. Bu yapılanma sayesinde DMO, ülke genelinde yaygın bir hizmet ağı oluşturarak, kamu alımlarının koordinasyonunu yerinden yönetim anlayışıyla daha etkin bir şekilde yürütmeyi hedeflemektedir (DMO Faaliyet Raporu, 2022).

4.2. Devlet Malzeme Ofisi Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçleri

Tedarik zinciri yönetimi, üretim akışı yönetimi, talep yönetimi, sipariş işleme ve yerine getirme, müşteri hizmetleri yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, tedarikçi ilişkileri yönetimi, ürün geliştirme ve ticarileştirme ile iade yönetimi gibi süreçleri kapsamaktadır (Lambert ve Cooper, 2000: 65-83). Bu doğrultuda, Devlet Malzeme Ofisinin tedarik zinciri yönetimi süreçleri, genel literatürde tanımlanan süreçlerle ilişkilendirilerek değerlendirilmiştir (DMO Faaliyet Raporu, 2023):

- Üretim akışı yönetimi, üretilmesi planlanan ürünlerin hedef pazara en etkili şekilde ulaştırılmasını sağlamak amacıyla üretim süreçlerinin planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesini kapsamaktadır. DMO Basım ve İşleme Müdürlüğünde gerçekleştirilen üretim faaliyetleri, üretim akışı yönetimi süreciyle doğrudan örtüşmektedir. Bu durum, DMO'nun yalnızca lojistik değil, aynı zamanda belirli bir ölçüde üretim sürecine de dahil olduğunu göstermektedir (Öztürk, 2016: 17-24).
- Talep yönetimi, müşteri taleplerinin doğru bir şekilde tahmin edilmesini ve bu tahminlerin üretim, tedarik ve dağıtım süreçleriyle uyumlu hale getirilmesini kapsamaktadır. DMO, müşteri siparişlerinin oluşturulması, geçmiş taleplere dayalı stok yönetimi ve uygun tedarikçiye yönlendirme³ gibi uygulamalarla talep yönetimi sürecini etkin bir şekilde yürütmektedir. Bu uygulamalar, kamu

³Kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik satınalma işlemlerinde, mevcut tedarikçiler arasından en uygun olanın seçilmesi sürecini ifade etmektedir.

kurumlarının ihtiyalarının doėru tahmin edilmesine olanak tanımakta ve planlama srelerinin bu doėrultuda yapılandırılmasını saėlamaktadır (Croxtan et al., 2001:13-36).

- Etkin bir tedarik zinciri ynetiminin temel hedefi, mřteri taleplerini zamanında ve doėru bir řekilde karřılamaktır. Bu hedef, iřletmenin retim, lojistik ve pazarlama srelerinin entegrasyonu sayesinde gerekleřtirilmektedir. DMO, kamu kurumlarının ihtiyalarını eksiksiz ve zamanında karřılamak amacıyla kapsamlı bir planlama sreci yrtmektedir. Bu hedef doėrultusunda lojistik, pazarlama, satınalma ve sipariř ynetimi gibi temel iřlevleri entegre bir řekilde koordine ederek, kaynakların etkin kullanımını ve srelerin verimliliėini saėlamaktadır. DMO'nun tedarik zinciri uygulamaları, entegre tedarik zinciri ynetimi anlayıřıyla byk lde rtřmektedir (zdemir, 2004:87-96).
- Mřteri hizmetleri ynetimi, iřletmelerin mřterileriyle doėrudan etkileřim kurduėu bir sretir. Bu sre, rnlerin gncel durumu, gnderim tarihleri ve sipariř stats gibi bilgilerin mřterilere etkin, doėru ve zamanında iletilmesini saėlamaktadır. DMO, dijital platformlar zerinden rn bilgileri, stok durumu ve teslimat detaylarını paylařmaktadır. Ayrıca, sipariř ve deme iřlemlerini de elektronik ortamda gerekleřtirmektedir. Bu uygulamalar, mřteri hizmetleri ynetiminin temel iřlevleriyle rtřmekte ve srecin dijitalleřme yoluyla daha verimli hale getirilmesine katkı saėlamaktadır (Croxtan et al., 2001: 13-36).
- Mřteri iliřkileri ynetimi, mřteriyle kurulan iliřkilerin geliřtirilmesine ve uzun vadede srdrlebilirliėinin saėlanmasına odaklanan stratejik bir sretir. Bu sre kapsamında, iřletmenin misyonu doėrultusunda ana hedef kitleler belirlenmekte ve bu kitlelere zel stratejiler geliřtirilmektedir. DMO, kamu kurumlarıyla uzun vadeli iř birliklerine dayalı olarak yrttėu tedarik faaliyetlerinde, dijitalleřme ve srekliyet ilkelerine baėlı kalarak mřteri iliřkileri ynetimini kurumsal dzeyde ve sistematik bir řekilde uygulamaktadır (Croxtan et al., 2001: 13-36).
- Tedariki iliřkileri ynetimi, iřletmenin tedarikileriyle olan iliřkelerini tanımlama, deėerlendirme ve geliřtirme srelerini kapsamaktadır. DMO, tedariki seiminde yalnızca rn teminini deėil, aynı zamanda teslim sresi, kalite standartları ve belge btnlė gibi kriterleri de gz nnde bulundurarak stratejik kararlar almaktadır. Bu yaklařım, literatrde tanımlanan tedariki

ilişkileri yönetimi uygulamalarıyla uyum göstermektedir (Croxtton et al., 2001: 13-36).

- Ürün geliştirme ve ticarileştirme süreci, müşteri ihtiyaçlarına uygun yeni ürünlerin hızlı bir şekilde geliştirilmesini ve mevcut ürün portföyüne entegre edilmesini kapsamaktadır. DMO, piyasa analizleri ve müşteri geri bildirimleri doğrultusunda ürün çeşitliliğini artırarak, ürün geliştirme süreçlerine dolaylı katkı sağlamaktadır. Bu yaklaşım, tedarik zinciri yönetiminin temel ilkelerinden biri olan müşteri odaklılık anlayışıyla örtüşmektedir. (Özdemir, 2004:87-96).
- İade yönetimi, ürünlerin iade alınması, değerlendirilmesi, yeniden kullanımı veya bertaraf edilmesi gibi süreçleri kapsamaktadır. DMO, kamu kurumlarının iade taleplerini dijital sistemler üzerinden kabul etmekte ve iade sürecini kurumsal prosedürlerle yönetmektedir. Bu uygulama, literatürde tanımlanan iade yönetimi süreçleriyle doğrudan örtüşmektedir (Öztürk, 2016: 17-24).

DMO'nun tedarik zinciri yönetimi, bilgi, ürün ve finansal akışların entegre bir biçimde koordine edilmesine dayanmaktadır. Bu kapsamda, müşterilere ürün, fiyat ve stok bilgileri sunulmaktadır. Müşteriler ise sipariş ve ödeme işlemlerini DMO'nun dijital altyapısı üzerinden gerçekleştirmektedir. DMO, müşteri siparişlerini ve teslimat bilgilerini ilgili tedarikçilere iletmektedir. Tedarikçiler ise ürünleri doğrudan müşterilere ulaştırmakta, fatura ve sevk irsaliyesini DMO'ya göndermektedir (DMO Satış Yönetmeliği, 2008). Bu yapı, tedarik zinciri boyunca kesintisiz bir bilgi, ürün ve finans akışı sağlamaktadır. Tedarik zincirinde kurulan bu çift yönlü etkileşim, lojistik ve tedarik süreçlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesine olanak tanımakta ve müşteri odaklı dağıtım operasyonlarının hız kazanmasına katkı sunmaktadır (Ambe, 2012: 132-149).

DMO'nun tedarik zinciri, ürünlerin tedarikçilerden nihai kullanıcılara ulaşmasına kadar olan tüm aşamaları kapsayan bütüncül bir yapıya sahiptir. DMO, bu yapısal halkalar arasında etkin bir denge kurarak tedarik zincirinin genel performansını artırmayı ve süreçler arası koordinasyonu güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu yaklaşım, yalnızca operasyonel verimliliği artırmakla kalmamakta, aynı zamanda uzun vadeli stratejik iş birliklerinin geliştirilmesine de katkı sunmaktadır (Office of Government Commerce, 2006).

4.3. Devlet Malzeme Ofisi Tedarik Zinciri Yönetimi Fonksiyonları

Tedarik zinciri yönetimi; satınalma, operasyonlar, lojistik, kaynak yönetimi ve bilgi akışı olmak üzere beş temel fonksiyondan oluşmaktadır (Gomez et al., 2023). Bu doğrultuda, Devlet Malzeme Ofisinin tedarik zinciri fonksiyonları, genel literatürde tanımlanan fonksiyonlarla ilişkilendirilerek değerlendirilmiştir (DMO Faaliyet Raporu, 2023):

- Satınalma, işletmeler için stratejik bir fonksiyon olarak görülmektedir. Özellikle üretim sektöründe, alıcı ve tedarikçi arasındaki ilişkiler son derece önemlidir. Bu ilişkilerin uzun vadeli olması, işletmenin tedarik zinciri yönetiminde rakiplerine karşı önemli bir avantaj sağlamasına katkı sunmaktadır. DMO'nun kamu sektörüyle kurduğu uzun vadeli tedarikçi ilişkileri, bu stratejik satınalma fonksiyonuyla birebir örtüşmektedir (Güzel, 2011).
- Operasyonların temel hedefi, girdileri çıktılara dönüştürmektir. Bu dönüşüm yalnızca ekipman ve makineleri değil, aynı zamanda nitelikli personel ve bilgi gibi stratejik kaynakları da kapsamaktadır. Bu çerçevede, DMO'nun üretim, satınalma, stok yönetimi ve sevkiyat gibi operasyonel faaliyetleri bütüncül bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Söz konusu süreçler, kurumun ürün ve hizmetleri etkin şekilde tedarik etme, depolama ve dağıtma kapasitesini ortaya koymaktadır (World Bank Group, 2023).
- Lojistik yönetimi, ürün, hizmet, bilgi ve sermayenin kaynağından tüketim noktasına kadar olan akışının planlanması, yönetilmesi ve kontrol edilmesini kapsamaktadır. DMO, tedarik zinciri boyunca ürünlerin temin edilmesi, sevkiyatı, depolanması ve nihai kullanıcıya ulaştırılması süreçlerinde lojistik yönetimini sistematik bir şekilde uygulamaktadır (Gürsoy, 2013).
- Kaynak yönetimi, mevcut kaynakların etkin bir şekilde planlanması ve kontrol edilmesi sürecidir. Bu süreç, ürünlerin hammaddeden nihai tüketiciye ulaşmasına kadar geçen tüm aşamalarda iş gücü, teknoloji ve altyapı gibi stratejik kaynakların verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını kapsamaktadır. Bu çerçevede, DMO, insan kaynağı, dijital platformlar ve fiziksel altyapı gibi stratejik kaynakları etkin, uyumlu ve entegre bir şekilde kullanmaktadır (Gomez et al., 2023).

- Bilgi akışı, tedarik zinciri boyunca gerekli bilgilerin ilgili paydaşlara doğru, eksiksiz ve zamanında iletilmesini sağlamaktadır. DMO'nun dijital ortamda yürüttüğü bilgi paylaşımı, bu dönüşümün somut bir örneğini teşkil etmektedir (Gomez et al., 2023).

4.3.1. Tedarik Zinciri Fonksiyonlarını Yürüten Birimler ve Görevleri

Satınalma fonksiyonu; Satınalma Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Operasyonel Süreçler Daire Başkanlığı ile Bölge ve İrtibat Büro Müdürlükleri aracılığıyla yürütülmektedir. Talep ve sipariş yönetimi, depo yönetimi, sevkiyat ve dağıtım gibi operasyonel süreçler ise, Operasyonel Süreçler Daire Başkanlığı ile Bölge ve İrtibat Müdürlükleri tarafından yerine getirilmektedir (DMO Görev ve Teşkilat Yönergesi, 2020).

Satınalma Daire Başkanlığı, faaliyet alanına giren mal ve hizmetlerin Teşekkül bütçesi kapsamında iç ve dış piyasalardan temin edilmesini planlamaktadır. Bu süreçte, diğer birimlerle koordineli bir şekilde çalışarak, ilgili mevzuat çerçevesinde en uygun zaman, yöntem ve maliyetle tedarik işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamakla sorumludur (DMO Görev ve Teşkilat Yönergesi, 2020).

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, DMO'nun faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan mal ve hizmetlerin ihale ve tedarik süreçlerini yönetmekle sorumludur. Ayrıca, DMO'nun tesis ve binalarının inşasını sağlamak ve bu yapıların bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek veya yaptırmak da görevleri arasındadır (DMO Görev ve Teşkilat Yönergesi, 2020).

Operasyonel Süreçler Daire Başkanlığı, sorumluluğunda bulunan mal ve hizmet gruplarına ilişkin satış faaliyetleri kapsamında, ilgili tedarikçilere katalog siparişlerinin verilmesini sağlamaktadır. Ayrıca, ilgili Satınalma Daire Başkanlıkları tarafından sözleşmeye bağlanan veya siparişi verilen mal ve hizmetlere ilişkin faturalama, teslimat, ödeme ve satış sonrası hizmet süreçlerini yürütmek ve yönetmek de bu birimin sorumlulukları arasındadır (DMO Görev ve Teşkilat Yönergesi, 2020).

Kalite Kontrol Daire Başkanlığı, teknik şartnamelerin hazırlanması, uygulanmasının denetlenmesi ve mevcut şartnamelerin güncel ihtiyaçlara ve piyasa koşullarına uygun

biçimde revize edilmesinden sorumludur. Ayrıca, satın alınan mal ve hizmetlerin üretim ve teslimat aşamalarında, ihale dokümanlarında belirtilen teknik ve idari şartlara uygunluğunu değerlendirmek amacıyla ara denetimlerin ve teslimata esas muayenelerin gerçekleştirilmesi veya bu işlemlerin yetkili kurumlara yaptırılması da bu birimin temel görevleri arasındadır (DMO Görev ve Teşkilat Yönergesi, 2020).

Bölge ve İrtibat Büro Müdürlükleri, yetki limitleri dahilinde katalogda yer alan firmalara katalog siparişi vermekle, müteferrik kapsamda ihale düzenleyerek sözleşme imzalamakla ve siparişleri takip edip sonuçlandırmakla sorumludur. Ayrıca, satın alma, teslim alma, stoklama, muhafaza, sigorta, gümrük işlemleri, satış, taşıma, dağıtım, teslimat, montaj, muayene, kontrol ve denetim gibi faaliyetleri de yürütmektedir (DMO Görev ve Teşkilat Yönergesi, 2020).

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, tedarik operasyonlarında kritik bir rol oynamaktadır. Bu başkanlığın tedarik zinciri yönetimindeki önemi, gelişmiş müşteri hizmetleri, maliyetlerin azaltılması ve tedarikçi ilişkilerinin güçlendirilmesi gibi sonuçlar doğuran gerçek zamanlı bilgi akışında yatmaktadır (Ambe, 2012:132-149). İnsan kaynakları yönetimi, tedarik zinciri yönetiminin etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli olan insan gücünü geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda, tedarik zinciri ilişkilerini ve lojistik uygulamalarını yönetebilecek bilgi ve becerilere sahip personelin yetiştirilmesi amacıyla kapsamlı eğitim programları düzenlenmektedir (Bay, 2007). Muhasebe Daire Başkanlığı, tedarik zinciri yönetiminde maliyet kontrolü ve finansal yönetim açısından son derece önemli bir rol oynamaktadır. Bu başkanlık, tedarik zinciri süreçlerinin verimliliğini artırmak ve maliyetleri en aza indirmek amacıyla çeşitli stratejiler oluşturmaktadır (DMO Görev ve Teşkilat Yönergesi, 2020).

4.3.2. Tedarik Zinciri Faaliyetleri ve Satınalma Yöntemleri

Satınalma ve tedarik terimleri sıklıkla birbirinin yerine kullanılsa da, "tedarik" terimi yalnızca satın almayı değil, aynı zamanda lojistik, kalite kontrol ve bazı durumlarda çevresel konuları da kapsayan daha geniş bir anlam taşımaktadır. Bu çerçevede, satınalma, bir işletmenin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli olan mal ve hizmetlerin düzenli bir şekilde temin edilmesi ve yönetilmesi sürecini ifade etmektedir (Truong Thao, 2020).

Satınalma süreçleri ise ihtiyaçların belirlenmesi, tedarikçilerin araştırılması ve seçilmesi, tedarikçi ile anlaşma yapılması, siparişin verilmesi, satınalma sürecini takip etme ve değerlendirme aşamalarını kapsamaktadır (Koçoğlu ve Avcı, 2014:33-47). Bu kapsamda, Devlet Malzeme Ofisinin tedarik zinciri faaliyetleri, literatürde tanımlanan satınalma süreçleriyle ilişkilendirilerek değerlendirilmiştir (DMO Faaliyet Raporu, 2023):

- İhtiyaçların belirlenmesi aşamasında, ilgili taraflar arasında bilgi akışı ve etkileşim detaylı ve sistematik bir şekilde yürütülmektedir. Bu süreçte, beklenen faydaları, olası maliyetleri ve riskleri kapsayan bir fizibilite çalışması yapılmaktadır. DMO, bu süreci kamu sektörünün sıklıkla talep ettiği ürünlerde maliyet avantajı yaratmak amacıyla uygulamaktadır (Kakouris et al., 2006: 708-729).
- Tedarikçi seçimi ve yönetimi, işletmelerin güvenilir, kaliteli ve sürdürülebilir iş birlikleri kurmasını sağlayarak tedarik zinciri performansını doğrudan etkilemektedir. DMO, bu süreci sadeleştirmek ve etkinliğini artırmak amacıyla, özellikle katalog ve stok yöntemlerini kullanarak doğrudan tedarikçiye yönelik bir model geliştirmiştir. Bu sayede hem operasyonel verimlilik sağlanmakta hem de müşterilerin ihtiyaçları güvenilir tedarikçiler aracılığıyla karşılanmaktadır (Daldır ve Yavuz, 2014).
- Teklif değerlendirme süreci, alınan tekliflerin ekonomik ve teknik uygunluk açısından karşılaştırılarak en avantajlı olanın belirlenmesini kapsamaktadır. DMO, bu aşamada teklifleri sistematik bir yaklaşımla analiz ederek en uygun fiyat-performans dengesini sağlamayı hedeflemektedir. Bu uygulama, literatürde “ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” kavramıyla örtüşmektedir (Muheesi, 2022).
- Sözleşme, alıcı ile satıcı arasında satış öncesinde yapılan ve tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen resmi bir anlaşma olarak tanımlanmaktadır. Alıcı ihtiyaç duyduğu ürün veya hizmete ilişkin olarak satıcıya bir teklif talebinde bulunmaktadır. Satıcı ise, alıcının kabul edebileceği, müzakere edebileceği ya da reddedebileceği bir teklif sunmaktadır. Tarafların karşılıklı mutabakata varması durumunda, söz konusu teklif sözleşmeye dönüştürülmekte ve her iki tarafın imzasıyla yasal geçerlilik kazanmaktadır. Bu kapsamda, DMO'nun Açık

Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi ve Protokol Anlaşmasına dayalı uygulamaları, tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen temel mekanizmalar arasında yer almaktadır. Bu sözleşme temelli yapı sayesinde, DMO tedarik süreçlerinde şeffaflık, hesap verebilirlik ve hukuki güvence sağlamayı hedeflemektedir (Kullberg, 2022).

- Satınalma sürecinin dördüncü aşaması, siparişin verilmesidir. Bu aşamada, alıcı tarafından belirlenen şartlara ve sözleşme hükümlerine uygun olarak tedarikçiye sipariş iletilmektedir. Tedarikçi ise bu doğrultuda ürünleri teslim etmektedir. Bu doğrultuda, DMO, kamu kurumlarının taleplerini karşılanmak amacıyla, uygun ürünlerin doğru zamanda, istenilen miktar ve koşullarda sevk edilmesini temin etmektedir. Bu süreçte dijitalleşmiş sipariş sistemlerinden faydalanarak, hem operasyonel süreci hızlandırmakta hem de siparişlerin izlenebilirliğini ve şeffaflığını artırmaktadır (Kakouris et al., 2006:708-729).
- Tedarikçi değerlendirmesi ve takibi, kapasite, kalite, teslimat süresi, çevresel faktörlere uyum ve genel hizmet performansı gibi çeşitli kriterler doğrultusunda yapılmakta ve DMO tarafından sürekli izlenmektedir (Kullberg, 2022).

DMO, kamu sektörünün temel ihtiyaçlarını karşılayan merkezi bir satın alma kurumudur. Kuruluşun ilk yıllarında kırtasiye ve basılı evrak alımlarına odaklanan DMO, müşteri siparişlerini beklemeden stoklama yöntemiyle kamu alımlarında sürekliliği sağlamayı hedeflemiştir (DMO Faaliyet Raporu, 2023). Günümüzde ise DMO'nun görev alanı, tedarik zinciri yönetimi kapsamında daha geniş bir ürün ve hizmet yelpazesini kapsayacak şekilde yapılandırılmıştır. DMO'nun faaliyet alanına giren mal ve hizmet grupları arasında bilişim ürünleri, büro makineleri, kırtasiye, temizlik, tekstil, ilaç, akaryakıt, taşımacılık ve sağlık hizmetleri gibi birçok ürün bulunmaktadır (DMO Ana Statüsü, 2019). DMO, bu mal ve hizmetleri temin etmek için stok, katalog ve müteferrik satınalma yöntemlerini kullanmaktadır:

- Stok yöntemi, müşteri kurumların ihtiyaç duyduğu ürünlerin DMO tarafından hazırlanan teknik şartname ve genel hükümlere uygun olarak belirli dönemlerde ihale yoluyla satın alınması, depolanması ve ardından müşterilere peyderpey satılması ve teslim edilmesi süreçlerini kapsamaktadır (DMO Satınalma Yönetmeliği, 2008).

- Katalog yöntemi, elektronik satış portalı üzerinden kurumların doğrudan alım yapmasını mümkün kılmaktadır. Bu yöntem, tedarik zinciri literatüründeki e-satınalma sistemleriyle benzerlik göstermektedir (DMO Satınalma Yönetmeliği, 2008).
- Müteferrik yöntem, katalogda ve stokta olmayan ürünlerin müşteri kurumların hazırladığı teknik şartnamelere uygun olarak satın alınması sürecidir (DMO Satınalma Yönetmeliği, 2008).

DMO tedarik zinciri yönetimi satınalma döngüsü ihale öncesi, ihale ve ihale sonrası olmak üzere üç temel aşamadan oluşmaktadır. İhale öncesi aşama müşteri talebinin değerlendirilmesi ve en uygun satınalma yönteminin seçilmesini içermektedir. İhale aşaması tekliflerin değerlendirilmesi ve karara bağlanması içermektedir. İhale sonrası aşama sözleşme yönetimi, sipariş ve ödemeyi içermektedir. İhale sonrasındaki süreçlerin etkili bir şekilde yönetilmesi, tedarik zincirinin devamlılığı ve müşteri memnuniyeti açısından son derece önemlidir (DMO Satınalma Yönetmeliği, 2008).

DMO satınalma döngüsünün temel hedefi mal ve hizmet tedarikinin şeffaf, rekabetçi ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Bu sayede, kamu kurumlarının ihtiyaçları zamanında, doğru ve hızlı bir şekilde karşılanmaktadır.

4.4. Devlet Malzeme Ofisi Tedarik Zincirinin Ekonomik ve Sosyal Etkileri

Kamu alımları, büyüklüğü, uygulama şekli ve kapsamı açısından ülkelerin maliye politikalarında önemli bir rol oynamaktadır. Kamu hizmetlerinin sunumu, yatırımların gerçekleştirilmesi, yerli üretimin desteklenmesi ve teknolojik kapasitenin artırılması gibi alanlarda kamu alımlarının etkisi oldukça büyüktür. Ayrıca, bölgesel kalkınmanın güçlendirilmesi, cari açığın azaltılması, istihdamın teşvik edilmesi, piyasaların düzenlenmesi ve gelir dağılımının iyileştirilmesi gibi ekonomik ve sosyal hedeflerin gerçekleştirilmesinde stratejik bir araç olarak kullanılmaktadır. Kamu alımları aynı zamanda sosyal ve yeşil alımların yaygınlaştırılması, çevrenin korunması ve enerji verimliliğinin artırılması gibi politikaların uygulanmasında da etkili bir araçtır (Yılmaz ve Binarbaşı, 2023:224-251).

Tedarik zincirlerinde ortaya çıkan çevresel ve sosyal riskler, satın alma süreçlerinin etkinliği ile sürdürülebilirliği üzerinde doğrudan etkili bir rol oynamaktadır. Rekabet

koşulları, çevresel etkilerin boyutu, tedarik zincirinin karmaşıklığı, yasal düzenlemeler ve sektörel standartlar, sürdürülebilirlik açısından hem riskler hem de fırsatlar sunmaktadır (World Bank Group, 2023).

DMO'nun tedarik zinciri yönetimi, kamu alımları yoluyla piyasalar üzerinde hem ekonomik hem de sosyal düzeyde önemli etkiler oluşturmaktadır. Bu kapsamda uygulanan merkezi satınalma sistemi, yalnızca maliyet avantajı sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasına da katkı sunmaktadır. Bu doğrultuda, DMO'nun sürdürülebilir, şeffaf ve verimli kamu alımlarını desteklemek amacıyla geliştirdiği başlıca uygulamalar arasında Genel Katalog, Sağlık Market, KOBİ Katalog, Tekno Katalog ve Cazibe Merkezleri Kataloğu yer almaktadır.

Bu uygulamalardan biri olan Genel Katalog, mal ve hizmetlerin hızlı ve ekonomik bir şekilde temin edilmesini sağlayarak kamu harcamalarını azaltmakta ve tedarik sürecinde yüksek düzeyde şeffaflık sunmaktadır. Sağlık Market, kamu kurumlarının ihtiyaçlarını zamanında ve uygun fiyatlarla karşılayarak, kamu bütçelerinde önemli tasarruflar elde edilmesine katkıda bulunmaktadır. KOBİ Katalog, KOBİ'lerin kamu pazarındaki payını artırarak bu işletmelere daha geniş bir pazara erişim ve sürdürülebilir büyüme fırsatları sunmaktadır. Tekno Katalog, kamu alımlarında yerli üretimi artırmayı ve yerli inovasyonu teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu sayede, ithalatın azaltılması, yerli sanayinin güçlendirilmesi ve ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlanmaktadır (DMO Sektör Raporu, 2023).

DMO tedarik zinciri yönetimi, KOBİ'leri destekleyerek dolaylı olarak istihdamın artırılmasına katkıda bulunmaktadır. Bu destek, yerel ekonomilerin güçlenmesine ve bölgesel işsizlik oranlarının azalmasına olanak tanımaktadır. Özellikle Cazibe Merkezleri Katalog uygulaması, dezavantajlı bölgelerdeki işletmelere kamu alımları aracılığıyla yeni fırsatlar sunmayı ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı hedeflemektedir (DMO Sektör Raporu, 2023).

DMO'nun tedarik zinciri yönetimi, kamu kurumlarının ihtiyaçlarını hızlı ve etkili tedarik süreçleriyle zamanında karşılamaktadır. Bu sayede, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi temel hizmetlerin daha etkili bir şekilde sunulmasına imkan tanıyarak toplumun yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, yeşil kamu alımlarıyla

sürdürülebilir kalkınma hedefleri desteklenmektedir. Bu alımlar, hava kirliliğinin azaltılması, enerji tasarrufunun sağlanması, tehlikeli maddelerin kullanımının en aza indirilmesi, doğal kaynakların korunması ve kaynakların verimli kullanımı gibi çevre dostu hedeflere ulaşılmasına katkı sağlamaktadır. Bu sayede, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir üretim, tedarik ve tüketim yapısının oluşturulmasına destek vermektedir (DMO Sektör Raporu, 2023).

4.5. Devlet Malzeme Ofisi Tedarik Zincirinin Piyasadaki Düzenleyici Rolü

DMO'nun tedarik zinciri yönetimi, kamu alımları yoluyla piyasa dinamiklerini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyerek düzenleyici bir rol üstlenmektedir. Bu düzenleyici etkiler; fiyat istikrarının sağlanması, rekabetin artırılması, kalite standartlarının yükseltilmesi, yerli üretimin teşvik edilmesi ve ekonomik öngörülebilirliğin artırılması gibi çeşitli alanlarda kendini göstermektedir (Acar, 2023:1-27). Bu bağlamda, 2023 Yılı Sektör Raporu ile On Birinci Kalkınma Planı çerçevesinde DMO'nun düzenleyici etkileri kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir.

DMO, stok, katalog ve müteferrik satın alma yöntemlerini kullanarak büyük ölçekli alımlar gerçekleştirmektedir. Bu sayede önemli fiyat avantajları elde edilmekte ve piyasa fiyatlarının dengelenmesine, makul seviyelerde tutulmasına katkıda bulunmaktadır.

KOBİ ve Tekno Katalog uygulamaları, KOBİ'lere teşvikler ve katılım kolaylıkları sağlayarak büyük firmaların piyasa üzerindeki etkisini azaltmayı hedeflemektedir. Bu sayede, kamu alımlarına erişim kolaylaşmakta ve piyasanın çeşitlenmesine katkı sunulmaktadır.

KOBİ ve Tekno Katalog uygulamaları kapsamında satılan ürünlerin belirli kalite standartlarını karşılaması zorunludur. Bu uygulama, tedarikçi firmaları ürün ve hizmet kalitesini artırmaya teşvik ederek genel piyasa standartlarının iyileştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, piyasa aktörlerini belirli bir kalite seviyesini korumaya yönlendirerek kamu alımlarında şeffaflığın ve kalitenin artırılmasını hedeflemektedir.

DMO, yerli üretimi ve üreticileri destekleyerek ithalata olan bağımlılığı azaltmayı ve yerli sanayinin gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu yaklaşım, yerel

üreticilere rekabet avantajı sunarak yerli piyasayı güçlendirmekte ve sürdürülebilir bir ekonomik yapının oluşturulmasını desteklemektedir.

Katalog uygulamaları kapsamında yapılan uzun vadeli tedarik anlaşmaları, piyasa aktörlerine uzun vadeli iş planları oluşturma fırsatı sunarak ekonomik belirsizliklerin etkilerini azaltmaktadır. Bu tür anlaşmalar, tarafların kaynaklarını daha verimli kullanmalarına ve mali riskleri minimize etmelerine olanak tanımaktadır. Böylece, hem kamu hem de özel sektör için daha öngörülebilir ve istikrarlı bir ekonomik ortamın oluşmasına katkı sağlanmaktadır.

DMO'nun tedarik zinciri yönetimi, kamu alımları yoluyla piyasa dinamiklerini dengelemekte, ekonomik sürdürülebilirliği desteklemekte ve ulusal ekonominin güçlenmesine katkıda bulunmaktadır.

4.6. Devlet Malzeme Ofisi Tedarik Zincirinin Gelecekteki Rolü

DMO'nun tedarik zinciri yönetimi, kamu alım politikalarını destekleyerek ülke kalkınmasına katkı sağlamayı ve uluslararası düzeyde öncü bir merkezi satınalma kurumu olmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, "2020-2024 Stratejik Planı" ve "2023 Yılı Sektör Raporu", kurumun gelecekteki hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için öngörülen stratejileri⁴ kapsamlı bir şekilde açıklamaktadır. Özellikle kamu alımlarında tasarrufun artırılması, verimliliğin yükseltilmesi ve şeffaflığın sağlanması, DMO'nun temel hedefleri arasında yer almaktadır. Bu hedefler doğrultusunda, gelecekte tedarik zinciri yönetiminin modern yöntemler ve yenilikçi yaklaşımlar ile daha da geliştirilmesi öngörülmektedir. Bu kapsamda, DMO'nun gelecekteki rolünün geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler, dünyadaki diğer merkezi satın alma kurumlarının başarılı uygulamaları detaylı bir şekilde incelenerek yapılmıştır. Bu değerlendirmeler, DMO'nun ulusal ve uluslararası düzeydeki etkinliğini artıracak politikaların belirlenmesinde önemli bir rol oynayacaktır.

Genel Hizmetler İdaresi (GSA), Kamu Binaları Hizmeti (PBS) aracılığıyla federal hükümetin gayrimenkul ihtiyaçlarını yönetirken, Federal Satınalma Hizmeti (FAS) ile çeşitli mal ve hizmetlerin alımını gerçekleştirmektedir. GSA, federal hükümetin

⁴Strateji, bir işletmenin temel hedeflerini, politikalarını ve faaliyetlerini uyumlu ve tutarlı bir şekilde bir araya getiren kapsamlı bir plandır (Bay, 2007).

operasyonlarını desteklemek amacıyla geniş bir hizmet ve ürün yelpazesi sunmaktadır. Ayrıca, dijital hizmetler, altyapı projeleri ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarında öncü bir rol oynamaktadır. Bu sayede sürdürülebilirliği ve verimliliği artırarak maliyetleri düşürmekte ve hizmet süreçlerini hızlandırmaktadır. GSA, ülke genelindeki küçük işletmelerin federal pazarda büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Bu kurum, yapay zeka gibi dönüştürücü teknolojilerin sorumlu, adil ve etik bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla politikalar ve yönergeler geliştirmeyi hedeflemektedir (GSA Agency Financial Report, 2024).

Kamu İhale Servisi (PPS), kamu kurumları adına mal, hizmet ve inşaat işleri sözleşmelerini düzenlemekle görevli merkezi bir tedarik kurumudur. Ayrıca, kamu mülklerinin yönetimi ile ilgili düzenlemelerin yapılması ve denetiminden de sorumludur. PPS, yapay zeka (AI) teknolojisini kullanarak ürün yönetim sistemini iyileştirmiş ve bu sayede tasarruf sağlanmaktadır. Bu yapay zeka teknolojisi, veri analizinin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla 'Derin Öğrenme' yöntemini kullanarak kotalar, rezervler, satın almalar ve elden çıkarmalar gibi verileri analiz etmektedir. Bu sayede, gelecek yıl için satın alma miktarı tahmin edilmektedir (PPS Annual Report, 2018). PPS, yeni teknolojiler kullanarak hizmetlerin geliştirilmesi ve işletilmesi yoluyla yenilikçi büyümeyi ve dijital ekonomiye geçişi desteklemektedir. (PPS Annual Report, 2022).

Federal İçişleri Bakanlığı Tedarik Dairesi (BMI), federal hükümetin merkezi tedarikçisi olarak, ekonomik, yasal ve çevresel gerekliliklere uygun şekilde optimize edilmiş süreç tasarımlarına, çevre dostu teknolojilerin kullanımına ve sürdürülebilir çözüm konseptlerinin uygulanmasına odaklanmaktadır. BMI, kamu alımlarını sürdürülebilir kalkınmanın temel ilkeleriyle daha uyumlu hale getirmek amacıyla, federal hükümetin benimsediği sürdürülebilirlik stratejilerini ve önlemlerini kararlılıkla hayata geçirmektedir. Ayrıca, 2030 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşmayı hedeflemekte ve bu doğrultuda kamu alımlarında sürdürülebilirlik ve verimliliği artırarak hem çevresel etkileri azaltmayı hem de kaynakların etkin kullanımını sağlamayı amaçlamaktadır (BESCHA EMAS Umwelteklarung, 2023).

İtalya'nın merkezi satın alma sistemi Consip, enerji verimliliğini artırmayı, yenilenebilir enerji kaynaklarının ve yeşil yakıtların kullanımını teşvik ederek sürdürülebilir bir

gelecek inşa etmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda, sağlık ve çevre açısından risk oluşturan maddelerin kullanımını yasaklayan ulusal ve uluslararası standartlara tam uyum sağlama taahhüdünde bulunmaktadır. Ayrıca, dijital dönüşüm projelerinin uygulanmasına yönelik satın alma araçlarını kamu idarelerinin hizmetine sunarak dijitalleşme süreçlerini desteklemekte ve bu sayede kamu sektörünün daha verimli, şeffaf ve modern bir yapıya kavuşmasını sağlamayı amaçlamaktadır (Consip, 2024).

4.6.1. Dijital Dönüşüm, Teknolojik İnovasyon ve Sürdürülebilir Uygulamalar

Dijitalleşme, işletmelerin iş süreçlerini daha verimli hale getirmelerine, maliyetleri azaltmalarına ve müşteri odaklı stratejiler geliştirmelerine yardımcı olan önemli bir araçtır. Geleneksel iş modellerinin hızla dijitalleşmiş yöntemlerle yer değiştirdiği günümüzde, işletmelerin varlıklarını sürdürebilmesi ve kalıcı bir rekabet avantajı elde edebilmesi için dijital dönüşüm artık bir tercih değil, bir zorunluluk haline gelmiştir (Menteşe ve Mentşe, 2023:153-173).

Dünya Ekonomik Forumunun (WEF) yayınladığı "Yapay Zeka Tedarik Kuralları" başlıklı makale, yapay zekanın (AI) potansiyelinden en iyi şekilde yararlanabilmek için güncel ve yenilikçi bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini vurgulamaktadır (Consip, 2024). İşletmeler, yapay zeka kullanarak ürün kalitesini izleme, envanter seviyelerini dengeleme ve yakıt tasarrufu sağlayan teslimat rotaları belirleme gibi tedarik zinciri süreçlerini, geleneksel yazılımlara kıyasla daha etkili bir şekilde yönetip optimize edebilmektedir. Bu durum, yalnızca maliyetleri düşürmekle kalmayıp, aynı zamanda müşteri memnuniyetini artırmaktadır. Ayrıca, tedarik zinciri süreçleri daha esnek bir hale gelmekte, karar alma süreçleri hızlanmakta ve daha doğru sonuçlar elde edilmektedir (Tsidulko, 2024).

Blockchain, işlemlerde şeffaflık ve güven sağlama yeteneği ile tanınmaktadır. Ancak, bu teknolojinin en büyük avantajlarından biri, tedarik zincirinin her aşamasını güvenli bir şekilde takip edebilme imkanı sunmasıdır (Consip, 2024). Bu teknoloji, dağıtık defter sistemi sayesinde, birden fazla taraf arasında gerçekleştirilen işlemlerin ve veri transferlerinin güvenli ve değiştirilemez bir kaydı sağlamaktadır (Antriksh, 2024). Bu sayede, yolsuzluk riskinin azaltılması ve süreçlerin daha şeffaf bir şekilde izlenebilmesi mümkün hale gelmektedir (Tüfekci ve Karahan, 2019:157-193).

Blockchain, büyük veri ve yapay zeka gibi dijital teknolojilerin, kamu satınalma süreçlerine entegre edilmesi, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasına, maliyetlerin azaltılmasına ve şeffaflığın artırılmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca, bu teknolojiler karbon emisyonlarını azaltma ve enerji israfını engelleme açısından da önemlidir (Dijital Dönüşüm Ofisi, 2023). Bu doğrultuda, DMO, kamu alımlarında yapay zeka (AI) ve büyük veri teknolojilerini kullanarak süreçlerini daha şeffaf ve etkili bir hale getirebilir. Bu teknolojilerin sayesinde otomasyonu artırmanın yanı sıra süreçlerin güvenliği de sağlanmaktadır (Bulut, 2021: 327-351).

ERP sistemleri tarafından üretilen verilerin hatasız bir şekilde işlenmesi ve kontrol edilmesi, yapay zeka teknolojileri sayesinde daha kolay ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede, yapay zeka tekniklerinin⁵ ERP sistemlerine entegrasyonu, süreçlerin doğruluğunu ve verimliliğini artırmak açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir (Oğuz ve Ağtaş, 2024:345-360). Ayrıca, blockchain teknolojisinin entegrasyonu sayesinde satın alma süreçleri daha şeffaf ve verimli bir şekilde yürütülebilecektir. Bu teknoloji, tedarik zinciri ekosistemlerinde merkeziyetsiz uygulamaların ve akıllı sözleşmelerin geliştirilmesi, dağıtım ve yönetimi için temel bir altyapı sağlamaktadır (Antriksh, 2024). Ayrıca, verilerin gerçek zamanlı olarak doğrulanabilmesine olanak tanımaktadır. Bu durum, hata ve risklerin önemli ölçüde azalmasını sağlayarak zaman ve maliyet tasarrufu elde edilmesine yardımcı olmaktadır (Özkul ve Alkan, 2020:218-236).

DMO, gelişmiş ülkelerdeki merkezi satın alma kurumlarında uygulanan birçok yenilikçi ve stratejik yöntemi henüz tam anlamıyla hayata geçirememiştir. Bu eksikliklerin giderilmesi, küresel standartlara uyum sağlanması ve daha etkili, sürdürülebilir ve şeffaf bir satın alma sistemi oluşturulması açısından son derece önemlidir. Öte yandan, merkezi satın alma kurumları, çevresel etkilerin azaltılmasını öncelikli bir hedef olarak belirlemekte ve yeşil satın alma politikalarını aktif bir şekilde hayata geçirmektedir. Bu doğrultuda, DMO'nun yalnızca bir tedarikçi olmanın ötesine geçerek, çevre dostu satın alma politikalarını destekleyen ve bu konuda rehberlik eden stratejik bir rol üstlenmesi gerekmektedir. Bu hedeflere ulaşmak, dijital teknolojilerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanmasıyla mümkün olacaktır (Dijital Dönüşüm Ofisi, 2023).

⁵Yapay zeka teknikleri, makine öğrenimi, yapay sinir ağları, nesnelerin interneti, sohbet botları, doğal dil işleme ve robotik süreçler gibi alanlardan oluşmaktadır (Bulut, 2021: 327-351).

5. DEVLET MALZEME OFİSİ FİNANSAL YÖNETİMİ VE ERP SİSTEMİ

Devlet Malzeme Ofisi, kamu alımlarında şeffaflığı sağlamak ve kaynakları etkin yönetmek amacıyla dijitalleşme ve entegre yönetim sistemlerine odaklanmaktadır. Bu kapsamda, ERP sistemleri ve finansal yönetim süreçleri, operasyonel verimliliği artırarak karar alma mekanizmalarını güçlendirmekte ve DMO'nun stratejik hedeflerine ulaşmasını desteklemektedir. Ayrıca, DMO, performans esaslı bütçeleme yaklaşımıyla kamu harcamalarında tasarrufu teşvik ederek finansal sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlamaktadır (DMO Faaliyet Raporu, 2023).

5.1. Devlet Malzeme Ofisinin Finansal Yönetim Yapısı ve İşleyişi

Devlet Malzeme Ofisi, finansal yönetimini etkin bir finansal planlama sürecine dayandırmaktadır. Bu süreçte, kamu alımlarında verimliliğin artırılması amacıyla tedarik sürelerinin kısaltılması, maliyetlerin optimize edilmesi, tasarrufların maksimize edilmesi ve yerli üretimin teşvik edilmesi gibi stratejik hedefler göz önünde bulundurulmaktadır (DMO Sektör Raporu, 2023).

Muhasebe Daire Başkanlığı, DMO'nun finansal yönetiminde önemli bir rol üstlenmektedir. Bu Başkanlık muhasebe ve finansal işlemleri yürütmek, finansman süreçlerini yönetmek ve bu süreçlere ilişkin yasal yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur. Ayrıca, bilanço ve gelir tablolarını zamanında hazırlamak, yasal kesinti ve ödemeleri süresinde gerçekleştirmek, Ofis bütçesini oluşturmak ve faaliyetlerin mali etkinliğini ölçmek ve raporlamak gibi çeşitli görevleri de yerine getirmektedir (DMO Faaliyet Raporu, 2016).

Kamu İktisadi Teşebbüsleri, yatırımlarını ve faaliyetlerini plan, program ve bütçe çerçevesinde yürütmektedir. DMO, genel yatırım ve finansman programı⁶ kapsamında gelir ve gider tahminlerini içeren teşekkül bütçesini hazırlamaktadır (233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 1984). Bu bütçe, yönetim kurulunun onayından sonra Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığı'na gönderilmektedir (DMO Faaliyet Raporu, 2018).

⁶Genel yatırım ve finansman programı, takvim yılının başından en az yetmiş beş gün önce Bakanlar Kurulu tarafından karara bağlanmaktadır.

DMO'nun gelir kaynakları, kamu kurum ve kuruluşlarına sağladığı mal ve hizmetlerin satışından elde edilen gelirler, iştiraklerden gelen temettü gelirleri, faiz gelirleri, döviz kazançları ve diğer olağan gelir ve karları kapsamaktadır. Gider kaynakları ise işletme giderleri, personel maliyetleri, satın alma harcamaları ve diğer operasyonel masraflardan oluşmaktadır. DMO'nun yükümlülükleri arasında kurumlar vergisi, gelir vergisi, emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, çevre temizlik vergisi, hazine payı ve temettü ödemeleri⁷ yer almaktadır (DMO Faaliyet Raporu, 2016).

Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından belirlenen standartlara göre, DMO'nun finansal tabloları Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) uygun bir şekilde hazırlanmaktadır (DMO Faaliyet Raporu, 2018). Bu durum, Türkiye'deki işletmelerin uluslararası alanda kabul gören muhasebe uygulamalarına uyum sağlamasını ve entegrasyonunu desteklemektedir (Çankaya, 2007:127-148).

Finansal raporlar, kurum içindeki karar alma süreçlerine yön vermektedir. Ayrıca, yıllık faaliyet raporları aracılığıyla finansal yönetim ve hesap verme sorumluluğu yerine getirilmektedir. Sayıştay ve bağımsız denetim mekanizmaları, DMO'nun finansal yönetim süreçlerinin şeffaflığını ve doğruluğunu sağlamaktadır (Sayıştay Başkanlığı, 2024).

5.1.1. Finansal Yönetimin Stratejik Karar Alma Süreçlerine Etkisi

Devlet Malzeme Ofisi, kamu kurum ve kuruluşları adına merkezi satın alma görevini üstlenerek, kamu alımlarında tasarrufu artırmayı amaçlamaktadır. DMO, daha kaliteli, hızlı ve kapsamlı bir hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürerek, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli ürün ve hizmetleri tedarik etmektedir. Bu süreçte, stratejik planlama ve uygulama odaklı bir karar alma mekanizmasıyla, iç ve dış faktörleri dikkate alarak kamu yararını en üst seviyeye çıkarmayı hedeflemektedir (DMO Stratejik Planı, 2020). Bu doğrultuda, Stratejik Plan, 11. Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı (YEP) ve Orta Vadeli Mali Plan (OVP) çerçevesinde belirlenen hedef ve stratejilere uygun olarak hazırlanmakta ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmektedir (DMO Faaliyet Raporu, 2023).

⁷DMO Hazine Hasılat Payı, 06.11.2019 tarihli ve 1744 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kaldırılmıştır. Bu karar, 07.11.2019 tarihli ve 30941 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

DMO'nun en üst düzeyde yetkili ve sorumlu karar organı Yönetim Kurulu'dur. Bu kurul, belirlenen hedeflere ulaşmak ve faaliyetleri yürütmek için gerekli tüm kararları alma yetkisine sahiptir. Bu doğrultuda, stratejik planlama yapmak, yıllık bütçeyi onaylamak ve genel yönetimle ilgili kritik kararlar almak gibi önemli görevleri yerine getirmektedir (DMO Ana Statüsü, 2019).

DMO'da karar alma süreçleri, kamu ihale mevzuatı ve kurumsal işleyiş çerçevesinde şekillenmektedir. Bu süreçler, güvenilirlikten şeffaflığa, teknoloji odaklılıktan sürdürülebilir tedarik anlayışına kadar geniş bir perspektifle ele alınarak, modern ve yenilikçi bir yaklaşım benimsemektedir. Paydaş odaklı, veriye dayalı ve profesyonel çalışma anlayışı, sürecin temelini oluşturmakta ve kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesine katkı sağlamaktadır (DMO Stratejik Planı, 2020). Ayrıca, finansal yönetimin temel ilkeleri, karar alma süreçlerini doğrudan etkilemektedir. Özellikle kaynak yönetimi, bütçeleme ve finansal risklerin kontrolü, kamu alımlarında stratejik kararların alınmasına yardımcı olarak süreçlerin etkinliğini artırmaktadır. Bu ilkeler, sürdürülebilir büyüme ve uzun vadeli başarı hedeflerine ulaşmak açısından kritik bir rol oynamaktadır (Zainal, 2024:300-306).

DMO'nun karar alma süreçlerinde kamu kurumları ve tedarikçiler gibi paydaşların görüşleri son derece önemlidir. Bu paydaşlardan alınan geri bildirimler, süreçlerin iyileştirilmesine katkı sağlarken, kurumun amaç ve hedeflerinin belirlenmesinde de önemli rol oynamaktadır. Bu doğrultuda şu adımlar atılmaktadır (DMO Stratejik Planı, 2020):

- Kamu alımlarında tasarrufu artırmak amacıyla çeşitli sistemler, modeller ve yöntemler geliştirilmekte ve yaygınlaştırılmaktadır.
- Rekabet, verimlilik ve şeffaflığın artırılmasına katkı sağlayacak güçlü bir sistem altyapısı oluşturulmaktadır.
- Süreç ve bilgi sistemleri arasındaki uyumu sağlamak için tüm operasyonel süreçlerin entegre bir e-tedarik sistemi üzerinden yürütülmesi hedeflenmektedir.

- Müşteri ihtiyaçları ve piyasa koşulları göz önünde bulundurularak, üretim ve basım faaliyetlerinden elde edilen kurumsal katma değer artırılması amaçlanmaktadır.
- Stratejik yönetim, insan kaynakları yönetimi anlayışı ve kurumsal kültürün geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Finansal yönetim, karar alma süreçlerine katkı sağlayan nitelikli bilgi üreterek, bu bilginin doğruluğunu ve güvenilirliğini temin etmekte ve yöneticilerin daha bilinçli, rasyonel kararlar almasına yardımcı olmaktadır (Demir, 2010:142-153). Finansal yönetimle ilgili kararlar, kurumun faaliyet gösterdiği sektörün yapısı, büyüklüğü ve ulusal ya da uluslararası özelliklerine göre şekillenmektedir (Aydın, 2018). Karar alma süreçlerinin finansal yönetimle entegre bir şekilde yürütülmesi, kurumsal etkinlik ve verimliliği artırmaktadır (Togni et al., 2024:1-11). Bu nedenle, finansal yönetim ile karar alma süreçlerinin güçlü bir entegrasyon içinde olması, DMO'nun sürdürülebilir başarı elde etmesi açısından son derece önemlidir. Bu doğrultuda, DMO modern yönetim yaklaşımlarını benimseyerek stratejik planlama ve performansa dayalı bütçeleme yöntemlerini uygulamaktadır. Ayrıca dijitalleşme süreçlerini hızlandırarak finansal yönetimde verimliliği artırmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede, e-ihale ve e-fatura sistemlerinin kullanımı mali süreçlerin hızlanmasına ve şeffaflığın artmasına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Bu sistemlerin etkin bir şekilde uygulanması, bütçe planlaması ve risk yönetimi açısından önemli avantajlar sunmaktadır. Bu sayede DMO, maliyet tasarrufu sağlarken süreçlerin daha etkin ve verimli yönetilmesini sağlamaktadır (DMO Faaliyet Raporu, 2023).

Öte yandan, küresel ekonomik dalgalanmalar ve piyasa belirsizlikleri, DMO'nun finansal risklerini artırarak bütçe planlaması ve mali yönetim süreçleri üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Bu durum, finansal risklerin azaltılması ve süreçlerin iyileştirilmesi amacıyla çeşitli stratejilerin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede, şu hedefler belirlenmiştir (DMO Stratejik Planı, 2020):

- Kamu harcamalarında tasarruf sağlamak ve rekabeti artırmak amacıyla ihale ve sözleşme süreçlerinin iyileştirilmesi,

- Küresel deęişimlere uyum sağlamak için yenilikçi kamu alımı uygulamalarının geliştirilmesi ve kamu alım süreçlerinin modernize edilmesi,
- Birimler arasındaki iletişim ve etkileşimin artırılması, kurumsal hafızanın güçlendirilmesi sayesinde bilgi akışını hızlandırarak karar alma süreçlerinin daha etkili şekilde yürütülmesi,
- İş süreçlerinin tanımlanması ve standartlaştırılmasıyla iş akışlarının daha verimli yönetilmesi,
- Kurumsal faaliyetlerin daha etkili tanıtılması amacıyla stratejik iletişim politikalarının geliştirilmesi,

Finansal yönetim, genel yönetimin vazgeçilmez bir parçasıdır ve karar alma süreçleriyle doğrudan bağlantılıdır. İşletmelerin gelecekteki finansal ihtiyaçlarını belirlemek, kaynakları etkin bir şekilde dağıtmak ve finansal riskleri analiz etmek açısından önemli bir rol oynamaktadır (Rai, 2015:4-40). Bu doğrultuda, Devlet Malzeme Ofisinin daha etkin, verimli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması hedeflenmektedir.

5.2. Devlet Malzeme Ofisi ERP Sisteminin Deęerlendirilmesi

ERP uygulama süreci genellikle karmaşık ve uzun zaman almaktadır. Yeni sistemin tasarlanması ve uygulanması, bazı deęişikliklerin yapılmasını zorunlu kılmaktadır (Paşaođlu, 2018). Bu süreç, uygulama öncesi, uygulama aşaması ve uygulama sonrası olmak üzere üç ana aşamadan oluşmaktadır (Ekren ve Turan, 2021:137-154). Uygulama süreci; proje ekibinin oluşturulması, detaylı bir proje planının hazırlanması, proje ekibinin eğitimi, altyapı ve donanım bileşenlerinin montajı ve kurulumu, pilot sistemin kurulması ve kullanıcı eğitimi, veri temizleme ve dönüştürme, sistemin ilk kez çalıştırılması ve sürekli iyileştirme aşamalarını kapsamaktadır (Sevim ve Bülbül, 2016: 54-70).

ERP uygulamasının ilk aşamasında, üst yönetim, bir ERP sisteminin uygulanıp uygulanmayacağına karar vermektedir (Ekren ve Turan, 2021:137-154). Bu çerçevede, DMO yönetimi, tüm iş süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, entegrasyonun sağlanması ve birimler arası iletişimin güçlendirilmesi amacıyla ERP sisteminin hayata geçirilmesine karar vermiştir. Bu sayede müşteri memnuniyetinin

artırılması, verimlilik sağlanması ve maliyet tasarrufu elde edilmesi hedeflenmektedir (DMO Faaliyet Raporu, 2010).

DMO, E-ihale ve Bilgi Sistemleri Otomasyon Projesi kapsamında, Meteksan Sistem ve Bilgisayar Teknoloji A.Ş. firmasından kurumsal kaynak planlama sistemini Haziran 2005'te satın almıştır. Temmuz 2007 itibarıyla Oracle ERP yazılım paketini kullanmaya başlamıştır (DMO Faaliyet Raporu, 2010).

ERP sistemlerinin uygulanmasında yaygın olarak kullanılan dört temel yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler, doğrudan geçiş, paralel geçiş, pilot uygulama ve aşamalı geçiş olarak sıralanmaktadır (Paşaoğlu, 2018). Tablo 6'da görüldüğü üzere, 2007 yılından itibaren ERP sistemine geçiş süreci kademeli olarak uygulanmıştır. Bu süreçte, lisans, yazılım ve donanım yatırımları tamamlandıktan sonra sistem çalışır hale getirilmiştir. Bu doğrultuda, bilgi teknolojileri altyapısının yenilenmesi amacıyla donanım ve lisans alımları gerçekleştirilmiş, yeni bir veri merkezi kurulmuş ve bilgi teknolojileri envanteri güncellenmiştir.

Uygulamaya geçiş süreci başladığında, işletme bilgileri sisteme tanıtılmaktadır (Paşaoğlu, 2018). Bu aşamada, DMO'nun tüm iş ve işlemleri ERP sistemine entegre edilmiş, bu kapsamda finans, lojistik, insan kaynakları, satış, tedarik ve diğer temel iş süreçleri sisteme dahil edilmiştir.

ERP'nin devreye girmesiyle birlikte, ödeme ve tahsilat işlemleri, bilanço ve gelir tablosunun düzenlenmesi, bütçe ödeneklerinin takibi, sipariş yönetimi, satınalma, stok yönetimi, fiyatlandırma, kalite yönetimi gibi işlemler elektronik ortama aktarılmıştır. Bu sayede işlevsellik, ölçülebilirlik, hız ve verimlilikte artış sağlanmıştır. Ayrıca, bilgi sistemleri otomasyon projesi kapsamında e-ihale ve e-fatura gibi uygulamalar hayata geçirilmiştir.

ERP sistemleri, manuel iş süreçlerini otomatikleştirerek hata riskini azaltmaktadır (Şahinaslan, 2023: 570-604). ERP, müşteriler ve tedarikçiler nezdinde DMO'nun faaliyetlerinin kalite ve güvenilirliğini artırmaya katkı sağlamaktadır. Ayrıca, satın alma süreçlerinin verimliliğini ve doğruluğunu artırmakta, karmaşık finansal işlemleri sadeleştirmekte ve iş yükünü azaltmaktadır. Bu sistemler üst yönetimin ihtiyaç duyduğu finansal verileri içeren raporların daha hızlı ve kolay bir şekilde hazırlanmasına imkan

tanımlanmaktadır (Kurnaz ve Kestane, 2019:145.158). Diğer yandan, merkez ve taşra teşkilatları aracılığıyla yürütülen satın alma faaliyetlerini uyumlu hale getirerek, talep edilen ürünün farklı birimler tarafından ihale edilip edilmediğine, hangi tedarikçiden ve hangi maliyetle temin edildiğine ilişkin bilgilere erişim sağlamaktadır.

Yeni sistem, eski sistemin yerini aldığı anda ERP yazılımının verimlilik artırıcı işlevi devreye girmektedir. Bu doğrultuda, sistemin sürdürülebilirliği ve verimliliği adına çeşitli iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir (Paşaoğlu, 2018). Bu çerçevede, pazarlama ve satış, satınalma yönetimi, finansal yönetim ve insan kaynakları yönetimi gibi alanlarda DMO'nun uygulama verimliliği artmış ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Bu sayede veri tekrarı önlenmiş, tutarlılık sağlanmış, verilere anlık erişim imkanı sunulmuş, iş süreçleri iyileştirilmiş ve yönetim yapısı güçlendirilmiştir. İş süreçlerinin esnekliği, üst yönetimin daha hızlı karar alabilmesine olanak tanımaktadır.

ERP sistemlerinde zamanla ortaya çıkan eksikliklerin ve hataların giderilmesi, işletmelerin rekabet gücünü artırmak amacıyla sürekli iyileştirme çalışmalarını zorunlu kılmaktadır (Paşaoğlu, 2018). Bu kapsamda, ERP ve insan kaynakları uygulamalarına yönelik bakım, onarım ve ek geliştirme hizmetleri satın alınmış; veri tabanı ve uygulama sunucuları temin edilerek veri tabanı bakım ve destek hizmetleri sağlanmış, lisans güncellemeleri gerçekleştirilmiş ve sistem bir üst versiyona yükseltilmiştir. Ayrıca, mevcut modül lisanslarının güncellenmesi tamamlanmıştır. Bu çerçevede, ERP yazılımlarının yeniden analizi, tasarımı ve kurulumu ile ek modül alımına yönelik hizmet alımı, 2016 yılında 4734 sayılı Kanun'un 19. maddesi kapsamında ihale süreci tamamlanarak gerçekleştirilmiştir.

Kurulum sonrasında yapılan değişiklikler, ERP sistemlerinden en yüksek verimi almak için son derece önemlidir. İşletme dinamikleri ve organizasyonel ihtiyaçlar değiştikçe, ERP sistemlerinin de güncellenmesi, özelleştirilmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir. Bu süreç, yeni modüllerin entegrasyonu, işlevlerin iyileştirilmesi veya süreçlerin yeniden yapılandırılması gibi yöntemlerle gerçekleştirilmektedir (Raval, Modi and Modi, 2022: 119-127).

Tablo 6. DMO'nun ERP sistemine Geçiş Sürecinde Yaşanan Gelişmeler

Gelişme	Açıklama	Kaynak
Entegre Modüllerle Bilanço Uygulaması	2007 ve 2008 bilançoları, ERP yazılımları kullanılarak hazırlanmıştır. Tüm temel iş süreçleri ve karar destek modülleri entegre bir yapı içinde çalışacak şekilde tasarlanmış ve uygulanmıştır.	2010-2014 Dönemi Stratejik Planı
Raporlama	Tedarik, satış, üretim ve yatırım tablolarını içeren aylık faaliyet raporları, ERP sistemi üzerinden hazırlanarak, gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından ilgili birimlere gönderilmiştir.	2011 Yılı Faaliyet Raporu
ERP Yazılım Geliştirme	ERP sisteminde, Bütçe ve Finansman Müdürlüğü tarafından kullanılan program ve tabloların geliştirilmesine 2011 yılında da devam edilmiştir. Bu kapsamda, ERP sistemine yönelik iyileştirme ve ek geliştirme hizmet alımı gerçekleştirilmiştir.	
Sistem İşletimi ve Destek	Genel Müdürlükte, lojistik, finans ve insan kaynaklarını kapsayan ERP sisteminin etkin işletimi, veri standardizasyonu ve gerekli yazılımsal güncellemeler sağlanmıştır.	
Altyapı ve Kullanıcı Desteği	Sistemin sürekliliği kapsamında; ERP altyapısının işletimi ve yedeklenmesi, kullanıcı desteği sağlanması, özel rapor ve tabloların oluşturulması ile raporlama süreçlerinin desteklenmesi sağlanmıştır.	
Kullanıcı Eğitimi	Sistemin etkin ve sürdürülebilir şekilde çalışabilmesini sağlamak amacıyla personele yönelik kullanıcı eğitimleri düzenlenmiştir.	
ERP Yazılım Geliştirme	2012 yılında, ERP kapsamında Bütçe ve Finansman Müdürlüğü'nce kullanılan program ve tablolar geliştirilmeye devam edilmiştir	2012 Yılı Faaliyet Raporu
ERP Kullanıcı Çalıştayı	TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde gerçekleştirilen ERP çalıştayında, kullanıcı deneyimleri paylaşılarak gelişim alanları üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır.	
Kurumsal Sistem Entegrasyonu	Kurumun çalışma esaslarına göre uyarlanan ERP sistemi, lojistik, finans, insan kaynakları, e-satış, e-ihale, EBYS gibi çeşitli modülleri kapsayacak şekilde yapılandırılmıştır. Ayrıca, veri uyumu sağlanmış, ortak formatlar belirlenmiş ve yazılımsal düzenlemeler yapılmıştır.	
Eğitim ve Entegrasyon	Sistemin etkin işleyişi için personele düzenli eğitimler verilmiş, mevzuat değişiklikleri ERP sistemine entegre edilmiştir.	
Entegre Modüllerle Bilanço Uygulaması	ERP sistemiyle bilanço ve mizan oluşturma, üretim, satın alma, satış ve stok yönetimi gibi süreçler dijital ortama taşınarak işlevsellik, ölçülebilirlik, verimlilik ve işlem hızı artırılmıştır	
E-Dönüşüm Projeleri	E-satış ve portal yazılımları, mobil uygulamalar, EBYS ve ERP yazılımlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda, hem yeni uygulamalara kaynak sağlanmakta hem de donanım altyapısı modüler hale getirilmektedir.	2013 Yılı Faaliyet Raporu
Veri Standardizasyonu	ERP sistemi kapsamında müşteri kayıtları gözden geçirilmiş, veriler analiz süreçlerine uygun hale getirilmiştir.	

Kullanıcı Eğitimi ve Saha Desteği	Yeni başlayan personele ERP ve EBYS eğitimi verilmiştir. Bu sistemlerin etkinliği için taşra teşkilatlarına ziyaretler düzenlenerek yerinde tespit ve kullanıcı eğitimleri gerçekleştirilmiştir.	2014 Yılı Faaliyet Raporu
Sistem Bakımı ve Teknik Destek	ERP yazılımında oluşan arızalar giderilmiş, sistem yönetimi sürdürülerek ilgili personele teknik destek sağlanmıştır. Ayrıca, E-Satış Portalı üzerinden müşteri kayıt formunun oluşturulması ve onay süreci sonrası ERP sistemine aktarılmasına yönelik uyarlamalar gerçekleştirilmiştir.	
Üst Versiyon Planlaması	ERP sisteminin üst versiyona geçişi amacıyla, ilgili birimler ve çözüm ortaklarıyla değerlendirme toplantıları yapılmıştır.	
İş Akışı Düzenleme	Taahhüt Protokolü kapsamında kullanılan standart araçlara ait iş akışları ERP sistemi üzerinde yeniden yapılandırılmıştır	
Veri Temizliği ve Analiz	Birimlerden gelen talepler doğrultusunda ERP sistemindeki müşteri kayıtları gözden geçirilmiş ve analizlere uygun hale getirilmiştir. Bu doğrultuda, ürünlere yönelik istatistiksel analizlerde kullanılmak üzere veri temizliği yapılmış ve veri kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür.	
Donanım ve Lisans Yenileme	Geçmiş yedekleme sistemlerine ek olarak, ERP sistemlerinin iş sürekliliğini sağlamak amacıyla donanım altyapısı yenilenmiş ve yazılım güncellemeleri sürdürülmüştür.	
E-Satış Özellik Geliştirme	E-Satış uygulamasında, sepete eklenen ürünlerin tedarikçi bazında ayrıştırılarak ERP sistemine aktarılmasını sağlayan yeni bir özellik geliştirilmiş ve test ortamında kullanıma sunulmuştur.	2015 Yılı Faaliyet Raporu
Donanım ve Lisans Yenileme	ERP sistemine ait eski lisanslar güncellenerek üst sürüme geçirilmiş, mevcut uygulamalar yeni donanımlara taşınarak çalışır duruma getirilmiş ve bu süreçte ek bir yedekleme ünitesi temin edilmiştir.	
Kullanıcı Eğitimi	Teknoloji kullanım düzeyini artırmak amacıyla, taşra ziyaretleri ve oryantasyon programları kapsamında ERP ve EBYS sistemlerine yönelik son kullanıcı eğitimleri gerçekleştirilmiştir.	
Bakım-Onarım Hizmeti	ERP ve İnsan Kaynakları modülü için bir yıllık bakım, onarım ve ek geliştirme hizmeti alınmıştır. ERP sisteminin üst versiyona geçişine yönelik olarak birim ve firma temsilcilerinin katılımıyla toplantılar yapılmış ve geçişe ilişkin şartname hazırlanmıştır.	
Faz-II Modül Eklemeleri	İkinci faz kapsamında, e-ihale, e-sözleşme, e-teminat ve e-fatura modüllerini içeren bütünlük e-tedarik sisteminin oluşturulması planlanmış ve operasyonel süreçlerin dijital ortama taşınmasına yönelik hazırlıklar tamamlanmıştır.	
Sistem İşletimi ve Destek	Kurumun iş süreçlerine uygun olarak tasarlanan ERP sistemi sayesinde EBYS'nin kesintisiz çalışması sağlanmıştır. Bunun yanı sıra, birimler arasında ortak veri formatları oluşturulmuş ve gerekli yazılım güncellemeleri yapılmıştır.	
Raporlama Geliştirme	ERP sisteminin yönetimi sürdürülerek, ilgili personele uygulamada karşılaşılan sorunların çözümünde destek verilmiştir. Ayrıca, mevcut raporlara ek olarak yeni raporlar ve istatistiksel tablolar hazırlanmış ve raporların sistemden alınması konusunda da destek sağlanmıştır.	2015 Yılı Faaliyet Raporu
Sistem Bakımı	ERP yazılımındaki teknik arızalar çözülmüştür. Sistem altyapısını güçlendirmek için, 20 Ekim 2014 tarihinde ERP yazılımlarının çalışacağı iki sunucu temin edilerek 2015 yılında faaliyete geçirilmiştir.	

İş Sürekliliği Altyapısı	İş sürekliliğini sağlamak ve olası felaket durumlarında hizmet kesintilerini önlemek için sunuculardan biri farklı bir lokasyona taşınmıştır. Bu süreçte, Bilişim Sistemleri Barındırma Hizmeti satın alınarak kurumsal hizmetlerin kesintisiz bir şekilde devam etmesi güvence altına alınmıştır.	2015 Yılı Faaliyet Raporu
ERP Yazılım Yenileme	2016 yılında, ERP uygulama yazılımlarının yeniden analizi, tasarımı ve kurulumu ile gerekli ek modüllerin temini için hizmet alımı yapılmıştır. Ayrıca, ERP, İnsan Kaynakları-Bordro uygulamaları ve veri tabanı yönetimi için bakım ve onarım hizmetleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesi uyarınca açık ihale usulüyle gerçekleştirilmiştir.	2016 Yılı Faaliyet Raporu
İş Sürekliliği Merkezi	Bilgi işlem altyapısının sürekliliğini sağlamak için İş Sürekliliği Merkezi kurulmuş ve bu kapsamda ilk aşamada ERP verileri TÜRKSAT Veri Merkezine aktarılmıştır. Ancak, mevcut ERP donanımlarının teknolojik ömrünü doldurması nedeniyle sistemde hatalar meydana gelmiş ve uygulamalar ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalmıştır. Bu durum, ek geliştirme ve düzeltmelerle sistemin işlevselliğini sürdürülebilir hale getirme çabalarını beraberinde getirmiştir.	
Lisans Yükseltme	2014 yılında lisansları alınan lojistik, kalite yönetimi, finans ve üretim modüllerinin daha üst bir versiyona yükseltilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. Ayrıca, insan kaynakları, bordro, eğitim ve bütçe modüllerine yönelik lisans alımı ve uyarılama süreci de devam etmektedir.	
Bütünleşik Sistem Hedefi	Mevcut modüllerin yanı sıra, Kalite Kontrol Daire Başkanlığı ve Satınalma Daire Başkanlığı tarafından yürütülen işlemlerin ERP ortamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilmesi ve tüm süreçlerin entegre bir sistem üzerinden izlenebilmesi ana hedef olarak belirlenmiştir.	
ERP Üst Versiyon İhalesi	ERP sisteminin üst versiyona yükseltilmesine ilişkin ihale, 2016 yılı yatırım bütçesi kapsamında gerçekleştirilmiş ve 22.08.2016 tarihli, 2016/22 sayılı sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşme kapsamında, ERP uygulama yazılımlarının satınalma, satış, üretim planlama, envanter yönetimi ve finans modüllerinin yeniden analizi, tasarımı ve kurulumu ile insan kaynakları, bordro, bütçe, kalite, yönetim-risk-uyumluluk ve eğitim içerik yönetimi modüllerinin analizi, tasarımı ve kurulumu için çalışmalar başlatılmıştır. 2017 yılı boyunca analiz, tasarım ve test aşamaları gerçekleştirilmiştir.	2017 Yılı Faaliyet Raporu
Kurumsal Sistem Entegrasyonu	Organizasyon yapısına uygun olarak tasarlanan ERP sistemi, İnsan Kaynakları, E-Satış ve EBYS süreçlerini sorunsuz bir şekilde yürütmüştür. Ayrıca, birimler arası veri formatları standartlaştırılmış ve gerekli yazılım güncellemeleri gerçekleştirilmiştir.	
E-İhale Entegrasyonu	E-Satış portalı üzerinden Belli İstekliler Arasında İhale" yöntemiyle alım yapılmasına yönelik ön çalışmalar tamamlanmış ve bu süreçte ERP, EBYS ve SMS sistem entegrasyonları gerçekleştirilmiştir.	
Otomatik Evrak Oluşturma	EBYS üzerinde satış birimlerinin iş yükünü hafifletmek, belge süreçlerini standart hale getirmek ve kullanıcı hatalarını en aza indirmek amacıyla ERP sisteminden elde edilen çıktılarla 4 farklı evrak türünün (Sipariş Mektubu, Müşteriye Kesilen Fatura, Ödeme Oluru, Malzeme İstem Belgesi) otomatik olarak oluşturulmasına yönelik ek geliştirme ve entegrasyonlar başarıyla gerçekleştirilmiştir.	2017 Yılı Faaliyet Raporu

Üst Versiyona Geçiş	ERP uygulama yazılımlarının yeniden analizi, tasarımı ve kurulumu ile ihtiyaç duyulan ek modüllerin temin edilmesine yönelik hizmet alımı projesi tamamlanmış ve sistem, 01.01.2018 tarihi itibarıyla canlı kullanıma açılmıştır.	2018 Yılı Faaliyet Raporu
Kullanıcı Destek Materyalleri	Kullanıcıların sistem kullanımını etkin şekilde sürdürebilmesi amacıyla ERP uygulama ekranlarına ilişkin video ve dokümantasyon içerikleri hazırlanmıştır.	
E-Tedarik Sistem Planlaması	Yazılımın üst versiyona geçişi sonrası, bütünlük e-tedarik sisteminin diğer bileşenleri (e-teminat, e-sözleşme vb.) de devreye alınması planlanmaktadır. Bu sayede, merkez ve taşra teşkilatımızın tüm hizmet ve operasyonel faaliyetlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.	
E-Fatura Entegrasyonu	Kurum Stratejik Planları doğrultusunda, E-Fatura uygulamasına geçiş yapılmış ve bu süreçte ERP ile EBYS entegrasyonları tamamlanmıştır.	
ERP Geçici Kabul	ERP üst versiyona geçiş projesinin geçici kabulü yapılmıştır. Ancak, şartname ve analiz maddelerine ilişkin eksikliklerin kesin kabul öncesinde giderilmesi için çalışmalar sürmektedir.	
Sanal POS Entegrasyonu	Tedarikçilerin Ofise gerçekleştirdikleri ödemelerde kullandıkları Sanal POS sistemi, ERP ile entegre edilerek ödeme süreçlerinin dijital ve güvenli şekilde izlenmesi sağlanmıştır.	
E-Dönüşüm Uygulamaları	2018 itibarıyla e-dönüşüm kapsamında E-İhale, E-Satış, Online Katalog, Sağlık Market ve E-Fatura uygulamaları devreye alınmıştır.	2020 Yılı Faaliyet Raporu
E-Satış Portalının Yeni Sürümü	Mevcut iş süreçlerinin analizine dayalı olarak, 2007'den beri kullanılan E-Satış Portalının yeni sürümüne geçilmiş ve sistem 2018 itibarıyla kullanıma sunulmuştur.	2021 Yılı Faaliyet Raporu
Kredili Alımlarda Otomatik Borç Takibi	Kredili alımlarda, ödeme süresi bilgisi sipariş oluşturulurken sisteme girilebilir hale getirilmiştir. Bu sayede, borç takibi ERP sistemi üzerinden daha etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.	2022 Yılı Faaliyet Raporu
İş Zekası ve Oracle Şema Tasarımı	2016 yılında, İş Zekası Uygulaması kapsamında Oracle veri tabanında şema ve semantik katman oluşturularak karar destek sistemine entegrasyon sağlanmıştır. Oluşturulan dashboardlar sayesinde üst yönetimin anlık ve anlamlı verilere erişimi mümkün hale getirilmiştir.	
Bütünlük e-Tedarik Sistemi	2019 yılında bütünlük e-tedarik sistemine geçiş hedeflenmiş ve bu doğrultuda, süreç iyileştirme, şeffaflık, hız ve rekabeti artırmaya yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumların ilaç ve tıbbi malzeme tedariki elektronik ihalelerle sağlanmıştır.	
Banka Entegrasyonu ve Teminat Takibi	ERP kapsamında, Sayıştay denetimleri için Yevmiye Raporu hazırlanmış, banka entegrasyonu sağlanarak tahsilatlar sistem üzerinde ayrıştırılmış ve teminat takibi devreye alınmıştır.	2023 Yılı Faaliyet Raporu

5.2.1. Kritik Başarı Faktörlerinin Değerlendirilmesi

Kritik başarı faktörleri, ERP sistemleri başta olmak üzere bilgi sistemlerinin etkili ve başarılı bir şekilde uygulanmasında önemli rol oynamaktadır. Bu faktörler arasında

proje yönetimi, proje ekip çalışması ve kompozisyonu, iletişim, kullanıcı katılımı ve eğitimi, satıcı desteği, kullanıcı memnuniyeti, donanım ve yazılım sistemlerinin uyumluluğu, kullanıcı kabulü, verilerin doğruluğu, üst yönetim desteği, proje şampiyonu, performans izleme ve değerlendirme, değişim yönetimi, organizasyonel uyum, paket seçimi, iş süreçlerinin yeniden yapılandırılması, iş planı ve vizyonu, maliyet ve bütçe yönetimi ile kurumsal kültür yer almaktadır (Rizkiana et al., 2021:54-65). DMO'nun ERP geçiş süreci, faaliyet raporları incelendiğinde, birçok kritik başarı faktörünü karşıladığı ve süreç boyunca kurumsal stratejik hedeflerle uyumlu bir şekilde ilerlediği görülmektedir. Bu çerçevede, Tablo 6'daki veriler temel alınarak, DMO'nun uygulamaları ilgili faktörlerle ilişkilendirilmiş ve kapsamlı bir değerlendirme yapılmıştır.

Üst Yönetim Desteği

Üst yönetimin desteği ve katılımı, ERP sistemlerinin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesinde önemli bir faktördür. Yeni teknolojilerin üst yönetim tarafından desteklenmesi, çalışanların bu sistemleri daha hızlı benimsemesini sağlamakta ve uygulama sürecinde karşılaşılabilecek direncin azaltılmasına katkı sunmaktadır (Leyh, 2014:1181-1190). DMO örneğinde, üst yönetim desteği faaliyet raporlarında açıkça görülmektedir. Bu bağlamda, üst yönetimin kararlı tutumu, projenin sürdürülebilirliğini sağlamış ve gerekli kaynakların zamanında ve etkin bir şekilde tahsis edilmesine olanak tanımıştır.

Proje Yönetimi

Proje yönetimi, uygulama planının sürekli olarak izlenmesini ve kontrol edilmesini kapsamaktadır. Bu süreçte, görevlerin, sorumlulukların ve hedeflerin ayrıntılı bir şekilde belgelenmesi, sistemin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi için önemli bir adımdır (Leyh, 2014:1181-1190). DMO örneğinde, proje çalışmaları uzun yıllara yayılan analiz, tasarım, test ve geçiş aşamalarıyla titizlikle planlanmıştır. Bu kapsamda, aşamalı geçiş stratejisi benimsenmiş, üst versiyon yükseltme ihalesi tamamlanmış ve geçici ile kesin kabul süreçleri başarıyla yürütülmüştür.

Kullanıcı Katılımı ve Eğitim

Çalışanların ERP sistemine ilişkin yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaması, sistemi kullanma konusunda direnç göstermelerine ve verimliliğin düşmesine yol açabilmektedir (Kiran ve Reddy, 2019:267-280). Bu durum, ERP sistemlerinin benimsenme sürecini geciktirebilir ve iş süreçlerindeki etkinliği azaltabilir. Dolayısıyla, başarılı bir ERP uygulaması için işletmelerin çalışan eğitimine stratejik bir yatırım yapması ve uygulama sürecinde hem personel hem de yöneticilere sürekli ve anlık destek sağlaması gerekmektedir (Msomi, 2016). DMO örneğinde, ERP sisteminin etkin bir şekilde kullanılabilmesi için saha desteği, oryantasyon programları, eğitim dokümanları ve Çalıştaylar gibi çeşitli yöntemlerle kapsamlı bir kullanıcı eğitim programı uygulanmıştır.

İletişim ve Koordinasyon

ERP sistemlerinin başarısında iletişim hayati bir rol oynamaktadır. Etkili iletişim, departmanlar arası iş birliğini güçlendirirken, aynı zamanda hata riskini azaltmaktadır. Bu nedenle, iletişim süreçlerinin hem stratejik hem de operasyonel düzeyde dikkatle planlanması ve etkin bir şekilde yönetilmesi büyük önem taşımaktadır (Epizitone and Olugbara, 2019:1-11). DMO örneğinde, TÜBİTAK gibi dış paydaşlarla düzenlenen Çalıştaylar ve kurum içindeki tüm birimlerle gerçekleştirilen toplantılar, bu iletişim sürecini etkin biçimde desteklemiştir. Ayrıca, faaliyet raporlarında ERP sistemine ilişkin gelişmelere düzenli olarak yer verilmiş, böylece projenin aşamaları, hedefleri ve elde edilen kazanımlar kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Organizasyonel Uyum

ERP sistemlerinin başarılı uygulanması, temelde iş süreçleri ile sistem arasındaki uyuma bağlıdır. Bu nedenle, kurumun operasyonel yapısına uygun bir ERP sistemi seçimi son derece önemlidir (Leyh, 2014:1181-1190). DMO örneğinde, sistemler kurumsal yapıya uygun şekilde özelleştirilmiştir. Bu kapsamda, mevcut iş süreçleri detaylı bir şekilde analiz edilerek sistem modülleri ihtiyaçlara göre yapılandırılmıştır. Organizasyonel uyumun sağlanması, sistemin etkin kullanım oranını artırmış ve operasyonel verimlilik kazanımları elde edilmesine önemli ölçüde katkı sağlamıştır.

Değişim Yönetimi

Etkin bir değişim yönetimi programı, ERP uygulamalarının başarısı için vazgeçilmezdir. Bu program, kültürel, örgütsel ve yapısal boyutları içermektedir (Epizitone and Olugbara, 2019: 1-11). DMO örneğinde, ERP sistemi kurum kültürüne ve iş süreçlerine başarıyla entegre edilmiştir. Bu kapsamda, kademeli geçiş planı oluşturularak çalışanların adaptasyon süreci etkin bir şekilde yönetilmiş, sürekli geri bildirim mekanizmaları kurulmuş ve böylece ortaya çıkan sorunlar hızla çözüme kavuşturulmuştur. Ayrıca, ERP kullanım kılavuzları ve eğitim videoları hazırlanarak çalışanların sisteme uyumu desteklenmiştir.

Maliyet ve Bütçe Yönetimi

ERP sistemleri, diğer bilgi sistemlerine kıyasla daha yüksek kaynak gereksinimi olan ve uygulaması karmaşık projelerdir. Bu nedenle, üst yönetimin proje bütçesini; nitelikli danışman istihdamı, kapsamlı çalışan eğitimleri, altyapı yatırımları ve sürekli bakım maliyetleri gibi kritik kalemleri dikkate alarak planlaması gerekmektedir. ERP projelerinin yüksek maliyetli ve çok boyutlu doğası nedeniyle, işletmelerin bu sürece başlamadan önce finansal kapasitelerini, teknolojik altyapılarını ve insan kaynakları potansiyelini detaylı bir şekilde analiz etmesi hayati önem taşımaktadır (Fang and Patrecia, 2005). DMO örneğinde, ERP sisteminin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi için Kamu İhale Kanunu çerçevesinde kapsamlı bir bütçe ve kaynak planlaması yapılmıştır. Bu doğrultuda, ERP yazılımının analiz, tasarım ve kurulum süreçleri için bütçe tahsis edilmiş, bakım-onarım hizmetleri ve yıllık bakım anlaşmaları yapılmış, kamu ihale süreçleri etkin bir şekilde yürütülmüş ve merkez ile taşra teşkilatlarındaki çalışanlara yönelik eğitimler düzenlenmiştir.

Satıcı Desteği

ERP sistemlerinin uygulanmasında danışman ve tedarikçi desteği, başarı için kritik bir faktör olarak kabul edilmektedir. Özellikle deneyimsiz şirketler veya merkezileşmiş yapıya sahip organizasyonlar, uygulama sürecinde dış uzmanlardan destek alma ihtiyacı duymaktadır. Danışmanlar; iş süreçlerinin modellenmesi, uygun donanım veya yazılım seçimi, uygulama yönetimi ve eğitim konularında önemli katkılar sağlamaktadır. Ayrıca, danışmanlarla kurulan yakın iş birliği sayesinde karşılıklı bilgi

transferi gerçekleşmekte ve bu durum, kurum içi kapasitenin gelişmesine katkıda bulunmaktadır (Fang and Patrecia, 2005). DMO örneği, ERP sisteminin başarılı bir şekilde uygulanmasında ve sürdürülebilirliğinde satıcı ve danışman desteğinin ne denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Dış uzmanların katkılarıyla sistemin işlevselliği artırılmış, iş süreçleri optimize edilmiş ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirilmiştir.

DMO, ERP sistemini hayata geçirirken kritik başarı faktörlerini kapsamlı bir şekilde ele almış ve bu süreci yalnızca teknik bir altyapı dönüşümü olarak değil, aynı zamanda kurumsal bir değişim projesi olarak yönetmiştir. Bu yaklaşım, ERP'nin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için süreç iyileştirme, personel eğitimi, veri standardizasyonu ve üst yönetim desteği gibi faktörlerin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. DMO'nun deneyimi, özellikle kamu kurumlarının ERP projelerinde karşılaştığı zorlukların nasıl aşılabileceğine dair örnek bir model sunmaktadır. Kurumun izlediği stratejiler, benzer bir dönüşüm sürecine girecek kamu kuruluşları için rehber niteliğinde bilgiler içermektedir.

5.2.2. Finansal Süreçlerin ERP ile Entegrasyonu

ERP sistemi, DMO'nun finansal süreçlerinin diğer departmanlarla (lojistik, satınalma ve insan kaynakları) entegre bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır. Bu sistemin sunduğu başlıca avantajlar arasında entegrasyon, veri tutarlılığı, yasal uyumluluk, hız ve esneklik, finansal performansın izlenmesi, maliyetlerin azaltılması ve operasyonel verimliliğin artırılması yer almaktadır (Epizitone, 2021). Bu bağlamda, Tablo 6'da sunulan bilgiler doğrultusunda söz konusu avantajlar ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir.

Entegrasyon

- ERP sistemi, bütçe ve finansman modülleri ile satınalma, satış ve envanter yönetimini otomatik olarak senkronize etmektedir. Böylece bir satış işlemi gerçekleştiğinde, ERP sistemi bu işlemi anında muhasebe kayıtlarına yansıtmakta ve stok güncellemesini otomatik olarak gerçekleştirmektedir.
- Tedarikçi ödemeleri için Sanal POS entegrasyonu ile ödeme süreçleri dijitalleştirilmiş, zaman ve iş gücü tasarrufu sağlanmıştır.

Veri Tutarlılığı

- Merkezi veritabanı sayesinde, diğer departmanlardaki veriler tek bir sistemde standart hale getirilmiştir. Bu sayede veri tekrarları ve tutarsızlıklar önlenmiştir. Bu doğrultuda, gerçekleştirilen veri standardizasyonu çalışmaları, finansal raporlamanın doğruluğunu ve güvenilirliğini artırmıştır.

Yasal Uyumluluk

- ERP sayesinde hazırlanan bilançolar, manuel hataları önlemiş ve yasal yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesini kolaylaştırmıştır.
- 2018 yılında devreye alınan e-fatura modülü, vergi mevzuatına uyumu artırmış ve denetim süreçlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesine olanak sağlamıştır.
- 2023 yılında hayata geçirilen banka entegrasyonu ise, tahsilat takibini ve yevmiye raporlarının oluşturulmasını otomatikleştirerek, finansal süreçlerde verimliliği önemli ölçüde artırmıştır.
- ERP sistemi, DMO'nun mevzuata uyum sürecini destekleyerek yasal riskleri azaltmakta ve düzenleyici kurumlarla olan ilişkilerin etkin biçimde yönetilmesine olanak tanımaktadır.

Hız ve Esneklik

- ERP üzerinden elde edilen verilerle sipariş mektupları, faturalar ve ödeme olurları otomatik olarak oluşturulmuş, böylece belge akışı hızlandırılmış ve işlem süreleri kısalmıştır.
- Ödeme vadelerinin ERP sistemine entegre edilmesiyle, borç yönetimi daha etkin ve kontrollü bir şekilde yürütülmeye başlanmıştır.

Finansal Performansın İzlenmesi

- ERP sistemi, DMO'nun finansal performansını gerçek zamanlı olarak izleyebilmesini ve bu doğrultuda maliyetleri analiz ederek optimize etmesini

mümkün kılmaktadır. Bu sayede kaynak kullanımını daha etkin hale getirmekte ve finansal karar alma süreçleri desteklenmektedir.

Maliyetlerin Azaltılması

- ERP sistemi sayesinde finansal süreçlerdeki manuel iş yükü önemli ölçüde azaltılmış ve iş gücü tasarrufu sağlanmıştır.

Operasyonel Verimlilik

- Tüm finansal işlemlerin sistematik olarak kaydedilmesi, iç denetim süreçlerini kolaylaştırmış ve hızlandırmıştır.

ERP sistemi, finansal süreçlerde önemli bir dönüşüm sağlayarak kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasına katkıda bulunmaktadır. Ancak sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için yapay zeka destekli ve bulut tabanlı ERP çözümleri ile maliyetlerin daha da optimize edilmesi mümkündür (Bhagat, 2025: 1–12).

5.3. Oran Analizi ile Kurumsal Performans Değerlendirmesi

Muhasebe Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan finansal tablolar, yönetim kuruluna stratejik kararlar alabilmeleri için önemli bilgiler sunmaktadır. Bu nedenle, finansal tabloların güvenilirliği büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, yevmiye defterindeki kayıtların doğru ve eksiksiz bir şekilde tutulması önemlidir. Yevmiye defterindeki tüm işlemler, konularına göre sınıflandırılarak büyük deftere aktarılmaktadır. Muhasebe kayıtlarının doğruluğunu sağlamak amacıyla aylık ve genel geçici mizanlar kullanılmaktadır. Yılsonu ayarlama ve düzeltme kayıtları yapıldıktan sonra kesin mizan ve finansal tablolar hazırlanmaktadır (İbiş vd., 2018).

Devlet Malzeme Ofisinin 2010-2023 dönemine ait muhasebe kayıtları, mali tabloları ve ek belgeleri titizlikle analiz edilmiş ve dönem sonu bilançoları sistematik bir şekilde hazırlanmıştır. Bu doğrultuda, DMO'nun ödeme gücü, likidite durumu ve karlılık performansının değerlendirilmesi amacıyla oran analizi yöntemi uygulanmıştır.

DMO teşekkül bilançosu incelendiğinde, 2010-2023 yılları arasında dönem net karında istikrarlı bir artış yaşandığı, ancak 2018-2019 döneminde bu artış trendinin yerini bir düşüşe bıraktığı görülmektedir. Buna karşın, 2020-2023 yılları arasında net kar yeniden

yükseliş eğilimine girmiştir. Nitekim 2010 yılında 51.287.175,24 TL olan dönem net karı, 2023 yılında 1.668.952.197,14 TL'ye ulaşmıştır. Aynı şekilde, söz konusu dönemde özsermaye de artış göstermiştir. 2010 yılında 263.854.913,63 TL olan özsermaye, 2023 yılında 2.288.021.925,38 TL'ye yükselmiştir. Bu veriler, DMO'nun dönemsel dalgalanmalara rağmen uzun vadede finansal performansında kayda değer bir iyileşme sağladığını ortaya koymaktadır.

DMO'nun varlıkları incelendiğinde, 2010-2023 döneminde tüm hesap kalemlerinde sürekli bir artış yaşandığı, ancak 2022 yılında bir önceki yıla kıyasla belirgin bir düşüş meydana geldiği görülmektedir. Bu düşüşün temel nedeni, dönen varlıklar içerisindeki ticari alacakların azalmasıdır. Öte yandan, bu dönemde net satışlarda önemli bir artış kaydedilmiştir. Bu artışın, müşterilerden yapılan tahsilatların artışından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Tahsilat etkinliğindeki bu artışın karlılığı olumlu yönde etkilemesi ve ticari alacakların azalması, başarılı bir nakit akışı yönetimi olarak değerlendirilmektedir.

DMO'nun finansal yapısı incelendiğinde, 2010-2021 döneminde kısa vadeli yabancı kaynaklarının sürekli bir artış gösterdiği, ancak 2022 yılında alınan sipariş avanslarındaki azalma nedeniyle belirgin bir düşüş yaşandığı görülmektedir. Özellikle 2020 sonrası dönemde alınan sipariş avanslarının hızlı bir büyüme kaydetmesi, DMO'nun nakit yönetimi ve likidite yapısını güçlendirmiştir. Kurum, artan nakit varlıklarını vadeli mevduat ve repo gibi finansal araçlarda değerlendirerek önemli bir faiz geliri elde etmiştir. Bu bağlamda, alınan sipariş avanslarının büyüklüğü ile faiz gelirleri arasında güçlü bir ilişki olduğu gözlemlenmektedir. Öte yandan, uzun vadeli yabancı kaynaklar 2010 yılında 11.145.831,82 TL iken, 2023 yılı itibarıyla 18.371.446,08 TL'ye yükselmiş ve düzenli bir artış eğilimi sergilemiştir.

2010-2023 dönemine ilişkin analizler, DMO'nun net işletme sermayesinin sürekli olarak pozitif seviyede seyrettiğini ortaya koymaktadır. Dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynakları düzenli biçimde aşması, DMO'nun düşük likidite riski taşıdığını ve finansal esnekliğinin yüksek olduğunu göstermektedir. Bu olumlu finansal yapı, işletmenin kısa vadeli yükümlülüklerini karşılayabilme kapasitesinin yeterli olduğunu ve faaliyetlerini kesintisiz sürdürebildiğini desteklemektedir (Omağ, 2017).

2010-2023 yılları arasında cari oran ortalama 1,34 olarak belirlenmiştir. Bu oran, ekonomik ve mali yeterliliğin sağlanması için kabul edilen minimum değer olan 0,5'in

oldukça üzerinde bir seviyededir (YMSTKY, 2019). Bu durum, DMO'nun kısa vadeli borçlarını ödeme kapasitesinin güçlü olduğunu ortaya koymaktadır.

2010-2023 döneminde asit-test oranı ortalama 1,24 olarak gerçekleşmiş ve çoğu yılda 1'in üzerinde seyretmiştir. Bu oranın 1'in üzerinde olması, finansal açıdan yeterli olarak kabul edilmektedir. Bu durum, stoklar hariç tutulduğunda dönen varlıkların kısa vadeli borçları karşılama kapasitesinin genel olarak yeterli olduğunu göstermektedir. Ancak, 2021 yılında oranın 0,85'e gerilemesi, bu dönemde likidite açısından geçici bir zayıflama yaşandığını ortaya koymaktadır. 2022 yılında oranın tekrar 1,00 seviyesine yükselmesi ise likidite açısından bir toparlanma eğilimine işaret etmektedir (Omağ, 2023:783.792).

Nakit oranı, işletmenin satışların durması ve alacakların tahsil edilememesi durumunda kısa vadeli borçlarını nakit varlıklarıyla karşılama kapasitesini gösteren önemli bir finansal göstergedir. Bu oranın 0,2'nin üzerinde olması, finansal açıdan yeterli olarak kabul edilmektedir. 2010-2023 döneminde ortalama 0,89 seviyesinde gerçekleşmesi, DMO'nun güçlü bir likidite pozisyonuna sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak 2021 yılında oranın 0,22'ye gerilemesi, bu yıla özgü likidite riskinin arttığını göstermektedir. 2022 ve 2023 yıllarında oranın sırasıyla 0,32 ve 0,35'e yükselmesi, likidite açısından kısmi bir toparlanmaya işaret etmektedir (Omağ, 2023: 783-792).

Brüt kar marjı, 2010-2016 yılları arasında ortalama %7,51, 2017-2023 yılları arasında ise %4,11 olarak hesaplanmıştır. Bu oranlar, net satışların sırasıyla yaklaşık %7,51'inin ve %4,11'inin brüt satış karı olarak elde edildiğini göstermektedir. Net kar marjı, 2010-2017 döneminde ortalama %4,9 seviyesindeyken, 2018-2019 yıllarında %2,48'e gerilemiş, 2020 yılında %8,54'e yükselmiş, 2021-2023 döneminde ise %2,86 seviyesine düşmüştür. Faaliyet karı oranı ise 2010-2017 döneminde ortalama %2,5 seviyesinde gerçekleşirken, 2020-2023 yıllarında %2'ye düşmüştür. 2018-2019 yıllarında ise faaliyet karı oranının sıfır düzeyinde olması, bu dönemde operasyonel karlılığın sağlanamadığını ortaya koymaktadır.

Özsermaye karlılığı oranı, 2010-2019 döneminde ortalama %25 seviyesinde gerçekleşirken, 2020'de %38'e, 2021'de %63'e, 2022'de %67'ye ve 2023'te %73'e yükselmiştir. Buna karşılık, aktif karlılık oranı 2010-2023 yılları arasında dalgalı bir seyir göstermiştir. 2010-2017 döneminde ortalama %9 seviyesinde olan aktif karlılık,

2018-2020 yıllarında %5,6'ya gerilemiş, 2021'de %3'e düşmüş, ancak 2022-2023 döneminde toparlanarak ortalama %7,5 düzeyine ulaşmıştır. Bu durum, DMO'nun varlıklarını kullanarak elde ettiği karlılığın dönemsel olarak dalgalandığını, buna karşın finansal kaldıraç etkisinin güçlenmesiyle özsermaye karlılığında belirgin bir artış yaşandığını göstermektedir (Bilen and Kalash, 2020: 258-275).

DMO'nun finansal kaldıraç oranı, 2010-2019 döneminde ortalama %66 seviyesindeyken, 2020'de %83'e, 2021'de %95'e, 2022'de %88'e ve 2023'te %91'e yükselmiştir. Bu artış, kurumun finansman yapısının giderek daha fazla dış kaynak kullanımına yöneldiğini ve borçlanma düzeyinin belirgin şekilde arttığını göstermektedir. Ancak, uzun vadeli borçlarda sınırlı bir artış gözlemlenmiştir. Bu da borçlanmanın ağırlıklı olarak kısa vadeli yükümlülükler aracılığıyla gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. DMO'nun finansal kaldıraç oranındaki yükselişe rağmen, borçların önemli bir kısmını satıcı borçları ve alınan sipariş avansları oluşturmaktadır. Faiz uygulanmayan bu yükümlülükler, borçların faiz gideri oluşturmasını engellemektedir. Ayrıca, DMO aldığı sipariş avansları ve ertelenmiş ödemelerden kaynaklanan nakit fazlasını vadeli mevduat ve repo işlemlerinde değerlendirmektedir. Böylece, faiz giderine katlanmadan nakit varlıklarından faiz geliri elde etmektedir. Bu gelişmeler, DMO'nun geleneksel borçlanma yerine operasyonel borçlar yoluyla büyüme stratejisini sürdürdüğünü ve nakit yönetiminde etkin bir politika izlediğini göstermektedir.

DMO'nun alacak devir hızında genel bir düşüş eğilimi, alacak tahsil süresinde ise artış gözlemlenmektedir. Bu durum, tahsilat süreçlerinde verimlilik sorunları yaşandığını ortaya koymaktadır. Pandemi sonrası dönemde alacak devir hızında geçici iyileşmeler kaydedilmiş olsa da, 2022-2023 yıllarında hızın yeniden düşmesi ve tahsil süresinin uzaması, bu süreçlerde kalıcı bir iyileşmenin sağlanamadığını göstermektedir. Bu kapsamda, 2022 yılında devreye alınan borç takibi uygulaması ve 2023'te entegre edilen banka entegrasyonu ile tahsilat ayrıştırması gibi dijital çözümlerin etkilerinin henüz tam olarak performans göstergelerine yansımadağı değerlendirilmektedir. Bu uygulamaların önümüzdeki dönemde tahsilat süreçlerinin otomasyonu ve nakit akışı yönetimi açısından önemli katkılar sunması beklenmektedir. Ancak mevcut veriler, bu dönüşümün henüz istikrarlı bir iyileşme sağladığını göstermemektedir.

Genel olarak deęerlendirildięinde, DMO'nun likidite oranlarının genel kabul görmüş sınırların üzerinde seyretmesi, kurumun kısa vadeli yükümlülüklerini karşılama kapasitesinin güçlü olduğuna işaret etmektedir. Karlılık oranları nispeten düşük seviyelerde seyretmekle birlikte, özsermaye karlılığında gözlemlenen belirgin artış, DMO'nun finansal sürdürülebilirliği açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Özellikle, finansal kaldıraç mekanizmasının etkisiyle özsermaye getirisi önemli ölçüde artarken, aktif karlılık oranının görece sabit kalması, karlılıktaki bu iyileşmenin operasyonel verimlilikten ziyade sermaye yapısındaki deęişimlerden kaynaklandığını göstermektedir. Ancak, faaliyet karlılığı ve net kar marjındaki düşüşler, kurumun operasyonel verimliliğini artırma ihtiyacını ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda, operasyonel verimliliğini artırmak ve karlılığı desteklemek amacıyla, ERP sistemlerinin sunduğu veri analitięi, süreç entegrasyonu ve gelişmiş karar destek mekanizmalarından daha etkin ve sistematik bir şekilde yararlanmak büyük önem taşımaktadır.

Tablo 7. 2010 Yılı Aralık Ayı Dönem Sonu Bilançosu ve İşlemleri

31.12.2010	
600 Yurtiçi Satışlar	1.131.593.851,39
642 Faiz Gelirleri	14.096.627,66
646 Kambiyo Karları	220.001,76
649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar	3.247.012,42
671 Önceki Dönem Gelir ve Karları	3.071.990,03
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	3.447.379,21
690 Dönem Kar veya Zararı	
<i>Gelirlerin Dönem Kar ve Zararına Devri</i>	1.155.676.862,47
31.12.2010	
690 Dönem Karı veya Zararı	1.091.192.130,40
610 Satıştan İadeler	42.036,57
612 Diğer İndirimler	23.769.322,83
620 Satılan Mamuller Maliyeti	11.587.073,20
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti	997.263.163,08
750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri	1.087,27
760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	39.204.554,37
770 Genel Yönetim Giderleri	13.063.194,92
654 Karşılık Giderleri	100.421,73
680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	37.377,36
681 Önceki Dönem Gider ve Zararları	2.105.113,59
689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	4.018.785,48
<i>Giderlerin Dönem Kar ve Zararına Devri</i>	
31.12.2010	
690 Dönem Karı veya Zararı	64.484.732,07
370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	13.197.556,83
692 Dönem Net Karı veya Zararı	51.287.175,24
<i>Karın Netleştirilmesi</i>	
31.12.2010	
692 Dönem Net Karı veya Zararı	51.287.175,24
590 Dönem Net Karı	51.287.175,24
<i>Dönem Karının Bilançoya Aktarılması</i>	
/	

Aktif	Devlet Malzeme Ofisi 31.12.2010 Tarihli Bilanço	Pasif	
I-Dönen Varlıklar	481.508.841,78	I-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	321.640.550,28
Hazır Değerler	398.388.010,25	Ticari Borçlar	230.477.417,91
Kasa	41.915,76	Satıcılar	227.839.833,54
Bankalar	402.674.248,45	Alınan Depozito ve Teminatlar	579.737,81
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	4.328.153,96	Diğer Ticari Borçlar	2.057.846,56
Ticari Alacaklar	23.981.290,42	Diğer Borçlar	3.595.992,93
Alıcılar	23.981.290,42	Personele Borçlar	1.364,38
Diğer Alacaklar	3.022.809,00	Diğer Çeşitli Borçlar	3.594.628,55
Personelden Alacaklar	56.095,38	Alınan Avanslar	68.172.139,54
Diğer Çeşitli Alacaklar	2.966.713,62	Alınan Sipariş Avansları	68.172.139,54
Şüpheli Diğer Alacaklar	239.848,95	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	18.888.647,31
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	239.848,95	Ödenecek Vergi ve Fonlar	10.824.563,67
Stoklar	50.610.821,39	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	128.223,16
İlk Madde ve Malzeme	4.407.074,56	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	7.935.860,48
Yarı Mamuller	394.931,59	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
Mamuller	1.655.562,85	Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	13.197.556,83
Ticari Mallar	19.028.656,09	Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-)	13.197.556,83
Diğer Stoklar	25.124.596,30	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	498.004,08
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	1.155.001,04	Gelecek Aylara Ait Gelirler	107.876,80
Gelecek Aylara Ait Giderler	1.155.001,04	Gider Tahakkukları	390.127,28
Gelir Tahakkukları	0,00	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	8.348,51
Diğer Dönen Varlıklar	4.350.909,68	Sayım ve Tesellüm Fazlaları	8.348,51
Devreden KDV	4.349.130,40	II-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	11,145,831,82
İndirilecek Katma Değer Vergisi	29,71	Diğer Borçlar	1.765.940,54
Personel Avansları	1,666,17	Diğer Çeşitli Borçlar	1.765.940,54
Sayım ve Tesellüm Noksanları	83,40	Borç ve Gider Karşılıkları	9.379.891,28
II-Duran Varlıklar	115.132.453,95	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	9.379.891,28
Ticari Alacaklar	26.304,54	III-Öz Kaynaklar	263.854.913,63
Verilen Depozito ve Teminatlar	26.304,54	Ödenmiş Sermaye	50.000.000,00
Maddi Duran Varlıklar	115.106.149,41	Sermaye	130.581.584,45
Arazi ve Arsalar	58.943.480,93	Ödenmemiş Sermaye (-)	80.581.584,45
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	5.251.848,03	Kar Yedekleri	129.621.524,76
Binalar	73.548.666,36	Yasal Yedekler	129.621.524,76
Tesis, Makine ve Cihazlar	32.563.320,25	Dönem Net Karı (Zararı)	51.287.175,24
Taşıtlar	5.048.083,48	Dönem Net Karı	51.287.175,24
Demirbaşlar	1.811.246,54		
Birikmiş Amortismanlar (-)	62.588.532,44		
Yapılmakta Olan Yatırımlar	528.036,26		
Aktif Toplamı	596,641,295,73	Pasif Toplamı	596,641,295,73

Tablo 8. 2011 Yılı Aralık Ayı Dönem Sonu Bilançosu ve İşlemleri

31.12.2011	
600 Yurtiçi Satışlar	1.700.140.254,13
642 Faiz Gelirleri	21.007.305,19
649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar	2.956.335,38
671 Önceki Dönem Gelir ve Karları	12.340.937,22
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	3.669.692,40
690 Dönem Kar veya Zararı	1.740.114.524,32
<i>Gelirlerin Dönem Kar ve Zararına Devri</i>	
31.12.2011	
690 Dönem Karı veya Zararı	1.627.258.515,82
610 Satıştan İadeler	30.230,37
612 Diğer İndirimler	34.474.409,27
620 Satılan Mamuller Maliyeti	12.930.599,47
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti	1.509.752.653,56
760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	47.834.250,83
770 Genel Yönetim Giderleri	19.133.755,60
654 Karşılık Giderleri	85.204,50
656 Kambiyo Zararları	24.396,09
680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	6.538,56
681 Önceki Dönem Gider ve Zararları	2.749.093,68
689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	237.383,89
<i>Giderlerin Dönem Kar ve Zararına Devri</i>	
31.12.2011	
690 Dönem Karı veya Zararı	112.856.008,50
370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	22.753.672,57
692 Dönem Net Karı veya Zararı	90.102.335,93
<i>Karın Netleştirilmesi</i>	
31.12.2011	
692 Dönem Net Karı veya Zararı	90.102.335,93
590 Dönem Net Karı	90.102.335,93
<i>Dönem Karının Bilançoya Aktarılması</i>	
/	

Aktif	Devlet Malzeme Ofisi 31.12.2011 Tarihli Bilanço	Pasif	
I-Dönen Varlıklar	647.662.045,03	I-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	428.957.447,03
Hazır Değerler	514.056.973,95	Ticari Borçlar	293.622.828,39
Kasa	42.715,62	Satıcılar	291.571.619,75
Bankalar	516.986.176,58	Alınan Depozito ve Teminatlar	729.054,75
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	2.971.918,25	Diğer Ticari Borçlar	1.322.153,89
Ticari Alacaklar	33.308.999,29	Diğer Borçlar	2.933.565,16
Alıcılar	33.295.603,35	Personele Borçlar	769.469,90
Verilen Depozito ve Teminatlar	13.395,94	Diğer Çeşitli Borçlar	2.164.095,26
Şüpheli Ticari Alacaklar	325.053,45	Alınan Avanslar	110.319.598,43
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	325.053,45	Alınan Sipariş Avansları	110.319.598,43
Diğer Alacaklar	2.151.677,56	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	21.729.941,94
Personelden Alacaklar	40.659,69	Ödenecek Vergi ve Fonlar	12.568.087,11
Diğer Çeşitli Alacaklar	2.111.017,87	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	156.379,38
Stoklar	78.591.685,06	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	9.005.475,45
İlk Madde ve Malzeme	2.862.859,89	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
Yarı Mamuller	197.643,20	Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	22.753.672,57
Mamuller	844.432,46	Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-)	22.753.672,57
Ticari Mallar	23.809.373,14	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	346.624,93
Diğer Stoklar	50.877.376,37	Gelecek Aylara Ait Gelirler	13.307,88
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	1.280.588,21	Gider Tahakkukları	333.317,05
Gelecek Aylara Ait Giderler	1.280.588,21	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	4.888,18
Diğer Dönen Varlıklar	18.272.120,96	Sayım ve Tesellüm Fazlaları	4.888,18
Devreden KDV	17.736.903,27	II-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	12.032.265,46
İndirilecek Katma Değer Vergisi	114.290,30	Diğer Borçlar	1.782.045,98
İş Avansları	409.944,00	Diğer Çeşitli Borçlar	1.782.045,98
Personel Avansları	10.942,27	Borç ve Gider Karşılıkları	10.250.219,48
Sayım ve Tesellüm Noksanları	41,12	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	10.250.219,48
II-Duran Varlıklar	116.572.733,95	III-Öz Kaynaklar	323.245.066,49
Ticari Alacaklar	33.631,55	Ödenmiş Sermaye	82.946.213,63
Verilen Depozito ve Teminatlar	33.631,55	Sermaye	130.581.584,45
Maddi Duran Varlıklar	116.539.102,40	Ödenmemiş Sermaye (-)	47.635.370,82
Arazi ve Arsalar	58.943.480,93	Kar Yedekleri	150.196.516,93
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	5.349.043,03	Yasal Yedekler	150.196.516,93
Binalar	73.257.312,47	Dönem Net Karı (Zararı)	90.102.335,93
Tesis, Makine ve Cihazlar	36.881.632,87	Dönem Net Karı	90.102.335,93
Taşıtlar	5.202.842,70		
Demirbaşlar	1.789.922,08		
Birikmiş Amortismanlar (-)	64.993.840,84		
Yapılmakta Olan Yatırımlar	108.709,16		
Aktif Toplamı	764.234.778,98	Pasif Toplamı	764.234.778,98

Tablo 9. 2012 Yılı Aralık Ayı Dönem Sonu Bilançosu ve İşlemleri

31.12.2012	
600 Yurtiçi Satışlar	1.659.521.759,28
642 Faiz Gelirleri	25.763.240,74
644 Konusu Kalmayan Karşılıklar	13.860,86
646 Kambiyo Karları	12.415,29
649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar	919.488,68
671 Önceki Dönem Gelir ve Karları	15.595.073,52
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	5.298.217,97
690 Dönem Kar veya Zararı	1.707.124.056,34
<i>Gelirlerin Dönem Kar ve Zararına Devri</i>	
31.12.2012	
690 Dönem Karı veya Zararı	1.614.199.764,30
610 Satıştan İadeler	160.946,12
612 Diğer İndirimler	35.646.926,32
620 Satılan Mamuller Maliyeti	12.885.033,04
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti	1.475.537.484,93
760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	52.001.390,42
770 Genel Yönetim Giderleri	20.209.029,47
680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	5.524,03
681 Önceki Dönem Gider ve Zararları	3.432.665,85
689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	14.320.764,12
<i>Giderlerin Dönem Kar ve Zararına Devri</i>	
31.12.2012	
690 Dönem Karı veya Zararı	92.924.292,04
370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	18.868.374,68
692 Dönem Net Karı veya Zararı	74.055.917,36
<i>Karın Netleştirilmesi</i>	
31.12.2012	
692 Dönem Net Karı veya Zararı	74.055.917,36
590 Dönem Net Karı	74.055.917,36
<i>Dönem Karının Bilançoya Aktarılması</i>	
/	

Aktif	Devlet Malzeme Ofisi 31.12.2012 Tarihli Bilanço	Pasif	
I-Dönen Varlıklar	862.484.772,98	I-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	608.658.938,94
Hazır Değerler	715.360.198,33	Ticari Borçlar	460.134.680,77
Kasa	57.381,66	Satıcılar	453.759.630,17
Bankalar	715.501.568,60	Alınan Depozito ve Teminatlar	1.129.684,54
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	198.751,93	Diğer Ticari Borçlar	5.245.366,06
Ticari Alacaklar	66.650.363,57	Diğer Borçlar	2.038.372,02
Alıcılar	66.650.363,57	Personele Borçlar	8.851,93
Şüpheli Ticari Alacaklar	311.192,59	Diğer Çeşitli Borçlar	2.029.520,09
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	311.192,59	Alınan Avanslar	121.980.580,49
Diğer Alacaklar	6.193.044,79	Alınan Sipariş Avansları	121.980.580,49
Personelden Alacaklar	35.798,19	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	24.192.975,31
Diğer Çeşitli Alacaklar	6.157.246,60	Ödenecek Vergi ve Fonlar	12.544.631,71
Stoklar	66.578.357,28	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	114.318,61
İlk Madde ve Malzeme	4.534.912,30	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	11.534.024,99
Yarı Mamuller	292.662,90	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
Mamuller	863.290,69	Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	18.868.374,68
Ticari Mallar	33.305.428,05	Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-)	18.868.374,68
Diğer Stoklar	27.582.063,34	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	305.153,92
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	1.454.919,93	Gelecek Aylara Ait Gelirler	11.522,82
Gelecek Aylara Ait Giderler	1.454.817,13	Gider Tahakkukları	293.631,10
Gelir Tahakkukları	102,80	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	7.176,43
Diğer Dönen Varlıklar	6.247.889,08	Sayım ve Tesellüm Fazlaları	7.176,43
Devreden KDV	6.035.016,73	II-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	11.607.064,92
İndirilecek Katma Değer Vergisi	212.656,87	Borç ve Gider Karşılıkları	11.607.064,92
Personel Avansları	150,00	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	11.607.064,92
Sayım ve Tesellüm Noksanları	65,48	III-Öz Kaynaklar	343.276.076,47
II-Duran Varlıklar	101.057.307,35	Ödenmiş Sermaye	82.946.213,63
Ticari Alacaklar	63.859,63	Sermaye	130.581.584,45
Verilen Depozito ve Teminatlar	63.859,63	Ödenmemiş Sermaye (-)	47.635.370,82
Maddi Duran Varlıklar	100.993.447,72	Kar Yedekleri	186.273.945,48
Arazi ve Arsalar	59.325.650,89	Yasal Yedekler	186.273.945,48
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	526.489,22	Dönem Net Karı (Zararı)	74.055.917,36
Binalar	48.252.164,76	Dönem Net Karı	74.055.917,36
Tesis, Makine ve Cihazlar	35.865.901,41		
Taşıtlar	4.802.835,98		
Demirbaşlar	1.466.212,59		
Birikmiş Amortismanlar (-)	49.375.889,13		
Yapılmakta Olan Yatırımlar	130.082,00		
Aktif Toplamı	963.542.080,33	Pasif Toplamı	963.542.080,33

Tablo 10. 2013 Yılı Aralık Ayı Dönem Sonu Bilançosu ve İşlemleri

31.12.2013	
600 Yurtiçi Satışlar	1.730.126.759,84
642 Faiz Gelirleri	35.736.221,84
644 Konusu Kalmayan Karşılıklar	85.000,00
649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.493.649,74
671 Önceki Dönem Gelir ve Karları	15.216.025,91
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	7.388.409,27
690 Dönem Kar veya Zararı	1.790.046.066,60
<i>Gelirlerin Dönem Kar ve Zararına Devri</i>	
31.12.2013	
690 Dönem Karı veya Zararı	1.679.353.429,32
610 Satıştan İadeler	710.715,46
612 Diğer İndirimler	39.072.575,66
620 Satılan Mamuller Maliyeti	13.655.688,63
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti	1.537.137.090,34
760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	55.301.199,40
770 Genel Yönetim Giderleri	24.770.362,18
654 Karşılık Giderleri	311.132,86
680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	9.142,36
681 Önceki Dönem Gider ve Zararları	4.251.027,42
689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	4.134.495,01
<i>Giderlerin Dönem Kar ve Zararına Devri</i>	
31.12.2013	
690 Dönem Karı veya Zararı	110.692.637,28
370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	22.286.896,20
692 Dönem Net Karı veya Zararı	88.405.741,08
<i>Karın Netleştirilmesi</i>	
31.12.2013	
692 Dönem Net Karı veya Zararı	88.405.741,08
590 Dönem Net Karı	88.405.741,08
<i>Dönem Karının Bilançoya Aktarılması</i>	
/	

Aktif	Devlet Malzeme Ofisi 31.12.2013 Tarihli Bilanço	Pasif	
I-Dönen Varlıklar	1.036.828.621,28	I-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	741.230.075,33
Hazır Değerler	841.801.820,18	Ticari Borçlar	524.340.965,07
Kasa	44.963,95	Satıcılar	521.274.644,66
Bankalar	841.756.856,23	Alınan Depozito ve Teminatlar	1.296.748,73
Ticari Alacaklar	110.732.905,28	Diğer Ticari Borçlar	1.769.571,68
Alıcılar	108.967.115,43	Diğer Borçlar	2.100.199,76
Verilen Depozito ve Teminatlar	3.161,72	Personele Borçlar	3.662,62
Şüpheli Ticari Alacaklar	2.299.953,58	Diğer Çeşitli Borçlar	2.096.537,14
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	537.325,45	Alınan Avanslar	181.139.877,92
Diğer Alacaklar	3.155.263,88	Alınan Sipariş Avansları	181.139.877,92
Personelden Alacaklar	39.897,62	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	33.233.372,18
Diğer Çeşitli Alacaklar	3.115.366,26	Ödenecek Vergi ve Fonlar	18.417.627,68
Stoklar	79.281.784,25	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	189.013,73
İlk Madde ve Malzeme	4.432.612,67	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	14.626.730,77
Yarı Mamuller	229.786,53	Borç ve Gider Karşılıkları	116.605,29
Mamuller	670.674,49	Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	22.286.896,20
Ticari Mallar	34.864.514,30	Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-)	22.170.290,91
Diğer Stoklar	35.836.068,76	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	293.753,55
Verilen Sipariş Avansları	3.248.127,50	Gelecek Aylara Ait Gelirler	12.476,77
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	1.678.886,70	Gider Tahakkukları	281.276,78
Gelecek Aylara Ait Giderler	1.678.252,38	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	5.301,56
Gelir Tahakkukları	634,32	Diğer Katma Değer Vergisi	159,84
Diğer Dönen Varlıklar	177.960,99	Sayım ve Tesellüm Fazlaları	5.141,72
İndirilecek Katma Değer Vergisi	175.910,40	II-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	12.264.098,46
Personel Avansları	1.919,25	Borç ve Gider Karşılıkları	12.264.098,46
Sayım ve Tesellüm Noksanları	131,34	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	12.264.098,46
II-Duran Varlıklar	103.970.522,90	III-Öz Kaynaklar	387.304.970,39
Ticari Alacaklar	227.250,00	Ödenmiş Sermaye	82.946.213,63
Verilen Depozito ve Teminatlar	227.250,00	Sermaye	130.581.584,45
Maddi Duran Varlıklar	103.743.272,90	Ödenmemiş Sermaye (-)	47.635.370,82
Arazi ve Arsalar	59.325.650,89	Kar Yedekleri	215.953.015,68
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	526.489,22	Yasal Yedekler	215.953.015,68
Binalar	48.376.784,03	Dönem Net Karı (Zararı)	88.405.741,08
Tesis, Makine ve Cihazlar	38.820.748,66	Dönem Net Karı	88.405.741,08
Taşıtlar	4.615.153,68		
Demirbaşlar	1.564.087,31		
Birikmiş Amortismanlar (-)	52.605.722,89		
Yapılmakta Olan Yatırımlar	3.120.082,00		
Aktif Toplamı	1.140.799.144,18	Pasif Toplamı	1.140.799.144,18

Tablo 11. 2014 Yılı Aralık Ayı Dönem Sonu Bilançosu ve İşlemleri

31.12.2014	
600 Yurtiçi Satışlar	2.245.755.551,79
642 Faiz Gelirleri	62.319.460,16
646 Kambiyo Karları	17.933,99
649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar	3.299.604,90
671 Önceki Dönem Gelir ve Karları	23.699.441,16
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	7.848.369,24
690 Dönem Kar veya Zararı	2.342.940.361,24
<i>Gelirlerin Dönem Kar ve Zararına Devri</i>	
31.12.2014	
690 Dönem Karı veya Zararı	2.205.796.602,06
610 Satıştan İadeler	228.989,79
612 Diğer İndirimler	47.526.082,59
620 Satılan Mamuller Maliyeti	16.941.599,79
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti	2.037.739.705,83
760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	67.373.918,41
770 Genel Yönetim Giderleri	28.928.095,25
654 Karşılık Giderleri	1.942.654,79
680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	6.640,04
681 Önceki Dönem Gider ve Zararları	4.300.278,69
689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	808.636,88
<i>Giderlerin Dönem Kar ve Zararına Devri</i>	
31.12.2014	
690 Dönem Karı veya Zararı	137.143.759,18
370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	27.657.842,73
692 Dönem Net Karı veya Zararı	109.485.916,45
<i>Karın Netleştirilmesi</i>	
31.12.2014	
692 Dönem Net Karı veya Zararı	109.485.916,45
590 Dönem Net Karı	109.485.916,45
<i>Dönem Karının Bilançoya Aktarılması</i>	
/	

Aktif	Devlet Malzeme Ofisi 31.12.2014 Tarihli Bilanço	Pasif	
I-Dönen Varlıklar	1.407.462.804,09	I-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	1.069.193.640,87
Hazır Değerler	1.211.784.150,14	Ticari Borçlar	715.541.632,62
Kasa	41.604,57	Satıcılar	708.486.081,54
Bankalar	1.211.742.545,57	Alınan Depozito ve Teminatlar	2.011.971,16
Ticari Alacaklar	73.782.057,56	Diğer Ticari Borçlar	5.043.579,92
Alıcılar	72.566.688,92	Diğer Borçlar	2.604.136,81
Verilen Depozito ve Teminatlar	4.621,99	Personele Borçlar	2.334,80
Şüpheli Ticari Alacaklar	3.690.726,89	Diğer Çeşitli Borçlar	2.601.802,01
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	2.479.980,24	Alınan Avanslar	316.051.692,89
Diğer Alacaklar	3.259.736,98	Alınan Sipariş Avansları	316.051.692,89
Personelden Alacaklar	50.557,64	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	34.686.524,16
Diğer Çeşitli Alacaklar	3.208.920,05	Ödenecek Vergi ve Fonlar	17.898.574,93
Şüpheli Diğer Alacaklar	259,29	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	163.039,53
Stoklar	110.979.021,69	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	16.624.909,70
İlk Madde ve Malzeme	4.456.601,78	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
Yarı Mamuller	395.544,83	Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	27.657.842,73
Mamuller	568.174,79	Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-)	27.657.842,73
Ticari Mallar	28.188.160,57	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	299.605,22
Diğer Stoklar	77.370.539,72	Gelecek Aylara Ait Gelirler	12.557,12
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	1.883.398,86	Gider Tahakkukları	287.048,10
Gelecek Aylara Ait Giderler	1.883.341,71	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	10.049,17
Gelir Tahakkukları	57,15	Sayım ve Tesellüm Fazlaları	10.049,17
Diğer Dönen Varlıklar	5.774.438,86	II-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	12.829.634,12
Devreden KDV	5.652.245,46	Borç ve Gider Karşılıkları	12.829.634,12
İndirilecek Katma Değer Vergisi	120.429,93	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	12.829.634,12
Personel Avansları	1.721,00	III-Öz Kaynaklar	431.417.521,90
Sayım ve Tesellüm Noksanları	42,47	Ödenmiş Sermaye	82.946.213,63
II-Duran Varlıklar	105.977.992,80	Sermaye	130.581.584,45
Ticari Alacaklar	239.443,09	Ödenmemiş Sermaye (-)	47.635.370,82
Verilen Depozito ve Teminatlar	239.443,09	Kar Yedekleri	238.985.391,82
Maddi Duran Varlıklar	103.651.448,93	Yasal Yedekler	238.985.391,82
Arazi ve Arsalar	59.325.650,89	Dönem Net Karı (Zararı)	109.485.916,45
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	526.489,22	Dönem Net Karı	109.485.916,45
Binalar	48.356.174,58		
Tesis, Makine ve Cihazlar	44.764.268,57		
Taşıtlar	4.634.219,02		
Demirbaşlar	1.739.953,80		
Birikmiş Amortismanlar (-)	56.934.966,25		
Yapılmakta Olan Yatırımlar	1.239.659,10		
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.087.100,78		
Haklar	3.130.651,00		
Birikmiş Amortismanlar (-)	1.043.550,22		
Aktif Toplamı	1.513.440.796,89	Pasif Toplamı	1.513.440.796,89

Tablo 12. 2015 Yılı Aralık Ayı Dönem Sonu Bilançosu ve İşlemleri

31.12.2015	
600 Yurtiçi Satışlar	3.547.325.095,05
642 Faiz Gelirleri	98.810.886,49
646 Kambiyo Karları	21.861,84
649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar	4.465.775,11
671 Önceki Dönem Gelir ve Karları	15.519.599,85
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	6.158.955,78
690 Dönem Kar veya Zararı	3.672.302.174,12
<i>Gelirlerin Dönem Kar ve Zararına Devri</i>	
31.12.2015	
690 Dönem Karı veya Zararı	3.468.827.283,65
610 Satıştan İadeler	1.509.534,90
612 Diğer İndirimler	67.849.990,21
620 Satılan Mamuller Maliyeti	12.521.100,53
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti	3.269.543.821,94
760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	80.011.612,23
770 Genel Yönetim Giderleri	32.785.830,56
654 Karşılık Giderleri	888.333,01
680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	11.295,98
681 Önceki Dönem Gider ve Zararları	3.482.256,57
689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	223.507,72
<i>Giderlerin Dönem Kar ve Zararına Devri</i>	
31.12.2015	
690 Dönem Karı veya Zararı	203.474.890,47
370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	40.855.227,10
692 Dönem Net Karı veya Zararı	162.619.663,37
<i>Karın Netleştirilmesi</i>	
31.12.2015	
692 Dönem Net Karı veya Zararı	162.619.663,37
590 Dönem Net Karı	162.619.663,37
<i>Dönem Karının Bilançoya Aktarılması</i>	
/	

Aktif	Devlet Malzeme Ofisi 31.12.2015 Tarihli Bilanço		Pasif
I-Dönen Varlıklar	1.459.288.851,29	I-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	1.044.934.003,36
Hazır Değerler	1.234.637.997,46	Ticari Borçlar	735.000.581,70
Kasa	37.679,21	Satıcılar	729.919.782,90
Bankalar	1.234.589.842,10	Alınan Depozito ve Teminatlar	3.090.012,39
Diğer Hazır Değerler	10.476,15		
Ticari Alacaklar	66.879.295,95	Diğer Ticari Borçlar	1.990.786,41
Alıcılar	66.342.361,73	Diğer Borçlar	6.512.511,90
Verilen Depozito ve Teminatlar	3.311,72	Personele Borçlar	36.789,31
Şüpheli Ticari Alacaklar	4.554.882,05	Diğer Çeşitli Borçlar	6.475.722,59
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	4.021.259,55	Alınan Avanslar	253.760.263,93
Diğer Alacaklar	2.436.353,13	Alınan Sipariş Avansları	253.760.263,93
Personelden Alacaklar	58.694,38	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	49.096.212,60
Diğer Çeşitli Alacaklar	2.377.658,75	Ödenecek Vergi ve Fonlar	27.564.534,94
Stoklar	88.918.229,55	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	194.979,97
İlk Madde ve Malzeme	4.602.181,67	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	21.336.697,69
Yarı Mamuller	428.145,94	Borç ve Gider Karşılıkları	229.676,89
Mamuller	495.130,39	Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	40.855.227,10
		Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-)	40.625.550,21
Ticari Mallar	33.334.007,56	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	331.939,81
Diğer Stoklar	50.058.763,99	Gelecek Aylara Ait Gelirler	14.705,39
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	2.095.409,19	Gider Tahakkukları	317.234,42
Diğer Dönen Varlıklar	64.321.566,01	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	2.816,53
Devreden KDV	64.318.939,38	Sayım ve Tesellüm Fazlaları	2.816,53
Personel Avansları	2.517,00	II-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	13.340.139,58
Sayım ve Tesellüm Noksanları	109,63	Borç ve Gider Karşılıkları	13.340.139,58
II-Duran Varlıklar	105.433.743,76	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	13.340.139,58
Ticari Alacaklar	236.722,67	III-Öz Kaynaklar	506.448.452,11
Verilen Depozito ve Teminatlar	236.722,67	Ödenmiş Sermaye	82.946.213,63
Maddi Duran Varlıklar	104.106.167,43	Sermaye	130.581.584,45
Arazi ve Arsalar	59.311.195,44	Ödenmemiş Sermaye (-)	47.635.370,82
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	526.489,22	Kar Yedekleri	260.882.575,11
Binalar	49.142.772,91	Yasal Yedekler	260.882.575,11
Tesis, Makine ve Cihazlar	46.462.408,78	Dönem Net Karı (Zararı)	162.619.663,37
Taşıtlar	5.221.129,08	Dönem Net Karı	162.619.663,37
Demirbaşlar	1.861.362,70		
Birikmiş Amortismanlar (-)	60.554.880,31		
Yapılmakta Olan Yatırımlar	2.135.689,61		
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.090.853,66		
Haklar	3.201.605,59		
Birikmiş Amortismanlar (-)	2.110.751,93		
Aktif Toplamı	1.564.722.595,05	Pasif Toplamı	1.564.722.595,05

Tablo 13. 2016 Yılı Aralık Ayı Dönem Sonu Bilançosu ve İşlemleri

31.12.2016	
600 Yurtiçi Satışlar	3.738.385.706,17
642 Faiz Gelirleri	90.217.690,88
644 Konusu Kalmayan Karşılıklar	199.020,56
646 Kambiyo Karları	463,98
649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar	4.632.357,20
671 Önceki Dönem Gelir ve Karları	28.537.722,90
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	7.227.358,08
690 Dönem Kar veya Zararı	3.869.200.319,77
<i>Gelirlerin Dönem Kar ve Zararına Devri</i>	
31.12.2016	
690 Dönem Karı veya Zararı	3.658.174.746,37
610 Satıştan İadeler	336.528,42
612 Diğer İndirimler	77.030.242,29
620 Satılan Mamuller Maliyeti	11.905.567,02
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti	3.430.749.645,68
623 Diğer Satışların Maliyeti	13.040,17
760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	93.368.191,36
770 Genel Yönetim Giderleri	39.343.802,63
654 Karşılık Giderleri	1.225.563,86
680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	12.934,59
681 Önceki Dönem Gider ve Zararları	3.741.177,07
689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	448.053,28
<i>Giderlerin Dönem Kar ve Zararına Devri</i>	
31.12.2016	
690 Dönem Karı veya Zararı	211.038.613,57
370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	42.330.302,98
692 Dönem Net Karı veya Zararı	168.708.310,59
<i>Karın Netleştirilmesi</i>	
31.12.2016	
692 Dönem Net Karı veya Zararı	168.708.310,59
590 Dönem Net Karı	168.708.310,59
<i>Dönem Karının Bilançoya Aktarılması</i>	
/	

Aktif	Devlet Malzeme Ofisi 31.12.2016 Tarihli Bilanço		Pasif
I-Dönen Varlıklar	1.729.030.120,67	I-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	1.296.457.644,83
Hazır Değerler	1.479.455.797,23	Ticari Borçlar	970.267.915,81
Kasa	38.817,17	Satıcılar	959.573.873,00
Bankalar	1.479.416.980,06	Alınan Depozito ve Teminatlar	4.716.430,17
Ticari Alacaklar	86.290.464,46	Diğer Ticari Borçlar	5.977.612,64
Alıcılar	83.874.001,84	Diğer Borçlar	6.098.478,83
Verilen Depozito ve Teminatlar	3.417,15	Personele Borçlar	51.730,14
Şüpheli Ticari Alacaklar	6.807.902,02	Diğer Çeşitli Borçlar	6.046.748,69
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	4.394.856,55	Alınan Avanslar	260.095.351,58
Diğer Alacaklar	2.236.564,56	Alınan Sipariş Avansları	260.095.351,58
Personelden Alacaklar	71.006,81	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	59.320.561,81
Diğer Çeşitli Alacaklar	2.165.557,75	Ödenecek Vergi ve Fonlar	31.090.255,46
Stoklar	83.429.750,11	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	213.922,98
İlk Madde ve Malzeme	6.064.259,98	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	28.016.383,37
Yarı Mamuller	290.856,36	Borç ve Gider Karşılıkları	355.672,62
Mamuller	1.274.557,91	Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	42.330.302,98
Ticari Mallar	31.959.171,11	Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-)	41.974.630,36
Diğer Stoklar	43.840.904,75	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	319.597,81
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	2.475.603,72	Gelecek Aylara Ait Gelirler	14.131,35
Gelecek Aylara Ait Giderler	2.459.004,96	Gider Tahakkukları	305.466,46
Gelir Tahakkukları	16.598,76	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	66,37
Diğer Dönen Varlıklar	75.141.940,59	Sayım ve Tesellüm Fazlaları	66,37
Devreden KDV	75.123.694,61	II-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	13.843.458,22
İndirilecek Katma Değer Vergisi	445,98	Borç ve Gider Karşılıkları	13.843.458,22
İş Avansları	7.330,00	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	13.843.458,22
Personel Avansları	10.470,00	III-Öz Kaynaklar	528.939.362,56
II-Duran Varlıklar	110.210.344,94	Ödenmiş Sermaye	82.946.213,63
Ticari Alacaklar	309.366,15	Sermaye	130.581.584,45
Verilen Depozito ve Teminatlar	309.366,15	Ödenmemiş Sermaye (-)	47.635.370,82
Maddi Duran Varlıklar	109.414.725,29	Kar Yedekleri	277.284.838,34
Arazi ve Arsalar	59.097.106,39	Yasal Yedekler	277.284.838,34
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	526.489,21	Dönem Net Karı (Zararı)	168.708.310,59
Binalar	50.872.784,97	Dönem Net Karı	168.708.310,59
Tesis, Makine ve Cihazlar	48.794.596,71		
Taşıtlar	6.010.018,33		
Demirbaşlar	1.850.833,25		
Birikmiş Amortismanlar (-)	64.746.453,91		
Yapılmakta Olan Yatırımlar	7.009.350,34		
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	486.253,50		
Haklar	3.895.508,07		
Birikmiş Amortismanlar (-)	3.409.254,57		
Aktif Toplamı	1.839.240.465,61	Pasif Toplamı	1.839.240.465,61

Tablo 14. 2017 Yılı Aralık Ayı Dönem Sonu Bilançosu ve İşlemleri

31.12.2017	
600 Yurtiçi Satışlar	3.898.731.757,18
642 Faiz Gelirleri	88.487.788,27
644 Konusu Kalmayan Karşılıklar	21.198,45
649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar	4.399.126,63
671 Önceki Dönem Gelir ve Karları	40.243.701,33
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	85.183.689,05
690 Dönem Kar veya Zararı	4.117.067.260,91

Gelirlerin Dönem Kar ve Zararına Devri

31.12.2017	
690 Dönem Karı veya Zararı	3.878.099.997,70
610 Satıştan İadeler	728.065,42
612 Diğer İndirimler	112.891.361,65
620 Satılan Mamuller Maliyeti	13.088.174,15
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti	3.601.705.112,00
623 Diğer Satışların Maliyeti	13.040,17
760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	98.322.668,95
770 Genel Yönetim Giderleri	43.616.239,77
654 Karşılık Giderleri	472.447,41
680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	15.731,02
681 Önceki Dönem Gider ve Zararları	5.452.528,17
689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	1.794.628,99

Giderlerin Dönem Kar ve Zararına Devri

31.12.2017	
690 Dönem Karı veya Zararı	238.967.263,21
370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	47.927.559,10
692 Dönem Net Karı veya Zararı	191.039.704,11

Karın Netleştirilmesi

31.12.2017	
692 Dönem Net Karı veya Zararı	191.039.704,11
590 Dönem Net Karı	191.039.704,11

Dönem Karının Bilançoya Aktarılması

Aktif	Devlet Malzeme Ofisi 31.12.2017 Tarihli Bilanço		Pasif
I-Dönen Varlıklar	1.543.611.095,44	I-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	1.040.137.546,18
Hazır Değerler	1.053.267.699,31	Ticari Borçlar	783.922.721,51
Kasa	43.651,53	Satıcılar	771.535.598,41
Bankalar	1.053.224.047,78	Alınan Depozito ve Teminatlar	6.210.747,71
Ticari Alacaklar	80.797.191,31	Diğer Ticari Borçlar	6.176.375,39
Alıcılar	78.306.662,86	Diğer Borçlar	11.569.126,89
Verilen Depozito ve Teminatlar	3.311,72	Personele Borçlar	11.286,30
Şüpheli Ticari Alacaklar	7.333.322,24	Diğer Çeşitli Borçlar	11.557.840,59
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	4.846.105,51	Alınan Avanslar	163.729.275,10
Diğer Alacaklar	239.113.224,12	Alınan Sipariş Avansları	163.729.275,10
Ortaklardan Alacaklar	125.000.000,00	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	80.024.563,69
Personelden Alacaklar	75.395,36	Ödenecek Vergi ve Fonlar	35.016.188,21
Diğer Çeşitli Alacaklar	114.037.828,76	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	221.272,19
Stoklar	70.592.011,04	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	44.787.103,29
İlk Madde ve Malzeme	5.590.205,99	Borç ve Gider Karşılıkları	218.667,04
Mamuller	2.553.042,72	Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	47.927.559,10
Ticari Mallar	4.591.626,65	Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-)	47.708.892,06
Diğer Stoklar	57.857.135,68	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	672.956,37
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	2.880.397,98	Gelecek Aylara Ait Gelirler	16.364,88
Gelecek Aylara Ait Giderler	2.880.397,98	Gider Tahakkukları	656.591,49
Diğer Dönen Varlıklar	96.960.571,68	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	235,58
Devreden KDV	96.950.195,48	Sayım ve Tesellüm Fazlaları	235,58
İş Avansları	8.626,20	II-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	14.202.661,03
Personel Avansları	1.750,00	Borç ve Gider Karşılıkları	
II-Duran Varlıklar	78.870.698,91	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	
Ticari Alacaklar	310.443,19	III-Öz Kaynaklar	568.141.587,14
Verilen Depozito ve Teminatlar	310.443,19	Ödenmiş Sermaye	82.946.213,63
Maddi Duran Varlıklar	77.937.637,89	Sermaye	130.581.584,45
Arazi ve Arsalar	26.813.287,26	Ödenmemiş Sermaye (-)	47.635.370,82
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	526.489,21	Kar Yedekleri	294.155.669,40
Binalar	52.463.363,57	Yasal Yedekler	294.155.669,40
Tesis, Makine ve Cihazlar	48.197.384,62	Dönem Net Karı (Zararı)	191.039.704,11
Taşıtlar	5.912.945,10	Dönem Net Karı	191.039.704,11
Demirbaşlar	2.237.725,45		
Birikmiş Amortismanlar (-)	67.416.611,03		
Yapılmakta Olan Yatırımlar	9.203.053,71		
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	622.617,83		
Haklar	4.482.482,97		
Birikmiş Amortismanlar (-)	3.859.865,14		
Aktif Toplamı	1.622.481.794,35	Pasif Toplamı	1.622.481.794,35

Tablo 15. 2018 Yılı Aralık Ayı Dönem Sonu Bilançosu ve İşlemleri

31.12.2018	
600 Yurtiçi Satışlar	3.441.098.059,51
642 Faiz Gelirleri	82.231.340,93
644 Konusu Kalmayan Karşılıklar	185.324,79
649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar	2.777.326,75
671 Önceki Dönem Gelir ve Karları	40.813.810,22
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	8.090.119,59
690 Dönem Kar veya Zararı	3.575.195.981,79

Gelirlerin Dönem Kar ve Zararına Devri

31.12.2018	
690 Dönem Karı veya Zararı	3.461.707.507,50
610 Satıştan İadeler	183.248,15
612 Diğer İndirimler	145.343.128,30
620 Satılan Mamuller Maliyeti	17.372.600,53
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti	3.145.455.257,20
623 Diğer Satışların Maliyeti	2.703.566,50
760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	102.425.751,33
770 Genel Yönetim Giderleri	41.245.151,96
654 Karşılık Giderleri	1.596.758,80
680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	113.939,46
681 Önceki Dönem Gider ve Zararları	5.239.537,90
689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	28.567,37

Giderlerin Dönem Kar ve Zararına Devri

31.12.2018	
690 Dönem Karı veya Zararı	113.488.464,67
370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	25.043.464,67
692 Dönem Net Karı veya Zararı	88.445.009,62

Karın Netleştirilmesi

31.12.2018	
692 Dönem Net Karı veya Zararı	88.445.009,62
590 Dönem Net Karı	88.445.009,62

Dönem Karının Bilançoya Aktarılması

Aktif	Devlet Malzeme Ofisi 31.12.2018 Tarihli Bilanço		Pasif
I-Dönen Varlıklar	1.297.945.944,45	I-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	875.435.070,37
Hazır Değerler	779.000.467,11	Ticari Borçlar	667.816.892,36
Kasa	43.270,93	Satıcılar	656.475.457,70
Bankalar	778.957.196,18	Alınan Depozito ve Teminatlar	7.388.588,61
Ticari Alacaklar	104.696.532,01	Diğer Ticari Borçlar	3.952.846,05
Alıcılar	102.470.299,74	Diğer Borçlar	9.441.407,63
Verilen Depozito ve Teminatlar	3.311,72	Personele Borçlar	134.547,15
Şüpheli Ticari Alacaklar	8.480.460,07	Diğer Çeşitli Borçlar	9.306.860,48
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	6.257.539,52	Alınan Avanslar	137.350.104,95
Diğer Alacaklar	288.997.908,01	Alınan Sipariş Avansları	137.350.104,95
Ortaklardan Alacaklar	170.000.000,00	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	60.478.305,11
Personelden Alacaklar	85.781,54	Ödenecek Vergi ve Fonlar	60.251.064,16
Diğer Çeşitli Alacaklar	118.912.126,47	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	227.111,49
Stoklar	34.133.047,08	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	129,46
İlk Madde ve Malzeme	7.022.262,56	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
Yarı Mamuller	655.886,26	Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	25.043.464,67
Mamuller	6.383.263,21	Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-)	25.043.464,67
Ticari Mallar	749.415,12	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	348.360,32
Diğer Stoklar	19.322.219,93	Gelecek Aylara Ait Gelirler	8.885,96
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	3.018.011,47	Gider Tahakkukları	339.474,36
Gelecek Aylara Ait Giderler	2.991.401,18	II-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	14.471.043,29
Gelir Tahakkukları	26.610,29	Borç ve Gider Karşılıkları	14.471.043,29
Diğer Dönen Varlıklar	88.099.978,77	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	14.471.043,29
Devreden KDV	88.091.064,77	III-Öz Kaynaklar	484.650.863,06
Personel Avansları	8.914,00	Ödenmiş Sermaye	82.946.213,63
II-Duran Varlıklar	76.611.032,27	Sermaye	130.581.584,45
Ticari Alacaklar	514.640,95	Ödenmemiş Sermaye (-)	47.635.370,82
Verilen Depozito ve Teminatlar	514.640,95	Kar Yedekleri	313.259.639,81
Maddi Duran Varlıklar	75.870.732,58	Yasal Yedekler	313.259.639,81
Arazi ve Arsalar	26.813.287,26	Dönem Net Karı (Zararı)	88.445.009,62
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	526.489,21	Dönem Net Karı	88.445.009,62
Binalar	55.408.997,37		
Tesis, Makine ve Cihazlar	48.360.560,58		
Taşıtlar	5.864.984,57		
Demirbaşlar	2.472.802,29		
Birikmiş Amortismanlar (-)	70.401.478,19		
Yapılmakta Olan Yatırımlar	6.825.089,49		
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	225.658,74		
Haklar	4.527.482,97		
Birikmiş Amortismanlar (-)	4.301.824,23		
Aktif Toplamı	1.374.556.976,72	Pasif Toplamı	1.374.556.976,72

Tablo 16. 2019 Yılı Aralık Ayı Dönem Sonu Bilançosu ve İşlemleri

31.12.2019	
600 Yurtiçi Satışlar	3.469.431.962,38
642 Faiz Gelirleri	66.894.946,63
644 Konusu Kalmayan Karşılıklar	96.285,67
649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar	4.366.131,10
671 Önceki Dönem Gelir ve Karları	35.121.315,00
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	6.081.998,76
690 Dönem Kar veya Zararı	3.581.992.639,54

Gelirlerin Dönem Kar ve Zararına Devri

31.12.2019	
690 Dönem Karı veya Zararı	3.474.686.434,22
610 Satıştan İadeler	209.718,21
612 Diğer İndirimler	100.183.394,80
620 Satılan Mamuller Maliyeti	24.986.939,94
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti	3.173.434.654,45
623 Diğer Satışların Maliyeti	2.586.205,50
760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	112.453.217,78
770 Genel Yönetim Giderleri	52.231.122,34
654 Karşılık Giderleri	303.386,44
680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	157.322,91
681 Önceki Dönem Gider ve Zararları	7.092.296,90
689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	1.048.174,95

Giderlerin Dönem Kar ve Zararına Devri

31.12.2019	
690 Dönem Karı veya Zararı	107.306.205,32
370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	23.827.620,73
692 Dönem Net Karı veya Zararı	83.478.584,59

Karın Netleştirilmesi

31.12.2019	
692 Dönem Net Karı veya Zararı	83.478.584,59
590 Dönem Net Karı	83.478.584,59

Dönem Karının Bilançoya Aktarılması

Aktif	Devlet Malzeme Ofisi 31.12.2019 Tarihli Bilanço		Pasif
I-Dönen Varlıklar	1.650.315.047,57	I-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	1.220.051.899,57
Hazır Değerler	1.090.542.063,14	Ticari Borçlar	861.296.473,35
Kasa	39.941,61	Satıcılar	848.461.384,61
Bankalar	1.090.502.121,53	Alınan Depozito ve Teminatlar	9.595.206,44
Ticari Alacaklar	192.723.197,68	Diğer Ticari Borçlar	3.239.882,30
Alıcılar	190.498.761,92	Diğer Borçlar	11.101.570,03
Verilen Depozito ve Teminatlar	3.311,72	Personele Borçlar	26.499,71
Şüpheli Ticari Alacaklar	8.685.764,33	Diğer Çeşitli Borçlar	11.075.070,32
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	6.464.640,29	Alınan Avanslar	317.848.988,95
Diğer Alacaklar	224.471.555,81	Alınan Sipariş Avansları	317.848.988,95
Ortaklardan Alacaklar	102.339.567,64	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	29.239.885,60
Personelden Alacaklar	69.060,47	Ödenecek Vergi ve Fonlar	29.009.768,52
Diğer Çeşitli Alacaklar	122.062.927,70	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	230.117,08
Stoklar	48.674.246,50	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	0,00
İlk Madde ve Malzeme	6.615.346,00	Borç ve Gider Karşılıkları	214.477,70
Yarı Mamuller	277.194,63	Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	23.827.620,73
Mamuller	5.097.093,42	Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-)	23.613.143,03
Ticari Mallar	440.667,18	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	350.503,94
Diğer Stoklar	36.243.945,27	Gelecek Aylara Ait Gelirler	9.208,41
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	3.540.690,34	Gider Tahakkukları	341.295,53
Gelecek Aylara Ait Giderler	3.540.549,23	II-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	14.742.630,24
Gelir Tahakkukları	144,11	Borç ve Gider Karşılıkları	14.742.630,24
Diğer Dönen Varlıklar	90.363.294,10	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	14.742.630,24
Devreden KDV	90.362.666,40	III-Öz Kaynaklar	488.528.938,99
Personel Avansları	627,70	Ödenmiş Sermaye	82.946.213,63
II-Duran Varlıklar	73.008.421,23	Sermaye	130.581.584,45
Ticari Alacaklar	502.813,46	Ödenmemiş Sermaye (-)	47.635.370,82
Verilen Depozito ve Teminatlar	502.813,46	Kar Yedekleri	322.104.140,77
Maddi Duran Varlıklar	68.540.607,33	Yasal Yedekler	322.104.140,77
Arazi ve Arsalar	26.813.287,26	Dönem Net Karı (Zararı)	83.478.584,59
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	526.489,21	Dönem Net Karı	83.478.584,59
Binalar	55.734.736,15		
Tesis, Makine ve Cihazlar	49.191.642,86		
Taşıtlar	5.238.236,15		
Demirbaşlar	2.518.773,44		
Birikmiş Amortismanlar (-)	72.548.763,13		
Yapılmakta Olan Yatırımlar	1.066.205,39		
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3.965.000,44		
Haklar	10.452.482,97		
Birikmiş Amortismanlar (-)	6.487.482,53		
Aktif Toplamı	1.723.323.468,80	Pasif Toplamı	1.723.323.468,80

Tablo 17. 2020 Yılı Aralık Ayı Dönem Sonu Bilançosu ve İşlemleri

31.12.2020	
600 Yurtiçi Satışlar	8.875.142.586,59
642 Faiz Gelirleri	88.880.848,15
643 Komisyon Gelirleri	836.690,62
649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar	2.495.061,89
671 Önceki Dönem Gelir ve Karları	45.639.004,86
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	27.837.776,57
690 Dönem Kar veya Zararı	9.040.831.968,68

Gelirlerin Dönem Kar ve Zararına Devri

31.12.2020	
690 Dönem Karı veya Zararı	8.718.252.129,59
610 Satıştan İadeler	4.265.173,81
612 Satış İskontoları	6.053.239,84
620 Satılan Mamuller Maliyeti	32.510.493,47
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti	8.439.523.760,77
623 Diğer Satışların Maliyeti	1.308.700,19
760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	178.426.040,37
770 Genel Yönetim Giderleri	50.237.076,28
654 Karşılık Giderleri	59.315,02
680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	482.153,99
681 Önceki Dönem Gider ve Zararları	5.095.055,08
689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	291.120,77

Giderlerin Dönem Kar ve Zararına Devri

31.12.2020	
690 Dönem Karı veya Zararı	322.579.839,09
370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	71.055.197,30
692 Dönem Net Karı veya Zararı	251.524.641,79

Karın Netleştirilmesi

31.12.2020	
692 Dönem Net Karı veya Zararı	251.524.641,79
590 Dönem Net Karı	251.524.641,79

Dönem Karının Bilançoya Aktarılması

Aktif	Devlet Malzeme Ofisi 31.12.2020 Tarihli Bilanço		Pasif
I-Dönen Varlıklar	3.915.578.792,78	I-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	3.318.272.418,33
Hazır Değerler	2.043.511.828,41	Ticari Borçlar	2.379.719.909,56
Kasa	41.631,29	Satıcılar	2.346.643.859,15
Bankalar	2.043.470.197,12	Alınan Depozito ve Teminatlar	10.591.208,61
Ticari Alacaklar	1.122.288.606,73	Diğer Ticari Borçlar	22.484.841,80
Alıcılar	1.119.311.214,95	Diğer Borçlar	22.124.694,10
Verilen Depozito ve Teminatlar	3.311,72	Personele Borçlar	13.389,58
Şüpheli Ticari Alacaklar	9.498.035,37	Diğer Çeşitli Borçlar	22.111.304,52
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	6.523.955,31	Alınan Avanslar	860.030.965,01
Diğer Alacaklar	171.841.234,40	Alınan Sipariş Avansları	860.030.965,01
Ortaklardan Alacaklar	38.478.450,43	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	55.970.397,56
Personelden Alacaklar	758.510,89	Ödenecek Vergi ve Fonlar	55.919.434,06
Diğer Çeşitli Alacaklar	132.604.273,08	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	50.422,65
Stoklar	376.578.969,42	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	540,85
İlk Madde ve Malzeme	11.642.427,10	Borç ve Gider Karşılıkları	64.299,95
Yarı Mamuller	333.941,89	Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	71.055.197,30
Mamuller	6.238.761,28	Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-)	70.990.897,35
Ticari Mallar	3.354.661,43	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	362.152,15
Diğer Stoklar	315.844.188,97	Gelecek Aylara Ait Gelirler	9.565,76
Verilen Sipariş Avansları	39.164.988,75	Gider Tahakkukları	352.586,39
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	4.012.931,93	II-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	15.000.047,84
Gelecek Aylara Ait Giderler	4.011.072,23	Borç ve Gider Karşılıkları	15.000.047,84
Gelir Tahakkukları	1.859,70	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	15.000.047,84
Diğer Dönen Varlıklar	197.345.221,89	III-Öz Kaynaklar	664.922.854,65
Devreden KDV	197.344.644,19	Ödenmiş Sermaye	82.946.213,63
Personel Avansları	577,70	Sermaye	130.581.584,45
II-Duran Varlıklar	82.616.528,04	Ödenmemiş Sermaye (-)	47.635.370,82
Ticari Alacaklar	392.604,30	Kar Yedekleri	330.451.999,23
Verilen Depozito ve Teminatlar	392.604,30	Yasal Yedekler	330.451.999,23
Maddi Duran Varlıklar	79.402.280,04	Dönem Net Karı (Zararı)	251.524.641,79
Arazi ve Arsalar	26.813.287,26	Dönem Net Karı	251.524.641,79
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	540.989,21		
Binalar	50.467.831,27		
Tesis, Makine ve Cihazlar	49.893.875,58		
Taşıtlar	5.053.827,27		
Demirbaşlar	2.710.231,49		
Birikmiş Amortismanlar (-)	72.964.295,43		
Yapılmakta Olan Yatırımlar	16.886.533,39		
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.821.643,70		
Haklar	11.858.811,41		
Birikmiş Amortismanlar (-)	9.037.167,71		
Aktif Toplamı	3.998.195.320,82	Pasif Toplamı	3.998.195.320,82

Tablo 18. 2021 Yılı Aralık Ayı Dönem Sonu Bilançosu ve İşlemleri

31.12.2021	
600 Yurtiçi Satışlar	36.043.731.299,37
642 Faiz Gelirleri	250.853.091,46
643 Komisyon Gelirleri	12.303.345,09
644 Konusu Kalmayan Karşılıklar	232.227,00
649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar	4.974.656,64
671 Önceki Dönem Gelir ve Karları	74.803.877,99
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	55.714.777,02
690 Dönem Kar veya Zararı	36.442.613.274,57

Gelirlerin Dönem Kar ve Zararına Devri

31.12.2021	
690 Dönem Karı veya Zararı	35.431.135.709,28
610 Satıştan İadeler	154.011,94
612 Satış İskontoları	89.991.030,78
620 Satılan Mamuller Maliyeti	37.560.753,43
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti	34.931.574.487,28
623 Diğer Satışların Maliyeti	5.646.866,42
750 Araştırma ve Geliştirme Giderler	11.975,68
760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	286.920.874,06
770 Genel Yönetim Giderleri	67.687.384,19
654 Karşılık Giderleri	2.111.781,45
656 Kambiyo Zararları	155.539,64
680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	345.957,09
681 Önceki Dönem Gider ve Zararları	8.815.747,67
689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	159.299,65

Giderlerin Dönem Kar ve Zararına Devri

31.12.2021	
690 Dönem Karı veya Zararı	1.011.477.565,29
370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	253.007.292,72
692 Dönem Net Karı veya Zararı	758.470.272,57

Karın Netleştirilmesi

31.12.2021	
692 Dönem Net Karı veya Zararı	758.470.272,57
590 Dönem Net Karı	758.470.272,57

Aktif	Devlet Malzeme Ofisi 31.12.2021 Tarihli Bilanço		Pasif
I-Dönen Varlıklar	24.262.650.367,64	I-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	23.131.684.784,41
Hazır Değerler	5.188.474.997,52	Ticari Borçlar	11.556.391.726,83
Kasa	48.459,02	Satıcılar	11.539.388.713,45
Bankalar	5.188.426.538,50	Alınan Depozito ve Teminatlar	10.471.934,21
Ticari Alacaklar	14.171.593.407,16	Diğer Ticari Borçlar	6.531.079,17
Alıcılar	14.165.390.316,08	Diğer Borçlar	27.713.778,59
Verilen Depozito ve Teminatlar	522.150,00	Personele Borçlar	7.471,65
Şüpheli Ticari Alacaklar	14.084.450,84	Diğer Çeşitli Borçlar	27.706.306,94
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	8.403.509,76	Alınan Avanslar	11.313.797.528,41
Diğer Alacaklar	138.603.561,23	Alınan Sipariş Avansları	11.313.797.528,41
Ortaklardan Alacaklar	0,00	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	232.780.013,00
Personelden Alacaklar	900.039,37	Ödenecek Vergi ve Fonlar	232.673.442,72
Diğer Çeşitli Alacaklar	137.703.521,86	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	106.570,28
Stoklar	4.503.207.810,97	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	0,00
İlk Madde ve Malzeme	10.939.846,28	Borç ve Gider Karşılıkları	8.855,14
Yarı Mamuller	1.022.263,67	Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	253.007.292,72
Mamuller	4.455.850,93	Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-)	253.016.147,86
Ticari Mallar	255.922,11	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1.007.248,67
Diğer Stoklar	4.052.236.435,82	Gelecek Aylara Ait Gelirler	10.566,53
Verilen Sipariş Avansları	434.297.492,16	Gider Tahakkukları	996.682,14
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	4.782.646,88	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	3.344,05
Gelecek Aylara Ait Giderler	4.775.130,68	Hesaplanan Katma Değer Vergisi	1.738,97
Gelir Tahakkukları	7.516,20	Sayım ve Tesellüm Fazlaları	1.605,08
Diğer Dönen Varlıklar	255.987.943,88	II-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	15.295.457,81
Devreden KDV	255.985.995,24	Borç ve Gider Karşılıkları	15.295.457,81
D. Çeşitli Dönen Varlıklar	1.948,64	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	15.295.457,81
II-Duran Varlıklar	81.350.824,19	III-Öz Kaynaklar	1.197.020.949,61
Ticari Alacaklar	349.181,38	Ödenmiş Sermaye	82.946.213,63
Verilen Depozito ve Teminatlar	349.181,38	Sermaye	130.581.584,45
Maddi Duran Varlıklar	80.509.581,55	Ödenmemiş Sermaye (-)	47.635.370,82
Arazi ve Arsalar	26.813.287,26	Kar Yedekleri	355.604.463,41
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	588.369,21	Yasal Yedekler	355.604.463,41
Binalar	50.095.548,03	Dönem Net Karı (Zararı)	758.470.272,57
Tesis, Makine ve Cihazlar	65.428.556,20	Dönem Net Karı	758.470.272,57
Taşıtlar	5.053.827,27		
Demirbaşlar	2.838.312,75		
Birikmiş Amortismanlar (-)	75.274.524,56		
Yapılmakta Olan Yatırımlar	4.966.205,39		
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	492.061,26		
Haklar	12.268.738,30		
Birikmiş Amortismanlar (-)	11.776.677,04		
Aktif Toplamı	24.344.001.191,83	Pasif Toplamı	24.344.001.191,83

Tablo 19. 2022 Yılı Aralık Ayı Dönem Sonu Bilançosu ve İşlemleri

31.12.2022	
600 Yurtiçi Satışlar	49.385.046.406,63
642 Faiz Gelirleri	253.852.035,60
643 Komisyon Gelirleri	53.114.078,48
644 Konusu Kalmayan Karşılıklar	19.217,80
646 Kambiyo Karları	10.944.542,26
649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar	35.010.916,85
671 Önceki Dönem Gelir ve Karları	34.956.506,12
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	185.305.299,26
690 Dönem Kar veya Zararı	49.958.249.003,00
<i>Gelirlerin Dönem Kar ve Zararına Devri</i>	
31.12.2022	
690 Dönem Karı veya Zararı	48.597.166.916,37
610 Satıştan İadeler	2.683.374,39
612 Satış İskontoları	312.535.827,62
620 Satılan Mamuller Maliyeti	43.795.008,96
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti	47.567.511.370,49
623 Diğer Satışların Maliyeti	9.357.094,54
760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	520.469.835,02
770 Genel Yönetim Giderleri	109.591.252,52
654 Karşılık Giderleri	1.395.086,32
680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	249.035,40
681 Önceki Dönem Gider ve Zararları	28.130.704,38
689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	1.448.326,73
<i>Giderlerin Dönem Kar ve Zararına Devri</i>	
31.12.2022	
690 Dönem Karı veya Zararı	1.361.082.086,63
370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	313.595.622,08
692 Dönem Net Karı veya Zararı	1.047.486.464,55
<i>Karın Netleştirilmesi</i>	
31.12.2022	
692 Dönem Net Karı veya Zararı	1.047.486.464,55
590 Dönem Net Karı	1.047.486.464,55
<i>Dönem Karının Bilançoya Aktarılması</i>	
/	

Aktif	Devlet Malzeme Ofisi 31.12.2022 Tarihli Bilanço		Pasif
I-Dönen Varlıklar	13.307.946.568,07	I-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	11.838.069.289,72
Hazır Değerler	3.839.405.091,40	Ticari Borçlar	9.899.418.629,52
Kasa	75.776,31	Satıcılar	9.875.479.182,76
Bankalar	3.839.329.315,09	Alınan Depozito ve Teminatlar	16.684.399,49
Ticari Alacaklar	7.356.131.004,23	Diğer Ticari Borçlar	7.255.047,27
Alıcılar	7.350.492.471,22	Diğer Borçlar	46.464.376,82
Verilen Depozito ve Teminatlar	150,00	Personele Borçlar	20.882,56
Şüpheli Ticari Alacaklar	15.417.761,50	Diğer Çeşitli Borçlar	46.443.494,26
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	9.779.378,49	Alınan Avanslar	1.585.727.820,37
Diğer Alacaklar	174.992.775,81	Alınan Sipariş Avansları	1.585.727.820,37
Ortaklardan Alacaklar	0,00	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	203.462.806,00
Personelden Alacaklar	1.071.214,91	Ödenecek Vergi ve Fonlar	203.254.091,96
Diğer Çeşitli Alacaklar	173.921.560,90	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	204.201,66
Stoklar	1.439.216.198,07	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	4.512,38
İlk Madde ve Malzeme	21.361.878,36	Borç ve Gider Karşılıkları	102.047.126,09
Yarı Mamuller	2.816.092,48	Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	313.595.622,08
Mamuller	11.481.082,21	Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-)	211.548.495,99
Ticari Mallar	865.634,89	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	948.530,92
Diğer Stoklar	1.251.804.058,89	Gelecek Aylara Ait Gelirler	11.539,98
Verilen Sipariş Avansları	150.887.451,24	Gider Tahakkukları	936.990,94
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	8.993.361,39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
Gelecek Aylara Ait Giderler	8.969.973,56	Hesaplanan Katma Değer Vergisi	0,00
Gelir Tahakkukları	23.387,83	Sayım ve Tesellüm Fazlaları	0,00
Diğer Dönen Varlıklar	489.208.137,17	II-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	17.132.991,11
Devreden KDV	489.184.137,17	Borç ve Gider Karşılıkları	17.132.991,11
Personel Avansları	24.000,00	Kıdem Tazminatı Karşılığı	1.475.654,40
II-Duran Varlıklar	109.139.881,61	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	15.657.336,71
Ticari Alacaklar	348.533,58	III-Öz Kaynaklar	1.561.884.168,85
Verilen Depozito ve Teminatlar	348.533,58	Ödenmiş Sermaye	82.946.213,63
Maddi Duran Varlıklar	108.008.794,53	Sermaye	130.581.584,45
Arazi ve Arsalar	26.813.287,26	Ödenmemiş Sermaye (-)	47.635.370,82
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	588.369,21	Kar Yedekleri	431.451.490,67
Binalar	50.095.548,03	Yasal Yedekler	431.451.490,67
Tesis, Makine ve Cihazlar	65.428.556,20	Dönem Net Karı (Zararı)	1.047.486.464,55
Taşıtlar	5.053.827,27	Dönem Net Karı	1.047.486.464,55
Demirbaşlar	4.613.568,44		
Birikmiş Amortismanlar (-)	82.630.935,60		
Yapılmakta Olan Yatırımlar	26.102.637,16		
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	782.553,50		
Haklar	13.237.604,25		
Birikmiş Amortismanlar (-)	12.455.050,75		
Aktif Toplamı	13.417.086.449,68	Pasif Toplamı	13.417.086.449,68

Tablo 20. 2023 Yılı Aralık Ayı Dönem Sonu Bilançosu ve İşlemleri

31.12.2023	
600 Yurtiçi Satışlar	72.562.719.494,28
642 Faiz Gelirleri	757.590.670,49
643 Komisyon Gelirleri	96.330.086,33
644 Konusu Kalmayan Karşılıklar	971.937,92
649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar	131.350.603,95
671 Önceki Dönem Gelir ve Karları	20.110.257,39
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	519.034.204,28
690 Dönem Kar veya Zararı	74.088.107.254,64

Gelirlerin Dönem Kar ve Zararına Devri

31.12.2023	
690 Dönem Karı veya Zararı	71.861.958.465,98
610 Satıştan İadeler	26.941.459,60
612 Satış İskontoları	302.057.800,29
620 Satılan Mamuller Maliyeti	86.179.844,85
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti	70.173.275.125,17
623 Diğer Satışların Maliyeti	16.374.843,64
760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	965.573.138,10
770 Genel Yönetim Giderleri	206.717.476,07
654 Karşılık Giderleri	3.799.989,07
680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	954.359,71
681 Önceki Dönem Gider ve Zararları	78.287.015,27
689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	1.797.414,21

Giderlerin Dönem Kar ve Zararına Devri

31.12.2023	
690 Dönem Karı veya Zararı	2.226.148.788,66
370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	557.196.591,52
692 Dönem Net Karı veya Zararı	1.668.952.197,14

Karın Netleştirilmesi

31.12.2023	
692 Dönem Net Karı veya Zararı	1.668.952.197,14
590 Dönem Net Karı	1.668.952.197,14

Dönem Karının Bilançoya Aktarılması

Aktif	Devlet Malzeme Ofisi 31.12.2023 Tarihli Bilanço		Pasif
I-Dönen Varlıklar	24.700.123.946,85	I-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	22.512.275.762,85
Hazır Değerler	7.816.226.767,74	Ticari Borçlar	17.913.942.023,19
Kasa	86.076,55	Satıcılar	17.879.504.511,70
Bankalar	7.811.988.359,40	Alınan Depozito ve Teminatlar	24.204.696,25
Diğer Hazır Değerler	4.152.331,79		
Ticari Alacaklar	12.824.524.382,27	Diğer Ticari Borçlar	10.232.815,24
Alıcılar	12.818.845.610,64	Diğer Borçlar	60.534.230,38
Verilen Depozito ve Teminatlar	150,00	Personele Borçlar	66.549,21
Şüpheli Ticari Alacaklar	18.286.051,27	Diğer Çeşitli Borçlar	60.467.681,17
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	12.607.429,64	Alınan Avanslar	3.914.050.734,23
Diğer Alacaklar	148.255.342,42	Alınan Sipariş Avansları	3.914.050.734,23
Personelden Alacaklar	815.158,56	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	408.926.715,51
Diğer Çeşitli Alacaklar	147.440.183,86	Ödenecek Vergi ve Fonlar	408.024.817,14
Stoklar	2.960.013.443,32	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	378.155,14
İlk Madde ve Malzeme	32.635.403,25	Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	523.743,23
Yarı Mamuller	3.102.901,15	Borç ve Gider Karşılıkları	213.411.365,61
Mamuller	22.355.692,64	Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	557.196.591,52
Ticari Mallar	916.295,14	Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-)	343.785.225,91
Hizmet Alımları	14.200,00	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1.410.693,93
Diğer Stoklar	2.424.572.061,14	Gelecek Aylara Ait Gelirler	14.918,85
Verilen Sipariş Avansları	476.416.890,00	Gider Tahakkukları	1.395.775,08
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	16.216.959,56	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
Gelecek Aylara Ait Giderler	16.216.633,29	Hesaplanan Katma Değer Vergisi	0,00
Gelir Tahakkukları	326,27	Sayım ve Tesellüm Fazlaları	0,00
Diğer Dönen Varlıklar	934.887.051,54	II-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	18.371.446,08
Devreden KDV	934.706.551,54	Borç ve Gider Karşılıkları	18.371.446,08
Personel Avansları	180.500,00	Kıdem Tazminatı Karşılığı	2.681.424,87
II-Duran Varlıklar	118.545.187,46	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	15.690.021,21
Ticari Alacaklar	600.843,56	III-Öz Kaynaklar	2.288.021.925,38
Verilen Depozito ve Teminatlar	600.843,56	Ödenmiş Sermaye	82.946.213,63
Maddi Duran Varlıklar	111.797.187,16	Sermaye	130.581.584,45
Arazi ve Arsalar	26.813.287,26	Ödenmemiş Sermaye (-)	47.635.370,82
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	611.990,21	Kar Yedekleri	536.123.514,61
Binalar	47.675.433,92	Yasal Yedekler	536.123.514,61
Tesis, Makine ve Cihazlar	85.676.736,80	Dönem Net Karı (Zararı)	1.668.952.197,14
Taşıtlar	7.902.651,68	Dönem Net Karı	1.668.952.197,14
Demirbaşlar	4.867.472,00		
Birikmiş Amortismanlar (-)	90.193.995,91		
Yapılmakta Olan Yatırımlar	28.443.611,20		
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	6.147.156,74		
Haklar	21.973.905,38		
Birikmiş Amortismanlar (-)	15.826.748,64		
Aktif Toplamı	24.818.669.134,31	Pasif Toplamı	24.818.669.134,31

6. ERP SİSTEMİ İLE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİNİN REGRESYON ANALİZİYLE İNCELENMESİ

Finansal performansın ölçümünde, oran analizi ve regresyon analizi gibi yöntemler yaygın olarak kullanılmaktadır (Yıldız, 2013). Bu çalışmada, daha gerçekçi ve değerlendirilebilir sonuçlar sunması nedeniyle regresyon analizi tercih edilmiştir (Irmak, 2014). Çalışmada, ERP sisteminin finansal performans üzerindeki etkisi dolaylı olarak analiz edilmiştir. Bu kapsamda, bağımlı değişken olarak aktif karlılık oranı (ROA) belirlenmiş, bağımsız değişkenler ise özsermaye getirisi (ROE) ve kaldıraç oranı olarak tanımlanmıştır. ROE ve kaldıraç oranı gibi değişkenler, işletmelerin iç ve dış kaynak kullanım düzeylerini yansıttığından, ERP sisteminin sermaye yapısı üzerindeki etkilerini anlamak için önemli göstergeler olarak kabul edilmektedir.

Bu analiz yaklaşımı, ERP sisteminin finansal yapı üzerindeki etkilerini sermaye yapısı teorileri çerçevesinde değerlendirme imkanı sunmaktadır. Pecking Order Teorisi, işletmelerin öncelikli olarak iç kaynakları (özsermaye ve dağıtılmamış karlar) kullanmayı tercih ettiğini ve yalnızca iç kaynakların yetersiz olduğu durumlarda dış finansmana (borçlanma) yöneldiğini öne sürmektedir (Frank and Goyal, 2009: 1-37). Bu doğrultuda, Lipson ve Mortal (2008), yüksek likiditeye sahip firmaların özkaynak finansmanını tercih ettiğini, düşük likiditeye sahip firmaların ise daha çok borçlanmaya başvurduğunu ortaya koymuştur (Nirajini and Priya, 2013:1-9). Pecking Order Teorisi'ne dayanan bu yaklaşım, ERP sistemlerinin sağladığı mali disiplin ve kaynak verimliliği ile uyumluluk göstermektedir. ERP sistemleri, işletmelerin iç kaynak oluşturma kapasitelerini artırarak dış finansman ihtiyacını azaltmakta ve böylece sermaye yapısında dengeleyici bir rol üstlenmektedir. Bu bağlamda, Devlet Malzeme Ofisi, özkaynak ağırlıklı finansman politikası ve dış kaynak kullanımını sınırlı tutması nedeniyle, sermaye yapısı teorileri açısından incelenmeye uygun bir model sunmaktadır. Kurumun stratejik plan ve programlarında, operasyonel faaliyetler ile yatırımların büyük ölçüde öz kaynaklarla finanse edildiği, dış kaynak kullanımına ise yalnızca zorunlu durumlarda başvurulduğu ifade edilmektedir. Bu durum, DMO'nun finansman stratejisinin Pecking Order Teorisi'nin temel varsayımlarıyla uyumlu olduğunu ve kamu kaynaklarının etkin yönetimine yönelik başarılı bir örnek oluşturduğunu göstermektedir (Frank and Goyal, 2009: 1-37).

Finansal performans, akademik arařtırmalar ve uygulamalı alıřmalar aısından önemli bir konu olup, eřitli göstergelerle ölçülmektedir. En yaygın kullanılan göstergeler arasında ROE, ROA ve ROCE bulunmaktadır. Bazı alıřmalar tek bir göstergeye odaklanırken, bazıları birden fazla göstergenin birlikte deęerlendirilmesini tercih etmektedir (Yousaf ve Dey, 2022:219-239). Bu doęrultuda, finansal performans, analize dahil edilen tek bir modelle test edilmiřtir. Modelde, baęımlı deęiřken olarak aktif karlılık oranı (ROA), baęımsız deęiřkenler olarak ise özsermaye getirisi (ROE) ve kaldıra oranı kullanılmıřtır. Bu deęiřkenlerin tanımları Tablo 21'de sunulmaktadır. Model ařaęıdaki řekilde ifade edilmektedir:

$$\text{ROA (Y)} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{ROE} + \beta_2 \cdot \text{Kaldıra Oranı} + \varepsilon$$

Bu baęlamda, regresyon denklemindeki:

- β_0 sabit terimi ifade etmekte olup, baęımsız deęiřkenler sıfır olduęunda baęımlı deęiřkenin aldıęı deęeri göstermektedir.
- β katsayıları, baęımsız deęiřkenlerdeki bir birimlik deęiřimin baęımlı deęiřken üzerindeki etkisini temsil etmektedir.
- ε (**hata terimi**) ise modele dahil edilmeyen dięer faktörlerden kaynaklanan rastgele etkileri yansıtmaktadır.

Ayrıca, ERP sisteminin ROE ve kaldıra oranı üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla iki ayrı ARDL (Otoregresif Daęıtılmıř Gecikme) modeli oluřturulmuřtur. Bu modellerde, ERP sisteminin etkisini temsil etmek üzere "ERP Dummy" baęımsız deęiřken olarak eklenmiřtir. ERP sisteminin 2010-2016 yıllarını kapsayan erken donemi için "0", 2017-2023 yıllarını kapsayan olgunlařma donemi için ise "1" deęeri atanmıřtır (Hapsari, 2019).

ERP sisteminin etkisinin zamana baęlı olarak deęiřebileceęi varsayımına dayanarak, modellerde ERP Dummy deęiřkeni farklı gecikme süreleriyle (1, 2 ve 3 yıl) tahmin edilmiřtir.⁸ Gecikmeli etkileri analiz edebilmek için kurulan ARDL modellerinde,

⁸Kuo (2014) tarafından yürütölen arařtırma da ERP sisteminin etkilerinin uygulamanın hemen ardından ortaya ıkmadıęını, sistemin devreye alınmasını takip eden ilk üç yıl içinde belirginleřtięini göstermektedir.

değişkenlerin uygun gecikme uzunlukları Akaike Bilgi Kriteri (AIC) dikkate alınarak belirlenmiştir. ERP sisteminin zaman içinde dinamik bir yapıda etkisini gösterebileceği göz önünde bulundurularak, farklı gecikme sürelerine bağlı etkiler detaylı bir şekilde incelenmiş ve zamana bağlı değişimlerin büyüklüğü ile anlamlılığı değerlendirilmiştir (Frank and Goyal, 2009:1-37). Bu doğrultuda, ilgili regresyon modeli aşağıdaki genel formda ifade edilmiştir (Tapang et al, 2018:1-14):

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{ERP Dummy}(t-k) + \varepsilon_i$$

Bu bağlamda, regresyon denklemindeki:

- **Y_i**: bağımlı değişkeni (ROE ve finansal kaldıraç oranı) temsil etmektedir.
- **β₁**: ERP sisteminin etkisini gösteren katsayıdır.
- **ERP Dummy(t-k)**: ERP sistemini temsil eden değişkenin, k dönemlik (1, 2 veya 3 yıl) gecikmeli halidir.
- **ε_i**: Hata terimini temsil etmektedir.

Tablo 21. Regresyon Analizinde Kullanılan Temel Finansal Göstergeler

Oran Kodu	Değişkenler	Formülü	Açıklama	Kaynak
ROA	Aktif Karlılığı Oranı	$\frac{\text{Net Kar}}{\text{Toplam Varlıklar}}$	Bir işletmenin varlıklarını ne kadar verimli kullandığını ve bu sayede ne kadar kar elde ettiğini göstermektedir. Yüksek ROA, dış finansmana olan bağımlılığı azaltarak özsermaye ve borç verimliliğini artırmaktadır.	Fijabi et al., 2023: 81-98
ROE	Özsermaye Getirisi	$\frac{\text{Net Kar}}{\text{Özsermaye}}$	Özsermaye ile elde edilen karlılığı ifade etmektedir. Bu oran, işletme sahipleri ve ortakların yatırımlarının ne kadar etkin kullanıldığını göstermektedir.	Gümüş, et al., 2017: 1-23
D/A	Finansal Kaldıraç Oranı	$\frac{\text{Toplam Borç}}{\text{Toplam Varlıklar}}$	Bir işletmenin varlıklarının ne kadarının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini göstermektedir.	Gümüş, et al., 2017: 1-23

6.1. Arařtırma Yöntemi ve Hipotezlerin Belirlenmesi

Bu alıřmada, finansal performans ile ERP sistemi arasındaki iliřkiyi deęerlendirmek amacıyla ikincil veri analizi yöntemi uygulanmıřtır. Analizde kullanılan veriler, Devlet Malzeme Ofisi'nin yıllık faaliyet raporlarından elde edilmiřtir. Bu doęrultuda, 2010-2023 dönemine ait yıllık veriler, EViews 12 yazılımı aracılıęıyla analiz edilmiřtir.

Arařtırmada test edilmek üzere geliřtirilen hipotezler ařaęıdaki řekilde sunulmaktadır:

H₁: ERP sistemi, özsermaye getirisi (ROE) üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahiptir.

H₂: ERP sistemi, finansal kaldıra oranı (D/A) üzerinde negatif ve anlamlı bir etkiye sahiptir.

H₃: Özsermaye getirisindeki (ROE) artış, aktif karlılık oranı (ROA) üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahiptir.

H₄: Finansal kaldıra oranındaki (D/A) artış, aktif karlılık oranı (ROA) üzerinde negatif ve anlamlı bir etkiye sahiptir.

H₅: ERP sisteminin, özsermaye getirisi (ROE) aracılıęıyla ROA üzerinde dolaylı bir etkiye sahiptir.

H₆: ERP sisteminin, finansal kaldıra oranı (D/A) aracılıęıyla ROA üzerinde dolaylı bir etkiye sahiptir.

řekil 11, ERP sisteminin Devlet Malzeme Ofisinin finansal performans göstergesi olan aktif karlılık oranı (ROA) üzerindeki dolaylı etkisini göstermektedir. Model, ERP sisteminin ROA üzerindeki etkisini iki ařamalı bir etki mekanizması çerçevesinde açıklamaktadır. Birinci ařamada, ERP sisteminin finansal kaldıra oranı ve özsermaye getirisi (ROE) gibi ara deęiřkenler üzerindeki etkisi ele alınmaktadır. İkinci ařamada ise, bu ara deęiřkenlerin nihai finansal performans göstergesi üzerindeki etkileri deęerlendirilmektedir.

Şekil 11. Araştırma Modeli

6.2. Regresyon Analizi Bulgularının Değerlendirilmesi

ERP sisteminin kurumsal yapıya entegrasyonunun etkilerini daha sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmek amacıyla, ERP öncesi döneme ait veri eksikliği de göz önünde bulundurularak regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda, ERP sisteminin etkilerinin zaman içinde farklılık gösterip göstermediğini belirleyebilmek için, analiz erken ERP dönemi (2010-2016) ve olgunluk dönemi (2017-2023) olmak üzere iki alt döneme ayrılmış ve dönemselsel regresyon yöntemiyle desteklenmiştir.

Regresyon analizine geçmeden önce, tüm modellerin temel varsayımları test edilmiş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda, verilerin normal dağılım sergilediği, otokorelasyon ve değişen varyans problemlerinin bulunmadığı belirlenmiştir. Ayrıca, modellerde yer alan bağımsız değişkenlere ilişkin Varyans Enflasyon Faktörü (VIF) değerleri Tablo 22’de sunulmuştur. Bu tablo, bağımsız değişkenlerin çoklu doğrusal bağlantı düzeylerini üç ayrı zaman dilimi kapsamında göstermektedir.

Genel dönem için bağımsız değişkenlere ait VIF değeri 4.02 olarak bulunmuştur. Bu değer, genel kabul gören eşik değer (VIF < 10) altında olup, çoklu doğrusal bağlantı sorununun ciddi bir seviyede olmadığını göstermektedir. Erken ERP dönemi için VIF değeri 1.36 olarak tespit edilmiştir. Bu değer oldukça düşük olup, modelde çoklu doğrusal bağlantı sorununun olmadığını ortaya koymaktadır. ERP’nin olgunluk dönemi için ise bağımsız değişkenlere ait VIF değeri 4.33 olarak belirlenmiştir. Bu değer, kabul edilebilir sınırlar içerisinde yer almakta olup, analizde anlamlı düzeyde çoklu doğrusal bağlantı sorununun olmadığını göstermektedir.

Elde edilen bulgular, hem temel regresyon varsayımlarının sağlandığını hem de çoklu doğrusal bağlantı düzeyinin düşük olduğunu göstermektedir. Bu durum, ROA

modellerinin geçerliliğini desteklemekte ve regresyon analizlerinin istatistiksel açıdan güvenilir bir şekilde uygulanabileceğini ortaya koymaktadır.

Tablo 22. Aktif Karlılığı Oranı (ROA) Modellerine Ait VIF Değerleri

Dönem	Bağımsız Değişken	Centered VIF
Genel Dönem 2010-2023	Özsermaye Getirisi (ROE)	4,02
	Kaldıraç Oranı	
Erken ERP Dönemi 2010-2016	Özsermaye Getirisi (ROE)	1.36
	Kaldıraç Oranı	
ERP Olgunluk Dönemi 2017-2023	Özsermaye Getirisi (ROE)	4.33
	Kaldıraç Oranı	

Diğer yandan, ERP sisteminin etkisini test etmeye yönelik olarak kurulan ARDL modellerinde, çoklu doğrusal bağlantı, otokorelasyon, değişen varyans ve normal dağılım varsayımları kontrol edilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda, ROE ve kaldıraç oranı modellerinde otokorelasyon sorunu tespit edilmiştir. Bu sorunu gidermek amacıyla Newey-West standart hataları kullanılarak gerekli düzeltmeler uygulanmıştır. Böylece, elde edilen bulguların güvenilirliği artırılmıştır. Ayrıca, her iki modelde hesaplanan VIF değerleri, çoklu doğrusal bağlantı riskinin düşük olduğunu göstermektedir ($VIF < 10$).

ERP Sisteminin Finansal Göstergeler Üzerindeki Dinamik Etkileri

ERP sisteminin, finansal performans göstergesi olan aktif karlılık (ROA) üzerindeki dolaylı etkisi, özsermaye getirisi (ROE) ve finansal kaldıraç oranı (D/A) aracılığıyla incelenmiştir. Bu analizler, ERP sisteminin finansal performans üzerindeki etkisinin zamanla nasıl değiştiğini ve bu etkinin yönünü ortaya koymaktadır.

ERP sisteminin ROE üzerindeki kısa dönem etkilerini açıklayan model, yüksek düzeyde açıklayıcılığa sahiptir ($R^2 = 0.96$) ve istatistiksel olarak anlamlıdır ($F = 0.0009$). Benzer şekilde, ERP sisteminin kaldıraç oranı üzerindeki kısa dönem etkilerini açıklayan model de yüksek bir açıklama gücüne sahiptir ($R^2 = 0.93$) ve istatistiksel olarak anlamlıdır ($F = 0.0050$).

Tablo 23'teki bulgular, ERP sisteminin uygulanmasının ardından ilk yılda (Lag 1) ROE üzerinde negatif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir ($\beta = -0.164$, $p < 0.01$). Ancak ikinci yıl (Lag 2) itibarıyla ERP'nin ROE üzerindeki etkisi pozitif dönmüştür ($\beta = 0.083$, $p < 0.01$). Üçüncü yıl (Lag 3) itibarıyla bu artış eğilimi devam etmiştir ($\beta = 0.258$, $p < 0.01$). ARDL Bounds Test sonuçları ise ERP sisteminin ROE üzerinde uzun vadeli ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır ($\beta = 0.507$, $p = 0.0023$).

Öte yandan, ERP sisteminin uygulanmasını takiben (Lag 0), kaldıraç oranı üzerinde negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etki gözlemlenmiştir ($\beta = -0.049$, $p < 0.05$). İlk yılın ardından kaldıraç üzerindeki etki istatistiksel olarak anlamlı bulunmamış, ancak ikinci yıl (Lag 2) itibarıyla kaldıraç oranında anlamlı bir artış gözlemlenmiştir ($\beta = 0.069$, $p < 0.01$). Bu artış eğilimi üçüncü yılda (Lag 3) da devam etmiş ve kaldıraç oranındaki artış istatistiksel anlamlılığını korumuştur ($\beta = 0.136$, $p < 0.05$). ARDL Bounds Test sonuçları ise ERP sisteminin kaldıraç oranı üzerinde uzun vadeli ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır ($\beta = 0.210$, $p = 0.0002$).

Tablo 23. ERP Sisteminin Finansal Göstergeler Üzerindeki Dinamik Etkileri

Gecikme	ERP'nin ROE Üzerindeki Etkisi		ERP'nin Kaldıraç Üzerindeki Etkisi		Dolaylı Etki (ROE)	Dolaylı Etki (Kaldıraç)
	Katsayı	p-Değeri	Katsayı	p-değeri		
Lag 0	0.015	0.3525	-0.049	0.0094	Anlamsız	Anlamlı
Lag 1	-0.164	0.0000	0.010	0.4576	Anlamlı	Anlamsız
Lag 2	0.083	0.0035	0.069	0.0000	Anlamlı	Anlamlı
Lag 3	0.258	0.0013	0.136	0.0306	Anlamlı	Anlamlı

Tablo 24, 2010-2023 dönemine ait regresyon modelinin yüksek açıklayıcılık gücüne sahip olduğunu göstermektedir ($R^2 = 0.72$). Bu değer, modeldeki bağımsız değişkenlerin aktif karlılık oranı (ROA) üzerindeki toplam varyansın %72'sini açıkladığını göstermektedir.

Genel döneme ait regresyon analizi sonuçlarına göre, özsermaye getirisi (ROE) değişkeninin ROA üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmaktadır ($\beta = 0.149$; $p = 0.0041$). Öte yandan, kaldıraç oranı değişkeninin ROA

üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisi olduğu görülmektedir ($\beta = -0.322$; $p = 0.0004$). Bu bulgular, genel dönemde ROE'deki artışın ROA'yı olumlu yönde etkilediğini, kaldıraç oranındaki yükselmenin ise ROA üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu göstermektedir.

Tablo 24. Genel Regresyon Analizi Sonuçları

Dönem	Model Türü	Bağımsız Değişken	Katsayı	p-değeri	R ²	F-değeri
2010-2023	Çoklu Regresyon	ROE	0.149	0.0041	0.72	0.0008
		Kaldıraç Oranı	-0.322	0.0004		

Elde edilen bulgular, ERP sisteminin zaman içerisinde ROE üzerinde pozitif ve anlamlı bir etki yarattığını ve ERP ile ROE arasında uzun vadeli güçlü bir ilişki bulunduğunu ortaya koymaktadır. ROE ile ROA arasındaki pozitif yönlü ilişki göz önünde bulundurulduğunda, ERP sisteminin ROA üzerinde dolaylı olarak olumlu bir etki oluşturduğu anlaşılmaktadır. Diğer yandan, ERP sistemi ile kaldıraç oranı arasında uzun vadeli pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Ancak, kaldıraç oranının ROA üzerindeki negatif etkisi dikkate alındığında, ERP'nin ROA üzerinde dolaylı olarak olumsuz bir etki yarattığı sonucuna ulaşılmaktadır.

Dönemsel Regresyon Analizi Bulgularının Değerlendirilmesi

Genel analiz sonuçlarının uygulama dönemlerine göre farklılık gösterip göstermediğini incelemek amacıyla, analiz 2010-2016 (erken ERP dönemi) ve 2017-2023 (ERP'nin olgunluk dönemi) olmak üzere iki alt döneme ayrılmıştır. Bu kapsamda, dönemsel regresyon analizi uygulanarak değerlendirme yapılmıştır.

Tablo 25'e göre, erken ERP dönemine ait hesaplanan R² değeri 0.975, ERP'nin olgunluk dönemine ait R² değeri ise 0.769 olarak belirlenmiştir. Bu bulgular, her iki dönemde de regresyon modelinde yer alan bağımsız değişkenlerin aktif karlılık oranı (ROA) üzerindeki toplam varyansın sırasıyla %97,5'ini ve %76,9'unu açıkladığını göstermektedir.

Erken ERP dönemine ilişkin regresyon analizi bulguları, ROE değişkeninin ROA üzerinde pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğunu ortaya koymaktadır ($\beta = 0.350$; $p = 0.0003$). Buna karşılık, kaldıraç oranı değişkeni ROA

üzerinde negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahiptir ($\beta = -0.251$; $p = 0.0005$). Bu bulgular, erken ERP döneminde hem karlılığın hem de kaldıraç oranının kurumun aktif karlılığı üzerinde belirleyici bir rol oynadığını göstermektedir.

ERP'nin olgunluk dönemine ilişkin regresyon analizi bulgularına göre, ROE değişkeninin ROA üzerindeki etkisi pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur ($\beta = 0.172$; $p = 0.0402$). Buna karşılık, kaldıraç oranı değişkeni ROA üzerinde negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahiptir ($\beta = -0.387$; $p = 0.0221$). Bu bulgular, ERP'nin olgunluk döneminde kaldıraç oranının ROA üzerindeki negatif etkisinin sürdüğünü ve ROE değişkeninin ise pozitif etkisini korumakla birlikte etkinliğinin görece azaldığını ortaya koymaktadır.

Tablo 25. Dönemsel Regresyon Analizi Sonuçları

Dönem	Model Türü	Bağımsız Değişken	Katsayı	p-değeri	R ²	F-değeri
2010-2016	Çoklu Regresyon	ROE	0.350	0.0003	0.975	0.0006
		Kaldıraç Oranı	-0.251	0.0005		
2017-2023		ROE	0.172	0.0402	0.769	0.0529
		Kaldıraç Oranı	-0.387	0.0221		

6.3. Regresyon Sonuçlarının Kavramsal ve Ampirik Açından Tartışılması

ERP sisteminin kurumun finansal yönetimi üzerindeki etkisi, regresyon analizleri, ARDL modelleri, ampirik bulgular ve teorik yaklaşımlar çerçevesinde kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Yapılan analizler, ERP sisteminin ROE ve kaldıraç oranı aracılığıyla ROA üzerinde hem kısa hem de uzun vadeli etkilerini ortaya koymaktadır.

ERP sisteminin ROE üzerinde kısa vadede ilk yıl negatif, sonraki yıllarda ise pozitif ve anlamlı ($p < 0.01$) etkiler oluşturduğu tespit edilmiştir. Uzun vadede ise ERP'nin ROE üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı ($p = 0.0023$) bir etkisi olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde, ERP sisteminin kısa vadede kaldıraç oranını düşürdüğü, ancak ikinci ve üçüncü yıllarda bu etkinin pozitif ve anlamlı ($p < 0.05$) hale geldiği belirlenmiştir. Uzun vadede ise ERP, kaldıraç oranında anlamlı ve kalıcı bir artışa ($p < 0.001$) yol açmıştır.

Özsermaye getirisi (ROE) ile aktif karlılık oranı (ROA) arasındaki ilişki, genel analiz kapsamında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu bulgu, DMO'nun özsermaye kullanımındaki etkinliğin genel varlık yapısına da yansıdığını ve kurumun kaynaklarını daha verimli kullandığını göstermektedir. Buna karşılık, finansal kaldıraç oranı ile ROA arasında negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Bu bulgu, aşırı borçlanmanın kurumun varlık karlılığını olumsuz etkilediğini ve karlılık üzerinde baskı oluşturduğunu göstermektedir.

ERP sisteminin ROE üzerindeki pozitif etkisi ve ROE ile ROA arasındaki anlamlı ve pozitif ilişki, ERP'nin dolaylı yoldan aktif karlılığı artırarak finansal performansı güçlendirdiğini göstermektedir. Öte yandan, ERP sisteminin finansal kaldıraç oranı üzerindeki pozitif etkisi ve kaldıraç oranı ile ROA arasındaki negatif ilişki, ERP'nin dolaylı yoldan aktif karlılığı azaltarak finansal performansı zayıflattığını ortaya koymaktadır.

Genel bulguların uygulama dönemleri itibarıyla farklılık gösterip göstermediğini incelemek amacıyla, erken ERP dönemi ve olgunluk dönemi ayırımına dayalı ek bir analiz yapılmıştır. ERP'nin olgunluk döneminde, ROE'nin ROA üzerindeki pozitif etkisinin erken döneme kıyasla anlamlı düzeyde zayıflaması ($\beta: 0.350 \rightarrow 0.172; p < 0.05$), erken ERP dönemindeki verimlilik etkisinin zamanla azaldığını göstermektedir. Bu bulgu, DMO'nun finansal yapısındaki değişimle de desteklenmektedir. Erken ERP döneminde yatırımlar öncelikli olduğundan dağıılmamış karlar sınırlı seviyede kalırken, olgunluk döneminde kar birikiminin hızlanması, özsermaye tabanının genişlemesine yol açmış ve bu durum ROE üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturmuştur. Bu durum, Pecking Order Teorisi'nin şirketlerin öncelikli olarak iç finansmanı kullanma eğiliminde oldukları yönündeki temel varsayımıyla da paralellik göstermektedir.

ERP'nin olgunluk döneminde kaldıraç oranının ROA üzerindeki negatif etkisinin güçlenmesi ($\beta: -0.251 \rightarrow -0.387; p < 0.05$), aşırı borçlanmanın karlılığı baskıladığını ortaya koymaktadır. Ancak DMO'nun borçlanma yapısının büyük ölçüde kısa vadeli ve faizsiz operasyonel yükümlülüklerden oluşması, kurumu geleneksel finansman maliyetlerinden korumakta ve serbest nakit akışı üzerindeki disiplin etkisini sürdürmesini sağlamaktadır. Bu durum, Serbest Nakit Akışı Teorisi'nin borçlanmanın

serbest nakit akışı üzerinde bir kontrol mekanizması işlevi görerek, gereksiz nakit kullanımından doğabilecek riskleri azaltabileceği yönündeki varsayımla paralellik göstermektedir (Rimaz ve Ayanoğlu, 2020:19-36).

Hipotez Testi Bulgularının Değerlendirilmesi

ERP sisteminin ROE üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğu belirlenmiş ve **H1** hipotezi doğrulanmıştır. Bu bulgu, ERP sisteminin karlılığı artırarak kurumun iç kaynak yapısını güçlendirdiğini ortaya koymaktadır. Bu durum, finansman ihtiyaçlarının öncelikle iç kaynaklardan karşılanması gerektiğini öne süren Pecking Order Teorisi ile tutarlılık göstermektedir (Frank ve Goyal, 2009: 1-37). Ayrıca, ROE ile ROA arasındaki ilişkinin pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, **H3** hipotezinin de desteklendiğini ortaya koymaktadır.

ERP sisteminin finansal kaldıraç oranı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğu belirlenmiştir. Bu bulgu, beklenen borç azaltıcı etkinin aksine bir durumu yansıttığı için **H2** hipotezi reddedilmiştir. Ancak, bu bulgu Jensen'in (1986) Serbest Nakit Akışı Teorisi ile uyumluluk göstermektedir. Teoriye göre, yabancı kaynak kullanımı (finansal kaldıraç) serbest nakit akışını kısıtlayarak temsil maliyetlerini azaltmakta ve kaynak kullanımında etkinlik sağlamaktadır. Nitekim DMO'nun kısa vadeli ve faizsiz yükümlülükler yoluyla borçlanması, finansman maliyetlerini sınırlandırırken serbest nakit akışını disipline etmiştir (Rimaz ve Ayanoğlu, 2020:19-36).

Öte yandan, finansal kaldıraç oranı ile aktif karlılık oranı (ROA) arasındaki negatif ve anlamlı ilişki, kaldıraç düzeyindeki artışın karlılık üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ortaya koymakta ve bu durum **H4** hipotezini desteklemektedir. Kaldıraç artışı, her ne kadar sermaye kullanımını disipline edici bir rol üstlense de, artan borç yükü nedeniyle karlılığı azaltıcı etkiler doğurabilmektedir. Bu bulgular, Temiz ve Hacıhasanoğlu'nun (2017) çalışmasıyla paralellik göstermektedir. Söz konusu çalışmada, finansal kaldıraç oranı ile ROA arasında negatif bir ilişki tespit edilmiş ve sermaye yapısında yabancı kaynak payının artmasının, işletmelerin finansal performansını olumsuz yönde etkileyebileceği ifade edilmiştir.

Dolaylı etkiler bakımından yapılan değerlendirmelerde, ERP sisteminin ROE aracılığıyla ROA üzerinde dolaylı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu belirlenmiş ve bu

doğrultuda **H5** hipotezi doğrulanmıştır. Bu durum, ERP sistemi sayesinde iç kaynak yapısının güçlendiğini ve bunun aktif karlılık oranına olumlu yansıdığını ortaya koymaktadır. Bu bulgu, Pecking Order Teorisi'nin temel varsayımlarıyla uyumluluk göstermektedir.

Öte yandan, ERP sisteminin finansal kaldıraç oranı aracılığıyla ROA üzerinde dolaylı ve negatif bir etkisi olduğu belirlenmiş ve **H6** hipotezi doğrulanmıştır. Bu bulgu, ERP sisteminin borçlanma yoluyla serbest nakit akışını disipline etme işlevine rağmen, artan kaldıraç düzeyinin karlılık üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, dış kaynak kullanımının sınırlandırılmasının kurumsal performans açısından olumlu sonuçlar doğurabileceğini göstermektedir.

Genel olarak değerlendirildiğinde, ERP sisteminin iç kaynakların daha verimli kullanımını sağlaması ve dış finansman ihtiyacını azaltma potansiyeli, uzun vadeli finansal performansın sürdürülebilirliğine önemli katkı sunmaktadır. Bu durum, ERP sisteminin, kurumun finansal yönetim etkinliğini artırmada önemli bir rol oynadığını göstermektedir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

İşletmelerin rekabetçi piyasa koşullarında varlıklarını sürdürebilmeleri, kaynaklarını verimli kullanmaları ve hızla değişen iş dinamiklerine uyum sağlamalarıyla doğrudan ilişkilidir. Bu hedefe ulaşmak, rekabet avantajı sağlayan yenilikçi teknoloji trendlerinin benimsenmesiyle mümkün olmaktadır. Bu doğrultuda; bulut bilişim, yapay zeka, büyük veri ve ERP gibi teknolojiler, iş süreçlerini daha verimli hale getirirken maliyetleri düşürmeye de katkı sağlamaktadır.

ERP, işletmenin tüm departmanlarını tek bir platformda entegre ederek bilgi akışını iyileştiren, maliyetleri düşüren ve iş süreçlerini sadeleştiren bir bilgi sistemidir. Bu sistemler, müşteri taleplerine hızlı yanıt verilmesini ve tedarikçilerle etkili iletişim kurulmasını sağlayarak operasyonel verimliliği artırmaktadır. Muhasebe süreçlerini otomatikleştirerek veri toplama yükünü azaltan bu sistemler, muhasebe personelinin analiz ve stratejik planlamaya daha fazla zaman ayırmasına olanak tanımaktadır. Ayrıca, bütçeleme ve sermaye yönetiminde veri doğruluğunu artırarak kaynakların etkin kullanımını, stratejik kararların alınmasını ve yatırımların optimize edilmesini desteklemektedir. Bunun yanı sıra, işletmenin finansal işlemlerini optimize ederek yöneticilere temel bilgilere hızlı ve kolay erişim imkanı sunan bu sistemler, finansal ve genel yönetim süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır.

Kamu alımları, ülkelerin maliye politikalarında kritik bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda; kamu hizmetlerinin sunulması, yatırımların gerçekleştirilmesi, yerli üretimin teşvik edilmesi ve teknolojik kapasitenin artırılması gibi birçok alanda etkili bir politika aracı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, bölgesel kalkınmanın teşvik edilmesi, cari açığın azaltılması, istihdam olanaklarının artırılması, gelir dağılımının iyileştirilmesi ve çevrenin korunması gibi ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmada da stratejik bir rol üstlenmektedir. Bu çerçevede, Devlet Malzeme Ofisi, kamu alım sisteminin önemli aktörlerinden biri olarak hem ulusal hem de yerel düzeyde kritik bir işlev üstlenmektedir. DMO'nun merkezi satın alma konusundaki deneyimi ve operasyonel kapasitesi, çeşitli sektörlerin gelişimine katkı sağlayarak ekonomik büyümeyi desteklemektedir.

Etkin kurumsal yönetim, finansal verilerin doğruluk, güvenilirlik ve güncellik ilkelerine uygun biçimde kaydedilmesi, saklanması, analiz edilmesi ve karar vericilere zamanında

iletilmesiyle sağlanmaktadır. Bu süreç, kurumsal hesap verebilirliği artırmanın yanı sıra, veriye dayalı stratejik kararların alınmasını da teşvik etmektedir. Bu doğrultuda DMO, uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak amacıyla ERP sistemini kullanarak finansal yönetim süreçlerini iyileştirmekte, şeffaflığı artırmakta ve satınalma işlemlerini daha etkin hale getirmektedir.

Bu çalışmada, ERP sisteminin Devlet Malzeme Ofisinin (DMO) finansal yönetimi üzerindeki etkisi çok boyutlu bir analiz yöntemiyle incelenmiştir. İlk olarak, ARDL analizi ile ERP sisteminin özsermaye getirisi (ROE) ve finansal kaldıraç oranı üzerindeki etkisi belirlenmiştir. Ardından yapılan regresyon analizinde, ERP sisteminin ROE aracılığıyla aktif karlılık (ROA) üzerinde olumlu ve anlamlı bir etki oluşturduğu saptanmıştır. Buna karşılık, finansal kaldıraç oranının ROA üzerindeki etkisinin olumsuz olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, ERP sisteminin etkisinin erken ve olgunluk dönemlerinde farklılık gösterip göstermediği incelenmiş ve bu iki dönem arasında belirgin farklar olduğu tespit edilmiştir. Erken dönemde operasyonel verimlilik öne çıkarken, olgunluk döneminde ise finansal disiplin belirleyici olmuştur. Ancak, faaliyet karlılığı ve net kar marjındaki azalmalar, ERP sisteminin operasyonel karlılık üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığını ve sistemin tüm alanlarda eşzamanlı bir iyileşme sağlayamadığını ortaya koymaktadır.

Nitel analiz bulguları, ERP sisteminin Devlet Malzeme Ofisinde raporlama süreçlerini iyileştirdiğini, veri standardizasyonunu sağladığını ve süreç izlenebilirliğini artırdığını ortaya koymaktadır. Bu gelişmeler, kurum içi karar alma süreçlerinin daha sağlıklı işlemesine katkı sunarken, veri güvenilirliği ve şeffaflığı da artırmıştır. Sistemin sürdürülebilir ve etkin bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla, merkez ve taşra teşkilatlarında kapsamlı eğitim programları düzenlenmiştir. Bu programlar aracılığıyla çalışanların dijital yetkinlikleri geliştirilmiş, ERP sistemine entegrasyon süreçleri ise hızlandırılmıştır. Ayrıca, kullanıcı destek materyalleri, dokümantasyonlar ve saha destek faaliyetleri sayesinde sistemin işleyişi güvence altına alınmış ve böylece ERP sistemi kurum genelinde etkin ve yaygın bir şekilde kullanılabilir hale gelmiştir.

Sonuç olarak, ERP sistemi, operasyonel verimliliği yükselterek ve finansal disiplini güçlendirerek uzun vadeli finansal performansın sürdürülebilirliğine önemli katkı sunmaktadır. Bu durum, ERP sisteminin DMO'nun finansal yönetim etkinliğini

artırmada önemli bir faktör olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak, faaliyet karlılığı ve net kar marjındaki azalmalar, sistemin operasyonel karlılık üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığını ve daha verimli kullanılmasına ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

Çalışmanın Sınırlılıkları ve Gelecekteki Araştırmalar için Öneriler

Bu çalışmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Öncelikle, analizlerin yalnızca Devlet Malzeme Ofisi ile sınırlı tutulması, elde edilen bulguların genellenebilirliğini kısıtlamaktadır. İkinci olarak, verilerin yalnızca belirli bir zaman dilimini kapsaması, ERP sisteminin uzun vadeli etkilerinin kapsamlı biçimde değerlendirilmesini engellemektedir. Ayrıca, finansal performans göstergelerine odaklanması, insan kaynakları yönetimi, örgütsel yapı ve hizmet kalitesi gibi diğer önemli boyutların göz ardı edilmesine yol açmıştır. Bu doğrultuda, gelecekte farklı kurumları içeren, daha uzun bir zaman dilimini kapsayan ve çok boyutlu performans göstergelerini ele alan araştırmaların yapılması önerilmektedir.

KAYNAKÇA

- Abdullah, A. M. A. (2017). Evolution of Enterprise Resource Planning. *Excel Journal of Engineering Technology and Management Science*, 1(11), 1091-1095.
- Acar, M. (2023). Piyasaya Müdahale ve Sonuçları. *Özgürlük Araştırmaları*, 25, 1-27.
- Akgün, A. İ. ve Kılıç, S. (2013). Muhasebe Bilgi Sisteminin İşletme Yönetiminin Etkinliği Üzerindeki Etkisi. *Yönetim ve Ekonomi*, 20(2), 21-36.
- Akrong, G. B., Shao, Y. and Owusu, E. (2022). Evaluation Of Organizational Climate Factors On Tax Administration Enterprise Resource Planning (ERP) System. *Heliyon*, 8(6), 1-16.
- Akyol, S. ve Alataş, B. (2020). Bulut Bilişim’de Çok Amaçlı Optimizasyon Tabanlı Görev Planlama Mekanizmalarının İncelenmesi. *Muş Alparslan Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi*, 1(1), 37-44.
- Al-Amin, M., Hossain, M. T., Islam, M. J. and Biwas, S. (2023). History, Features, Challenges, and Critical Success Factors of Enterprise Resource Planning (ERP) in The Era of Industry 4.0. *European Scientific Journal*, 19(6), 31-59.
- Ali, I., van Groenendaal, W. J. H. and Weigand, H. (2020). Enterprise Resource Planning Systems Implementation and Firm Performance: An Empirical Study. *Journal of Information Systems Engineering and Management*, 5(1), 1-16.
- Al-Kahtani, S. M. (2022). The Role of Financial Management Functions in Developing the Financial Performance of Business Organizations in The Republic of Yemen. *Albaydha University Journal*, 4(1), 156-172.
- Al-Muhayfith, S. and Shaiti, H. (2020). The Impact of Enterprise Resource Planning on Business Performance: With the Discussion on Its Relationship with Open Innovation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 6(3), 1-24.
- Alnaqabi, A. and Nobanee, H. (2021). Main Functions of Financial Management. https://www.researchgate.net/publication/354654640_Main_Functions_of_Financial_Management/, (Erişim Tarihi: 31.12.2024).
- Al-Nimer, M., Omush, A. and Almasarwah, A. (2017). ERP İmplementation in Banks: Success Factors and İmpact on Financial Performance. *Banks and Bank Systems*, 12(4), 17-30.
- Alper, İ. (2021). Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Ve Bulut ERP. Yayınlanmamış Yüksek Lisans, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
- Alsadi, M. (2018). A framework to Apply Cloud-Based Enterprise Resource Planning in the United Arab Emirates Manufacturing Companies-A Case Approach. Unpublished Doctoral Thesis. University Of East London, England.

- Alsamarai, S. (2019). The Organizational Factors Affecting Enterprise Resource Planning Systems (ERP) Implementation Success. <https://www.iasj.net/>, (Eriřim Tarihi: 21.11.2023).
- Altay, U. (2007). Kurumsal Kaynak Planlaması ve Uygulamaları Üzerine Bir Arařtırma. Yayınlanmamıř Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
- Al-Theebbeh, Z. A. H., Al-Mubaydeen, T. H. and Ismael, M. F. (2018). The Effect of Applying the Organization Enterprise Resource Planning System (ERP) in the Quality of Internal Audit: A Case of Jordanian Commercial Banks. *International Journal of Economics and Finance*, 10(5), 96-104.
- Alves, M and Matos, S. (2011). An Investigation into the Use of ERP Systems in the Public Sector. *Journal of Enterprise Resource Planning Studies*, 2011, 1-5.
- Alzoubi, M. (2016). Evaluating the Enterprise Resource Planning (ERP) Systems' Success at the Individual Level of Analysis in the Middle East. Unpublished Doctoral Thesis. Nova Southeastern University, ABD.
- Ambe, I. M. (2012). The Perspectives of Supply Chain Management in the Public Sector. *Journal of Contemporary Management*, 9, 132-149.
- Andersson, B. (2022). An Assessment of The Effects of Enterprise Resource Planning Adoption in SMEs. *Journal of Enterprise and Business Intelligence*, 2(2), 66-74.
- Andrieř, A. M. ve Ungureanu, I. (2022). ERP and Performance of Companies in Romania. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(10), 1-12.
- Antriksh, P. (2024). *Blockchain Supply Chain Market Size, Share (Industry Report 2031)*. Hindistan: Kings Research.
- Arabacı, S., Akdemir, Ç., Dođan, S. ve Mengi, B. T. (2019). Stok Yönetiminde ERP'nin Hileyi Önemeye Yönelik Kullanılması Ve Bir Uygulama. *Finans Ekonomi ve Sosyal Arařtırmalar Dergisi*, 4(3), 444-458.
- Arnedo, M. P. B. (2022). Enterprise Resource Planning: A Literature Review. Unpublished Master Thesis. Politecnico Di Torino, Italy.
- Arunthari, S. (2005). Information Technology Adoption by Companies in Thailand: A Study of Enterprise Resource Planning System Usage. Unpublished Doctoral Thesis. University Of Wollongong, Australia.
- Aslanzade, S. (2017). Hasılat Döngüsünde Hile Denetimi. Yayınlanmamıř Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İstanbul.
- Asmare, E. and Begashaw, A. (2018). Review on Parametric and Nonparametric Methods of Efficiency Analysis. *Open Access Biostatistics ve Bioinformatics*, 2(2), 1-7.
- Aybođa, H. ve Aslanođlu, S. (2002). İşletmelerde Şüpheli Ticari Alacaklar Ve Karřılıklarının Hesaplanmasında Perakende Satıř Yöntemi. *Öneri Dergisi*, 5(17), 53-67.

- Aydın, N. (2018). Finansal Yönetim I. G. Sevil ve M. Başar (Ed.), *Finansal Yönetim ve Fonksiyonları (Ünite 1)*. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
- Aydın, S. (2007). ERP ve Başarısızlık Nedenleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
- Bahssas, D. M., Albar, A. M. and Hoqu, R. (2015). Enterprise Resource Planning (ERP) Systems: Design, Trends and Deployment. *The International Technology Management Review*, 5(2), 72-81.
- Bakır, Z. Kamu Alımlarının Sanayinin Gelişimine Kaldıraç Etkisi. <https://www.makfed.org/>, (Erişim Tarihi: 10.12.2024).
- Bansal, V. (2014). Enterprise Resource Planning: Driving Human Resource Management. *International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication*, 2(1), 40-47.
- Basile, D. and Volta, G. (1970), Statistical Parametric And Non-Parametric Methods Of Determining The Reliability Of Mechanical Components. Luxembourg: Office De Vente Des Publications.
- Başar, R. ve Arslan, H. M. (2017). Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Yazılımının En Uygun Uzlaşık Çözüm (VIKOR) ile Seçimi. *Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 22(4), 1065-1080.
- Batchimeg, B. (2017). Financial Performance Determinants of Organizations: The Case of Mongolian Companies. *Journal of Competitiveness*, 9(3), 22-33.
- Bay, Y. (2007). Tedarik Zinciri Yönetiminde İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Bayraktar, E. ve Efe, M. (2006), Kurumsal Kaynak Planlaması (Erp) Kurulum Süreci: Kritik Başarı Faktörleri. *Yönetim Bilimleri Dergisi*, 4(2), 91-110.
- Bayraktar, E. ve Efe, M. (2006). Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Ve Yazılım Seçim Süreci. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 15, 689-709.
- Behera, R.K. and Dhal, S.K. (2020). The Impact of ERP Systems on financial Performance of Central Public Sector Enterprises Working in Mineral and Metal Sector. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 9(2), 144-149.
- Belet, T. and Purcarea, A. A. (2017). The Evolution of Enterprise Resource Planning Systems. *International Journal of Advanced Engineering, Management and Science*, 3(12), 1091-1095.
- BESCHA (2023). EMAS Umwelterklärung 2023. <https://www.bescha.bund.de/>, (Erişim Tarihi: 13.12.2024).
- Bhagat, S. K. (2025). ERP in Public Sector Governance: Transforming Transparency and Accountability. *International Journal on Science and Technology*, 16(1), 1-12.

- Bilen, A. ve Kalash, İ. (2020). İşletmelerin Sahip Olduğu Finansal Kaldıraç Ve Risk Düzeylerinin Karlılığa Etkisi: Borsa İstanbul'daki Hizmet Firmaları Üzerine Ampirik Bir Araştırma. *Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi*, 22(2), 258-275.
- Braim, S. J. (2020). The Role Of Management Accounting In The Decision-Making Process. Unpublished Master Thesis. Near East University, Kıbrıs.
- Bulut, S. (2021). Kamu Alımlarında Güncel Gelişmeler, Dijital Dönüşüm ve Sözleşme Yönetimi. E. Bafra ve M. Çağatay Taşyürek (Ed.), *Kamu Alımlarında Yapay Zeka Kullanımı Üzerine Öneriler*(327-351). Ankara: Kamu İhale Kurumu Yayınları.
- Büyükgöze, S. (2016). Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü Masaüstü Sanallaştırması. *Research Journal of Business and Management*, 3(4), 306-313.
- CANIAS (2024). Modüller. <https://www.mirengi.com.tr/canias-erp-6-04-moduller.pdf/>, (Erişim Tarihi: 06.12.2024).
- Carver, H. and Jackson, W. (2006). A Case Study Of The United States Navy's Enterprise Resource Planning System. Unpublished Master Thesis. Naval Postgraduate School, ABD.
- Cavlak, H. (2021). Etkinlik, Etkililik, Verimlilik, Kârlılık, Performans: Kavramsal Bir Çerçeve Ve Karşılaştırma. *Journal of Research in Business*, 6 (1), 99-126.
- Cemal İbiş, Özgür Çatıkkaş ve Neşe Çoban Çelikdemir (2018), "Banka Muhasebesi İlkeler ve Uygulamalar, TBB Yayın No:325, İstanbul.
- Chen, L. and Kang, H. (2022). Refinement Evaluation Method of Financial Management Quality of Listed Companies Based on the ERP Model. *Scientific Programming*, 2022(1), 1-8.
- Chiadamrong, N. and Wattanawarangkoon, T. (2023). Financial Performance Prediction Model Basedon Firms' İnternal Capability Determinants: Evi-Dence From Listed Firms İn Thailand During Thetransition Period Of Going Public. *Cogent Engineering*, 10(1), 10, 1-28.
- Chopra, S. and Meindl, P. (2007). *Tedarik Zinciri Yönetimi: Strateji, Planlama ve Operasyon*. M. Pfaltzgraff and J. Shelstad and (Ed.), New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Consip (2024). Bilancio Consip Relativo All'esercizio 2023. <https://www.consip.it/media/sala-stampa/>, (Erişim Tarihi: 08.12.2024).
- Croxton, K. L., Dastugue, S. G., Lambert, D. M. and Rogers, D. (2001). The Supply Chain Management Processes. *The International Journal of Logistics Management*, 12(2), 13-36.
- Çağlıyan, V. (2012). Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı Kullanımının İşletme Performansı Üzerine Etkisi: Örnek Olay Çalışması. *Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi*, 5(1), 159-178.
- Çalın, A. Ş. ve Tuna, G. (2022). Büyük Veri Tabanlı Arşivleme Yönetim Sistemi. *Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi*, 15(2), 161-170.

- Çankaya, F. (2007), Uluslararası Muhasebe Uyumunun Ölçülmesine Yönelik Bir Uygulama: Rusya, Çin ve Türkiye Karşılaştırması. *ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi*, 3(6), 127–148.
- Çetin, U. (2015), Satın Alma ve Ödeme Döngüsü Hileleri ve Ortaya Çıkarılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Çınar, E. (2018). Determining And Simulating The Best Possible System Architecture Of Project-Based Erp Systems In Construction Industry. Unpublished Doctoral Thesis. Bogazici University Civil Engineering Department, İstanbul.
- Daldır, I. and Yavuz, B. (2014). Purchasing Strategies And An Implementation In Manufacturing Company. *XII. International Logistics and Supply Chain Congress*. İstanbul: October 30-31.
- Daniel, M. (2023). Oracle Cash Management User's Guide. https://docs.oracle.com/cd/E26401_01/index.htm/, (Erişim Tarih: 18.07.2024).
- Das, A., Baruah, N. and Chetia, B. (2023). A Contemporary Roles and Challenges of Finance Manager. *Journal of Harbin Engineering University*, 44(8), 707-714.
- Demir, B. (2010). *Muhasebe Bilgi Sistemlerinde Bilgi Kalitesi*. *Muhasebe ve Finansman Dergisi*, 48, 142 - 153.
- Demir, B. (2012). Muhasebeye Yön Veren Gelişmeler ve Meslek Yüksekokullarında Verilen Muhasebe Eğitime Yansımaları. *Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi*, 1(4), 109-120.
- Demirhan, D. (2022). İmalat ve Hizmet Sektörlerinde Karlılık Oranlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi. *Muhasebe ve Finansman Dergisi*, 94, 31-52.
- Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü, Resmi Gazete, 25 Aralık 2019, Sayı: 30989.
- Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliği, Resmi Gazete, 14 Kasım 2008, Sayı: 27054.
- Devlet Malzeme Ofisi Satış Yönetmeliği, Resmi Gazete, 14 Kasım 2008, Sayı: 27054.
- Dijital Dönüşüm Ofisi (2023). Yeşil Ekonomiler. <https://cbddo.gov.tr/arastirma-raporlari/>, (Erişim Tarihi: 08.12.2024)
- DMO (2010). 2010 Yılı Faaliyet Raporu. <https://www.dmo.gov.tr/Home/Icerik/32/>, (Erişim Tarih: 20.05.2024).
- DMO (2010). 2010-2014 Dönemi Stratejik Planı. <https://www.dmo.gov.tr/Home/Icerik/31/>, (Erişim Tarih: 20.05.2024).
- DMO (2011). 2011 Yılı Faaliyet Raporu. <https://www.dmo.gov.tr/Home/Icerik/32/>, (Erişim Tarih: 20.05.2024).

- DMO (2012). 2012 Yılı Faaliyet Raporu. <https://www.dmo.gov.tr/Home/Icerik/32/>, (Erişim Tarih: 20.05.2024).
- DMO (2013). 2013 Yılı Faaliyet Raporu. <https://www.dmo.gov.tr/Home/Icerik/32/>, (Erişim Tarih: 20.05.2024).
- DMO (2015). 2015 Yılı Faaliyet Raporu. <https://www.dmo.gov.tr/Home/Icerik/32/>, (Erişim Tarih: 05.07.2024)
- DMO (2015). 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı. <https://www.dmo.gov.tr/Home/Icerik/31/>, (Erişim Tarih: 12.03.2024).
- DMO (2016). 2016 Yılı Faaliyet Raporu. <https://www.dmo.gov.tr/Home/Icerik/32/>, (Erişim Tarih: 05.07.2024)
- DMO (2017). 2017 Yılı Faaliyet Raporu. <https://www.dmo.gov.tr/Home/Icerik/32/>, (Erişim Tarih: 05.07.2024)
- DMO (2019). 2019 Yılı Faaliyet Raporu. <https://www.dmo.gov.tr/Home/Icerik/32/>, (Erişim Tarih: 05.07.2024)
- DMO (2020), Devlet Malzeme Ofisi Genel Mdürlüğü Görev ve Teşkilat Yönergesi, <https://www.dmo.gov.tr/Home/Icerik/29/>, (Erişim Tarihi: 08.01.2025).
- DMO (2020). 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı. <https://www.dmo.gov.tr/Home/Icerik/31/>, (Erişim Tarih: 12.03.2024).
- DMO (2022). 2022 Yılı Faaliyet Raporu. <https://www.dmo.gov.tr/Home/Icerik/32/>, (Erişim Tarih: 20.05.2024).
- DMO (2022). 2022 Yılı Sektör Raporu. <https://www.dmo.gov.tr/Home/Icerik/32/>, (Erişim Tarih: 08.03.2024).
- DMO (2023). 2023 Yılı Faaliyet Raporu. <https://www.dmo.gov.tr/Home/Icerik/32/>, (Erişim Tarih: 20.05.2024).
- DMO (2023). 2023 Yılı Sektör Raporu. <https://www.dmo.gov.tr/Home/Icerik/32/>, (Erişim Tarihi: 27.11.2024).
- Duman, B. (2019). Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Performansının İnovasyon (Yenilikçilik) Üzerine Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.
- Duman, S. (2016). Microsoft Dynamics AX Tarihçesi. <https://sefaduman.com/category/genel/>, (Erişim Tarihi: 14.05.2024).
- Egdair, I., Hachicha, M., Samed, A. A. and Rajemi, M. F. (2024). Enterprise Resource Planning Adoption and Organizational Performance: An Investigated Study in Libyan Public Organizations Using Structural Equation Modeling. *Open Journal of Business and Management*, 12(5), 2927-2948.

- Ekren, G. ve Turan, A. H. (2021). ERP Uygulama Öncesi İçin Süreç Odaklı Bir Model Önerisi Ve Testi. *Business ve Management Studies: An International Journal*, 9(1), 137-154.
- Engin, A. (2015). İşletmelerde Satın Alma Ve Ödeme Süreçlerine Özgü Hile Riskleri Ve Uygun İç Kontrol Ortamının Oluşturulması. *Mali Çözüm Dergisi*, 130, 95-113.
- Epizitone, A. (2021). Critical Success Factors Within An Enterprise Resource Planning System Implementation Designed To Support Financial Functions Of A Public Higher Education Institution. Unpublished Master Thesis. Durban University of Technology, South Africa.
- Epizitone, A. and Olugbara, O. O. (2019). Critical Success Factors For ERP System Implementation to Support Financial Functions. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 23(6), 1-11.
- Ergüneş, İ. Ve Gültekin, Y. (2022). Sağlık Sektöründe Tedarik Zinciri Uygulamalarının Analizi: Sağlık Lojistiği Firmaları Üzerine Bir Araştırma. *International Journal of Social Sciences*, 7(2), 133-155.
- Erkan, T. E. (2018). Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri”, Didem Paşaoğlu ve Ayşe Hepkul (Ed.), *Pazardaki Yerli ve Yabancı Yazılımların İncelenmesi (Ünite 5)*. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
- Erken, G. (2021). İşletmeler İçin Çevik İlkelere Dayalı Bir ERP Uygulama Metodunun Geliştirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü, Sakarya.
- Ersen Cömert, Ç. (2011). Alacak Yönetiminin Önem ve Rolünün Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, *Muhasebe ve Denetim Bakış*, 34, 89.106.
- Eski, S. (2021). Küçük ve Orta Büyüklükteki (KOBİ) İşletmelerde Yönetim Muhasebesi Uygulaması, *UBCAK 6.Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi*, İstanbul: 26 Temmuz 2021.
- Falcıoğlu, P. ve Güner, A. (2016). Muhasebecilerin Stratejik Yönetim Sürecindeki Rolü ve Stratejik Yönetim Sürecine Katılım Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi*, 11(2), 159-176.
- Fang, L. and Patrecia, S. (2005). Critical Success Factors in ERP Implementation. Unpublished Master Thesis. Jönköping International Business School, Jönköping, Sweden.
- Fernandez, D., Zainol, Z. ve Ahmad, H. (2017). The Impacts of ERP Systems on Public Sector Organizations. *Procedia Computer Science*, 111, 31-36.
- Fijabi, L. K., Owolabi, S. A. and Ajibade, A. Y. T. (2023). Equity and Debts on Financial Performance of Listed Consumer Goods Sector in Nigeria. *African Journal of Social Sciences and Humanities Research*, 6(2), 81–98.
- Forenda Bilişim Teknolojileri (2022). Oracle Veritabanı. <https://www.forenda.com.tr/oracle-veritabanı/>, (Erişim Tarihi: 14.05.2024).

- Frank, M. Z. and Goyal, V. K. (2009). Capital structure decisions: Which factors are reliably important?. *Financial Management*, 38(1), 1-37.
- Garaca, Z. (2011). Factors Related To The Intended Use Of ERP Systems. *Management*, 16(2), 23-42.
- Gençtürk, M. (2008). İşletmelerin Finansal Raporları Kullanım Amacı ve Düzeyini Belirlemeye Yönelik Muhasebe Mensuplarının Tutumları Üzerine Bir Araştırma. *Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, Sayı: 15, 56 – 72.
- Gomez, M., Green, M. and Hoffman, L. (2023). *Principles of Marketing*, OpenStax: United States.
- Gök, M. Ş. (2005). ERP Sistemlerinin Firma Performansına Etkileri Üzerine Bir Saha Araştırması. *V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu*. İstanbul Ticaret Üniversitesi. 25-27 Kasım 2005: 399-404.
- Gökçehan Demirhan, H. and Anwar, W. (2014). Factors Affecting the Financial Performance of the Firms during the Financial Crisis: Evidence from Turkey. *Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi*, 5(2), 65-80.
- Gökşenli, Ş. (1997). Geleneksel Maliyet Muhasebesinden Stratejik Maliyet Yönetimi Yaklaşımına Geçiş. *Öneri Dergisi*, 2(7), 103-109.
- Görücü, M. (2019). Bir Sağlık İşletmesinde Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
- GSA, Agency Financial Report 2024. <https://www.gsa.gov/reference/reports/budget-and-performance/>, (Erişim Tarihi: 13.12.2024).
- Gupta, A. K. (2019). An Overview Of Modern Techniques Of Costing. *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research*, 6(6), 390-396.
- Güdelci, B. ve Güdelci, E. N. (2020). Bir İşletmenin Hasılat Döngüsünün Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi İçindeki İşleyişi. *Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 15(1), 35-48.
- Gümüş, U. T., Şakar, Z., Akın, G. and Şahin, M. (2017). Finansal Analizde Kullanılan Oranlar ve Firma Değer İlişkisi: BİST’de İşlem Gören Çimento Firmaları Üzerine Bir Analiz. *Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi*, 9(16), 1-23.
- Gür, A. ve Adiloğlu, B. (2019). SAP ERP Sistemi Üzerinde Ürün Maliyetleme Yaklaşımı ve Bir Uygulama. *Muhasebe Enstitüsü Dergisi*, 60, 21-35.
- Gür, Y. E. ve Gündüz, K. (2023). Üretim Endüstrisini Dönüştüren Teknoloji Trendlerine Genel Bir Bakış. *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 33(3), 1339-1354.
- Gürsoy, Ö. (2013). Üretim Sektöründe Tedarik Zinciri Yönetimi ve SCOR (Tedarik Zinciri Operasyonları Referans Modeli) Modelinin Farkındalık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma.

- Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
- Güzel, D. (2011). Tedarik Zinciri Bütünleşmesi, Yeşil Tedarik Zinciri Uygulamaları Ve İşletme Performansı Arasında Ki İlişki Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
- Güzel, D. ve Günler, D. (2024). ERP Sistemleri'nin İşletme Performansına Etkisinin Örgütsel ve ERP Faktörleri Açısından İncelenmesi; Erzurum İli Uygulaması. *Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 1(11), 1-15.
- Hacıoğlu, T. ve Güneş, A. (2019). Çok Katmanlı Çok Kullanıcılı Web Sistemlerinde Performans Analizi ve Bir Uygulama. *Engineering Sciences*, 14(3), 88-103.
- Hameed, S. S. (2017). Supply Chain Management. <https://www.msuniv.ac.in/>, (Erişim Tarihi: 02.01.2025).
- Hamisu, B. (2022). Impact of Enterprise Resource Planning (ERP) System on Financial Accounting and Reporting Cycles of the Company Evidence from Ghana. Unpublished Master Thesis, Masaryk University Faculty of Economics and Administration, Çekya.
- Hapsari, D. P. (2019). Pengaruh Enterprise Resource Planning Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Owner: Riset and Jurnal Akuntansi*, 3(2), 108–116.
- Hatipoğlu, C. (2010). Kalite Odaklı Kurumsal Kaynak Planlama Uygulamalarında Kritik Başarı Faktörlerinin Belirlenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
- Hosseinzadeh, A. and Davari, B. (2018). The Impact of Enterprise Management Systems on Management Accounting in Private Companies of Iran. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(1), 83-89.
- Irmak, E. D. (2014). Sivas İlindeki Devlet Hastanelerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemi İle Teknik Etkinliğinin Belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
- Jhade, S., Muthusamy, M. and Singh, A. (2023). Parametric and Non-Parametric Analysis. S.K. Mahapatra (Ed.). *Advances in Agricultural Research Methodology* (pp.60-68), Odisha: S P Publishing
- Kakouris, A., Polychronopoulos, G. and Binioris, S. (2006). Outsourcing Decisions and The Purchasing Process: A Systems-Oriented Approach. *Marketing Intelligence and Planning*. 24(7), 708-729.
- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Devlet Malzeme Ofisinden Yapacakları Mal ve Malzeme Taleplerine İlişkin Yönetmelik, T. C. Resmi Gazete, 14 Kasım 2008, Sayı: 27054.
- Kanzari, A. (2023). Financial Performance Measurement Supporting The Transition Towards Circular Business Models. <https://catalog.iyte.edu.tr/>, (Erişim Tarih: 23.10.2024).

- Karabaş, S., Uysal, D. ve Karkacier, O. (2017), “Kurumsal Kaynak Planlamasının İşletme Performansı Üzerine Etkisi: Bir Alan Araştırması”, *Yalova Sosyal Bilimler Dergisi*, 8(13), 129-145.
- Karaman, R. (2009). İşletmelerde Performans Ölçümünün Önemi Ve Modern Bir Performans Ölçme Aracı Olarak Balanced Scorecard. *Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 8(16), 410-427.
- Karunaratna, D. and Rajapaksha, S. (2023). Do Accounting Benefits Of ERP Systems Impact The Satisfaction Of End-Users? From The Perspective Of Accountants And Internal Auditors In Sri Lanka. *Accounting and Management Information Systems*, 22(1), 59-85
- Katuu, S. (2020). Enterprise Resource Planning: Past, Present, and Future. *New Review Of Information Networking*, 25(1), 37-46.
- Kaya, F. (2015). *Finansal Yönetim*. İstanbul: Beta Yayınları.
- Kaygusuz, S. Y. (2018). Genel Muhasebe I. K. Banar ve V. Ekergil (Ed.), *İşletmenin Dili: Muhasebe (Ünite 1)*. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
- Kazmi, S. M. H. (2016). Benefits And Challenges Of Enterprise Resource Planning In Pakistani SMES. Unpublished Master Thesis. Turku School of Economics, Finland.
- Keskin, H., İmamoğlu, S. Z. ve Aydemir, A. R. (2004). Tedarik Zincirinde Taşıyıcıların Rolü: KOBİ'ler Üzerinde Bir Uygulama Çalışması. *Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 6(1), 149-164.
- Khaing, A. (2016). Enterprise Resource Planning System Implementation Framework for Not-for-Profit organization. <https://onlineresource.ucsy.edu.mm/handle/123456789/2362/>, (Erişim Tarihi: 20.09.2023).
- Kızılboga, A. (2013). Envanter Kontrol Yöntemleri Ve Bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Kilani, Y. and Albustanji, K. A. (2022). Enterprise Resource Planning As An Ebusiness Solution And Its Role In Supporting Organizational Internal Operations. *Academy of Entrepreneurship Journal*, 28(3), 1-15.
- Kiran, T. S. and Asi V. R. (2019). Critical success factors of ERP implementation in SMEs. *Journal of Project Management*, 4, 267-280.
- Koçoğlu, C. M. ve Avcı, M. (2014). Satın Alma Yönetimi: Teorik Bir Çalışma. *Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 3(1), 33-47.
- Korkmaz, E. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP). <https://adm.ataaof.edu.tr/>, (Erişim Tarihi: 08.12.2023).
- Korucuk, S. (2016), İşletmelerde Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulamalarının İşletmelerin Rekabet Gücüne Ve Performansına Etkileri: Örnek Bir Uygulama. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 9(47), 892-898.

- Köse, S. (2019). Yöneticilerin Maliyet Ve Yönetim Muhasebesi Uygulamalarına Yönelik Algı Düzeylerinin Ölçülmesi; Sivas İli Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
- Kravchenko, I. (2023). All You Should Know About A Financial Module İn ERP. <https://diceus.com/what-does-erp-stand-for-in-finance/>, (Erişim Tarih: 28.06.2024).
- Kullberg, E. (2022). Purchasing Process Development From The Perspective Of Launching International Procurement. Unpublished Master Thesis. Lappeenranta–Lahti University of Technology, Finland.
- Kumari, S., Selvalakshmi, N. and Thamaraiselvi, T. (2023). *Cost Accounting*. Hindistan: Royal Book Publishing.
- Kuo, C. (2014). Effect of Enterprise Resource Planning Information System on Business Performance: An Empirical Case of Taiwan. *Journal of Applied Finance & Banking*, 4(2), 1-19.
- Kurnaz, N. ve Kestane, A. (2019). Erp Sistemlerinin Muhasebe Bilgi Sistemine Entegrasyonu Ve Finansal Raporlamaya Yansımaları. *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 61, 145-158.
- Lambert, D. M. and Cooper, M. C. (2000). Issues in Supply Chain Management. *Industrial Marketing Management*, 29, 65-83.
- Lata, P. and Lata, S. (2021). Accounting Information Systems Implementation under Enterprise Resource Planning (ERP) and Successful Decision-Making. *Academy of Strategic Management Journal*, 20(3), 1-15.
- Laulita, N. B., Yulfiswandi, A., Agustino, M., Rusiana, N. and Lim, V. E. (2022). The Effect of Enterprise Resource Planning Implementation on Increasing Company Performance. *Journal of Management, Accounting, General Finance and International Economic Issues (Marginal)*, 1(3), 45-50.
- Leyh, C. (2014). Critical Success Factors for ERP Projects in Small and Medium-Sized Enterprises-The Perspective of Selected German SMEs. *Proceedings of the 2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems* (pp.1181-1190). 4, Technische Universitat Dresden, German.
- Li, S. (2023). Internationalization of Enterprise Resource Planning Vendors: A Case Study of SAP and Oracle in the Chinese High-End Market. *International Journal of Business Strategy and Automation*, 4(1), 1-14.
- Liu, Q. (2015). ERP-based Business Accounting and Finance Management. *Proceedings of the 2015 3rd International Conference on Education, Management, Arts, Economics and Social Science*, China.
- Liu, Z. (2021). Research on the Applicability of Financial Management System Based on Computer Erp System. *2021 International Conference on Tourism, Economy and Environmental Sustainability (TEES 2021)*, 251(2021), 1-4.

- Lorenz, A. (2015). Contemporary Management Accounting In The UK Service Sector. Unpublished Doctoral Thesis. The University of Gloucestershire, United Kingdom.
- Madanhire, I. and Mbohwa, C. (2016). Enterprise Resource Planning (ERP) in Improving Operational Efficiency: Case Study. *13th Global Conference on Sustainable Manufacturing-Decoupling Growth from Resource Use*. Johannesburg Üniversitesi, South Africa.
- Mahammadrafi Sonnad, M. (2019). Financial Accounting and its Implications in Present Corporate World. *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research*, 6(11), 418-425.
- Martin Katongo Mucheleka, M. K. (2014). Enterprise Resource Planning Systems in Healthcare Sector. Unpublished Master Thesis. University of Oulu Department of Information Processing Science, Finland.
- Matende, S. and Ogao, P. (2013). Enterprise Resource Planning (ERP) System Implementation: A case for User participation. *Procedia Technology*, 9, 518-526.
- Menteşe, S. ve Mentşe, C. D. (2023). Dijitalleşme ve Yöneticilerin Değişen Karar Mekanizmaları. *Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 12(2), 153-173.
- Mihaela, T. B., Rusu, V. D. and Avasilcai, S. (2022). Financial Performance-Determinants and Interdependencies Between Measurement Indicators. *Business Management and Economics Engineering*, 20(1), 119-138.
- Mihajlovic, M. B., Tadin, D. B. and Gordic, B. M. (2020). The Role of Financial Management in the Company. *Tehnika*, 75(4), 498-503.
- Momanyi, M. I. (2014). Enterprise Resource Planning System Adoption And Organizational Performance Of Manufacturing Firms In Kenya. Unpublished Master Thesis. University Of Nairobi, Kenya.
- Monczka, R. M., Handfield, R. B., Giunipero, L. C. and Patterson, C. L. (2009). Purchasing and Supply Chain Management. United States of America: South-Western Cengage Learning.
- Msoni, M. M. D. (2016). Efficacy Of Hybrid Enterprise Resource Planning At Sabmiller, Prospecton Brewery In Kwazulu-Natal: The End-Users Perspectives. Unpublished Master Thesis. University of KwaZulu-Natal, South Africa.
- Mudaly, S. (2013). A Research Model To Improve Understanding Of The Extent Of Usage Of Enterprise Resource Planning Systems In A University. Unpublished Master Thesis. Durban University of Technology, South Africa.
- Muheesi, A. (2022). Procurement Management. <https://www.researchgate.net/>, (Erişim Tarihi: 22.01.2024).
- Mutara, M. D. (2013). The Effect Of Enterprise Resource Planning Systems On Management Accounting Practices In Non Governmental Organizations Operating In Kenya. Unpublished Master Thesis. University Of Nairobi, Kenya.

- Muthoni, M. S. (2014). Factors Influencing Implementation Of Enterprise Resource Planning In The Mobile Communications Sector In Kenya. Unpublished Master Thesis. The University Of Nairobi, Kenya.
- Nchang, L. A. (2022). Impact Of Erp Systems On Accounting Processes, Examining How The Adoption Of SAP ERP Affects The Accounting Processes Of The Customers Of Fujitsu Finland OY. Unpublished Master Thesis. Centria University Of Applied Sciences, Finland.
- Nedesa, M. (2019). Effect of Enterprise Resource Planning on Employees' Job Performance: The Case Of Commercial Bank of Ethiopia, Dire Dawa District, Ethiopia. Unpublished Master Thesis. Haramaya University, Etiyopya.
- Ngwakwe, C. C. (2022), "Accounting Information System and Computerisation: A Conceptualisation. *International Review of Management and Marketing*, 12(2), 11-14.
- Nirajini, A. and Priya, K. B. (2013). Impact of Capital Structure on Financial Performance of The Listed Trading Companies in Sri Lanka. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 3(5), 1-9.
- Office of Government Commerce (2006). Supply Chain Management in Public Sector Procurement: A Guide.
- Oğuz, G. ve Ağtaş, E. (2024). Kurumsal Kaynak Planlanlama (ERP) Sistemlerinde Yapay Zeka Kullanımı. *Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 8(2), 345-360.
- Omağ, A. (2023). Likidite Analizinde Kullanılan Oranlar Üzerine Bir İnceleme. *Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 8(3), 783.792.
- Özdemir, A. İ. (2004). Tedarik Zinciri Yönetiminin Gelişimi, Süreçleri Ve Yararları. *Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 23, 87-96.
- Özdemir, A. İ. (2009). ERP Kullanımının Kobilerin Algılanan Performansı Üzerine Etkisi: Kayseri İmalat Sektörü Örneği. *Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 33, 173-187.
- Özkuş, F. U. ve Alkan, B. Ş. (2020). Dijital Çağda Muhasebenin Dönüşümü: "Blockchain" Teknolojisinde Muhasebe ve Mali Kontroller. *Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi*, 22(2), 218-236.
- Öztürk, D. (2016). Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerini Etkileyen Faktörler. *Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi*, 6(1), 17-24.
- Öztürk, M. B. ve Şahin, E. E. (2013). İMKB'de İşlem Gören Spor Firmalarının Sermaye Yapısının Belirleyicileri Üzerine Bir Analiz. *Verimlilik Dergisi*, 1, 7-24.
- Parlak, N. (2022). Büyük ve Orta Boy İşletmelerin Finansal Raporlarına Covid-19 Etkisinin Oran Analizi Yöntemi ile İncelenmesi: Temel Gıda Üretim İşletmesi Örneği. *Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi*, 5(23), 14-29.

- Paşaoğlu, D. (2017). Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri. D. Paşaoğlu ve A. Hepkul (Ed.), *Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılımın Seçimi (Ünite 6)*. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
- Pavkovic, V., Gaspar, D. and Jukic, D. (2022). Relationship Between The Quality Of Information From ERP Systems And Business Performance: Controlling Analysis Using Dupont System. *BH Ekonomski Forum*, 16(1), 111-129.
- Peace, O. B. and Onyenania, C. J. (2025). Capital Structure's Impact on Financial Performance in A Selected Bank in Nigeria. *Journal of Investment, Banking and Finance*, 3(1), 01-11.
- Pontoh, G., Indrijawati, A., Handayanto, Bhayangkara, A. and Tahang, R. A. (2024). Transforming Public Sector Operations with Enterprise Resource Planning: Opportunities, Challenges, and Best Practices. *Corporate Law and Governance Review*, 6(2), 8-24.
- Public Procurement Service. Annual Report 2018. <https://www.pps.go.kr/>, (Erişim Tarihi: 10.12.2024).
- Public Procurement Service. Annual Report 2022. <https://www.pps.go.kr/>, (Erişim Tarihi: 10.12.2024).
- Rai, A. (2015). Financial Management. R. Suryavanshi (Ed.), *Basics Of Financial Management* (4-40). Hindistan: Dr. Babasaheb Ambedkar Open University.
- Raval, H., Modi, N. and Modi, T. B. (2022). ERP System Usage Effect on Organisational Performance: The Impact of Performance Tuning and Post Implementation Changes. *RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary*, 7(6), 119-127.
- Rimaz, M. and Ayanoğlu, Y. (2020). Sermaye Yapısı-Serbest Nakit Akışları İlişkisi: Bist 100'deki İmalat Sektörü İşletmeleri Üzerinde Bir İnceleme. *Muhasebe ve Denetim Bakış*, 60, 19-36.
- Rizkiana, A. K., Ritchi, H. and Adrianto, Z. (2021). Critical Success Factors Enterprise Resource Planning (ERP) Implementation in Higher Education. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 4(1), 54-65.
- Roch, S., Smith, B. ve Fowler, J. (2019). Information Systems for Business and Beyond. <https://ecampusontario.pressbooks.pub/informationssystemscdn/>, (Erişim Tarihi: 19.10.2023).
- Rono, E. (2020). The Effects of Enterprise Resource Planning Software Adoption on Performance of Major Supermarket Stores in Nairobi County. Unpublished Master Thesis. Strathmore Business School Strathmore University, Kenya.
- Roup, A. and Purwanto, E. (2022). Dampak Implementasi Enterprise Resource Planning Terhadap Kualitas Informasi Keuangan, Manajemen Laba, Dan Return Of Equity. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(3), 533-540.

- Roy, S. and Roy, S. (2013). Supply Chain Management: An Overview. <https://www.semanticscholar.org/>, (Eriřim Tarihi: 04.01.2025).
- Ruhiu, M. E. (2014). Enterprise Resource Planning Implementation And Organizational Performance In Kenyan Energy Sector Parastatals. Unpublished Master Thesis. University Of Nairobi, Kenya.
- Sadrzadehrafiei, S., Chofreh, A. G., Hosseini, N. K. and Sulaiman, R. (2013). The Benefits of Enterprise Resource Planning (ERP) System Implementation in Dry Food Packaging Industry. *Procedia Technology*, 11, 220-226.
- Sahni, K. N. (2021). A Systematic Analysis Of Sap Enterprise Resource Planning (ERP) Software Implementation As Accounting Software In New Zealand Organisations. Unpublished Master Thesis. Otago Polytechnic Auckland International Campus, New Zealand.
- Salehzade, F. (2019). Stokların Muhasebeleřtirilme Esaslarının Vergi Mevzuatı ve Muhasebe Standartları Kapsamında İncelenmesi: Türkiye ve Afganistan Uygulamalarının Karşılaştırılması. Yayınlanmamıř Yüksek Lisans Tezi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
- Sampson, L. (2023). What Is Financial Management?. <https://www.oracle.com/>, (Eriřim Tarih: 30.05.2024).
- Sandouqa, S. A. S. (2020). The Impact of Enterprise Resource Planning (ERP) System Usage on Supply Chain Integration at Jordanian Pharmaceutical Manufacturing Organizations in Amman. Unpublished Master Thesis. Middle East University, Amman.
- Sarin, G. (2021). ERP for Accounting and Financial Management: The Complete Guide. <https://www.neevista.com/articles/erp-guide-for-accounting-and-financial-management/>, (Eriřim Tarih: 27.06.2024).
- Sayıřtay Başkanlıęı (2024). Faaliyet Genel Deęerlendirme Raporu. <https://www.sayistay.gov.tr/>, (Eriřim Tarihi: 18.12.2024).
- SEDAPTA. Daęıtım İhtiyaç Planlaması (DRP). <https://www.sedapta.com/solutions/sales-operation-planning/drp/>, (Eriřim Tarihi: 09.11.2023).
- Seo, G. (2013). Challenges in Implementing Enterprise Resource Planning (ERP) System in Large Organizations: Similarities and Differences Between Corporate and University Environment. Unpublished Master Thesis. MIT Sloan School of Management, ABD.
- Serhan, A. and El Hajj, W. (2019). Impact of ERPS on Organizations' Financial Performance. *Proceedings of the International Conference on Business Excellence*, 13(1), 361-372.
- Seshadri, S. (2024). Oracle Payables User's Guide. https://docs.oracle.com/cd/E26401_01/index.htm/, (Eriřim Tarih: 19.07.2024).
- Sevim, A. ve Bülbül, S. (2016). Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise Resources Planning-Erp) Sistemlerinin Muhasebe Bilgi Sisteminin Verimlilięine Etkileri. *ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi*, 6, 54-70.

- Shadi AboAbdoa, S., Aldhoienab, A. and Al-Amrib, H. (2019). Implementing Enterprise Resource Planning ERP System in a Large Construction Company in KSA. *Procedia Computer Science*, 164, 463-470.
- Shahzad, U. (2023). A Comparative Analysis Of Erp System Providers; Evaluating SAP, Oracle And Microsoft. Yayınlanmamış Master Thesis, Centria University Of Applied Sciences, Finland.
- Sikuku, D. (2014). Effect Of Enterprise Resource Planning Systems On The Financial Performance Of Sugar Companies In Kenya. Unpublished Master Thesis, Masinde Muliro University of Science and Technology, Kenya.
- Silva, U. A. C. (2020). Intelligent ERPs: A Guide To Incorporate Artificial Intelligence Into Enterprise Resource Planning Systems. Unpublished Master Thesis. NOVA IMS Information Management School, Portekiz.
- Somar, İ. (2004). MRP ve MRP-II Planlama Sistemleri. Ödev Çalışması. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
- Sukenti (2023), S. Financial Management Concepts: A Review. *Journal of Contemporary Administration and Management*, 1(1), 13-16.
- Sutton, S. (2006). Enterprise Systems and the Re-shaping of Accounting Systems: A Call for Research. *International Journal of Accounting Information Systems*, 7(1), 1-6.
- Şahinaslan, E. (2023). İş Süreci Optimizasyonu: Yöntem, Teknoloji, Riskler Ve Fırsatlar. *Akademik İzdüşüm Dergisi*, 8 (1), 570-604.
- Şencer, A. İ. (2020). Yönetim Ve Maliyet Muhasebesi Bilgilerinin İşletme Kararlarına Etkisi: Tokat İlinde Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
- Tapang, A. T. and Azubike, J. U. B. (2018). Effect of Enterprise Resource Planning Implementation on Financial Performance Of Commercial Banks in Nigeria. *Journal of Accounting and Financial Management*, 4(6), 1-14.
- Temiz, H. and Hacıhasanoğlu, T. (2017). Temettü Politikası, Temettü Dağıtım Oranı ve Finansal Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. *İşletme Araştırmaları Dergisi*, 9(4), 254-270
- Thanavathi, C. (2017). *Advanced Educational Research and Statistics*. Salem: Samyukdha Publications.
- Togni, J., Iamassaki, B. and Natali, L. (2024). Estratégias Financeiras Integradas: Métodos De Gestao, Análise De Investimentos, Avaliação De Riscos E Tomada De Decisão Para A Otimização De Recursos E Maximização De Valor. *Revista Científica Multidisciplinar O Saber*, 1(1), 1-11.
- Touqeer, J. and Keyvanzad, R. (2020). Mobile Enterprise Resource Planning Adoption and Implementation in Norwegian Organizations A Case Study of RamBase. Unpublished Master Thesis. University of Stavanger Business School, Norway.

- Truong Thao, N. (2020). Purchasing Process and Management and Foreign Suppliers: Improvement Plan. Bachelor's Thesis. LAB University Of Applied Sciences, Finland.
- Tsidulko, J. (2024). Tedarik Zincirinde Yapay Zekanın Avantajları. <https://www.oracle.com/tr/scm/ai-supply-chain/>, (Erişim Tarihi: 19.12.2024).
- Tudose, M. B., Rusu, V. D. and Avasilcai, S. (2022). Financial Performance-Determinants and Interdependencies Between Measurement Indicators. *Business, Management and Economics Engineering*, 20(1), 119-138.
- Tunalı, T. (2005). Tedarik Zinciri Yönetiminde Erp Uygulamaları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Tüfekci, A. ve Karahan, Ç. (2019). Blokszincir Teknolojisi ve Kamu Kurumlarınca Verilen Hizmetlerde Blokszincirin Kullanım Durumu. *Verimlilik Dergisi*, 4, 157-193.
- Tünel, R. K., Hancıoğlu, Y. and Öztürk, D. (2021). Örgütsel Başarısızlık: İşletme Fonksiyonları Açısından Bir Değerlendirme. *ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 11(3), 1035-1052.
- Uchechi, H. O. and Akwiwu, E. (2019). Parametric and Nonparametric Statistics. *Sokoto Journal of Medical Laboratory Science*, 4(2), 5-15.
- Ultimate Solutions. Finansal Yönetimde ERP. <https://ultimatesolutions.com.tr/tr/finansal-yonetimde-erp/>, (Erişim Tarih: 30.05.2024).
- Uwizeyemungu, S. and Raymond, L. (2012). Essentials Characteristics of An ERP System: Conceptualization and Operationalization. *Journal of Information and Organizational Sciences* 29(2), 69-81.
- Vanover J. S. and Shorter, J. D. (2006). Enterprise Resource Planning Today. *International Association for Computer Information Systems*, 7(2), 83-87.
- Vu, L. T., Nguyen, N. T. and Dinh, L. H. (2019). Measuring Banking Efficiency İn Vietnam: Parametric And Non-Parametric Methods. *Banks and Bank Systems*, 14(1), 55-64.
- Wai, C. T. (2003). Structuring And Modeling Knowledge In The Context Of Enterprise Systems. Unpublished Doctoral Thesis. Queensland University of Technology, Avustralya.
- Weshah, S. R. (2020). The Impact Of Enterprise Resources Planning (ERP) Systems On Internal Auditors'Operational Performance (Case Study İn Jordanian Banks). *Journal of Social Sciences*, 9(2), 469-481.
- World Bank Group (2023). *Supply Chain Management: An Introduction And Practical Toolset For Procurement Practitioners*. United States of America: World Bank Publications.
- Wozniakowski, T., Jalowiecki, P., Zmarzlowski, K. and Nowakowska, M. (2018). ERP Systems and Warehouse Management By WMS. *Information Systems in Management*, 7(2), 141-151.

- Wulan T. S., Novika, P. W., Nurvianti, E. and Putra, F. A. (2024). Impact of ERP System Implementation on Operational and Financial Efficiency in Manufacturing Industry. *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, 5(3), 491-501.
- Wulan, T. S., Novika, P. W., Nurvianti, E., and Putra, F. A. (2024). Impact of ERP System Implementation on Operational and Financial Efficiency in Manufacturing Industry. *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Study*, 5(3), 491-501.
- Yapı Mütahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete, 02 Mart 2019, Sayı: 30702.
- Yasak, M. (2017). Müşteri İlişkileri Yönetiminin (CRM) Satış Üzerindeki Etkilerinin Servqual Modeli ile Analizi ve Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aksaray.
- Yaseen, S. G. (2009). Critical Factors Affecting Enterprise Resource Planning Implementation: An Explanatory Case Study. *International Journal of Computer Science and Network Security*, 9(4), 359-363.
- Yaşar Akça ve Gökhan Özer (2012), “Teknoloji Kabul Modeli’nin Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulamalarında Kullanılması”, *Business and Economics Research Journal*, 3 (2), s.79-96.
- Yenisu, E. (2019). Finansal Tabloların Oran Analizi İle İncelenmesi: Adese Örneği. *Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 3(1), 19-45.
- Yeşilyurt, C. (2018). Performans Ölçümünde Kullanılan Parametrelili ve Parametresiz Etkinlik Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması. *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 22, 2941-2953.
- Yıldırım, S. and Akkaynak, B. (2018). Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi ile Sermaye Yapısı Kararlarını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma. *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 8(2), 53–68.
- Yıldız, B. (2013). Sağlık İşletmelerinde Finansal Performansı Etkileyen Unsurlar Ve Finansal Performansın Ölçülmesi: Hastanelerde Bir Uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Erzurum.
- Yıldız, N. (2019). Regresyon Analizinde Kullanılan Yanlı Tahmin Edicilerin Etkinliklerinin Karşılaştırılması. *Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 12(2), 886-892.
- Yıldız, Ü. (2020). Ekonometrinin Temelleri”, Mehmet Sinan Temurlen (Ed.), *Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli (Ünite 3)*. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
- Yılmaz, H. H. ve Binarbaşı, M. (2023). OECD Ülkeleriyle Karşılaştırmalı Bir Çerçeve de Türkiye’de Kamu Alımlarının Maliye Politikası Bağlamında Değerlendirilmesi. *BİLTÜRK Ekonomi ve İlişkili Çalışmalar Dergisi*, 5(3), 224-251.
- Yousaf, M. and Dey, S. K. (2022). Best Proxy to Determine Firm Performance Using Financial Ratios: A Chaid Approach. *Review Of Economic Perspectives-Narodohospodarsky Obzor*, 22(3), 219-239.

- Yücel, İ. (2020). Kurumsal Kaynak Planlamasının Tekstil Firmalarında Başarısı İçin Ana Modüllerin Saptanması ve Karşılaşılan Sorunlara Çözüm Önerileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bartın.
- Zaglago, L., Apulu, I., Chapman, C. and Shah, H. (2013). The Impact of Culture in Enterprise Resource Planning System Implementation. *Proceedings of the World Congress on Engineering*. U.K. 3-5 July: 516-521.
- Zainal, Z. (2024). The Importance of Financial Management for Companies. *International Journal of Economics and Management Research*, 3(1), 300-306.
- Zaitar, Y. (2022). Analyzing the Contribution of ERP Systems to Improving the Performance of Organizations. *Ingenierie des systemes d information*, 27(4), 549-556.
- Zaman, T. ve Alakuş, K. (2019). Comparison of Parametric and Non-Parametric Estimation Methods in Linear Regression Model. *Alphanumeric Journal*, 7(1), 13-24.